

Technische Universität Berlin

Fakultät Planen Bauen Umwelt

Institut Bauingenieurwesen

Fachgebiet Bauwirtschaft und Baubetrieb

Diplomarbeit

Controllingsystem

„Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle“

-Analyse der Anwendungsmöglichkeiten für Bauprojekte -

03. Juni 2010

Sebastian Pepper

Basti.pepper@online.de

Matr. Nr.: 223031

Die selbstständige und eigenhändige Ausfertigung versichert an Eides statt

Berlin, den 03.Juni.2010

Sebastian Pepper

Danksagung

Diese erste eigenständige wissenschaftliche Arbeit würde ganz sicher nicht so vorliegen, wenn ich nicht die volle Unterstützung einer Reihe von Menschen gehabt hätte. Diesen möchte ich hiermit danken.

Zuerst möchte ich mich bei meinem Betreuer Professor Bernd Kochendörfer für die großartige Unterstützung und das Vertrauen in mich und meine Arbeit bedanken.

Dass die schriftliche Ausarbeitung in dieser Form vorliegt, verdanke ich vor allem Philipp Heiter und Peer Ropf, die in kürzester Frist diesen Text Korrektur lasen und mir wertvolle Hinweise lieferten. (Sollten dennoch Fehler vorliegen, dann nur, weil ich die Korrektur nicht genau genug vornahm.)

Meiner Schwester Marion, die mich stets in schwierigen Zeiten motivierte und ihrer Freundin Tina Rupp möchte ich für die schnelle und unkomplizierte Einführung in die Mysterien des Programms *ADOBE InDesign* danken.

Meinen Eltern, Claudia und Peter Pepper, gebührt nicht nur dank dafür, mich während des Studiums geduldig unterstützt zu haben, sondern vor allem auch für ihre jahrelange Bemühungen, mich zu erziehen und bestmöglich auf mein Leben vorzubereiten. Ohne Euch hätte ich niemals erfolgreich studieren können!

Schließlich möchte ich mich am meisten bei dem Menschen bedanken, der mir alles bedeutet: Luise, Deine unendliche Geduld und Unterstützung während dieser stressigen Wochen und Monate werde ich Dir nie vergessen. Du hast mir nicht nur geholfen mein Studium und diese Arbeit zu vollenden, sondern Du vervollständigst auch mich!

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Anwendbarkeit des Controllingsystems - Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle - (INZPLA) für Bauprojekte. Dazu werden die für die Adaptierung notwendigen allgemeinen und spezifischen Anwendungsbedingungen erarbeitet, um das System für den Gebrauch im Bauwesen nutzbar zu machen.

Im Rahmen dieser Analyse werden verschiedene branchenspezifische Instrumente vorgestellt, durch die eine Überführung aller wesentlichen Informationen aus der Kalkulation und der Leistungsmeldung in das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* gewährleistet werden soll.

Der Einsatz des Systems hat gegenüber existierender anderer Modelle unter anderem den Vorteil, dass der INZPLA-Ansatz gute Kostenabbildungs-Konzepte vorsieht, die flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten und branchentypische Fertigungsbedingungen berücksichtigen. Das besondere Augenmerk der Arbeit gilt der Frage der verursachungsgerechten Gemeinkostenzuteilung, für die INZPLA vor allem unter dem Aspekt der im Bauwesen häufig vorkommenden Mengenänderungen eine adäquate und flexible Lösung bietet.

Bezüglich der Steuerung, Überwachung und Kontrolle einzelner Baustellen kann die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* für die Vergleichsrechnung und eine damit einhergehende Abweichungsanalyse genutzt werden.

Nicht zuletzt stellt die Ausarbeitung einen ersten Versuch einer umfassenden Übersicht über die Rahmenbedingungen dar, die für die Entwicklung einer auf die Baubranche angepassten integrierten Zielplanung mit anschließender Kontrolle notwendig sind. Denn die hier beschriebenen und in INZPLA verwendeten Prinzipien lassen sich auf alle wesentlichen Bereiche der Baubranche übertragen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Zielsetzung.....	8
1.2	Aufbau der Arbeit.....	9
2	Grundlagen	10
2.1	Baubranche und Bauprojekte.....	10
2.2	Projektcontrolling	13
2.3	Kosten und Leistungsrechnung der Bauunternehmen	17
2.3.1	Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung	17
2.3.2	Baufauftragsrechnung.....	18
2.3.3	Baubetriebsrechnung.....	26
2.3.4	Soll-Ist-Vergleichsrechnung.....	27
3	Projektcontrolling in der Baupraxis	29
3.1	Einleitung.....	29
3.2	Anforderungen an das Projektcontrolling.....	30
3.3	Baupraktische Umsetzung	30
3.4	Die Arbeitskalkulation als Voraussetzung für das Projektcontrolling	31
3.4.1	Zahlenbeispiel	32
3.4.2	Bewertung	33
3.5	Die Vergleichsrechnung als Grundlage des Projektcontrollings.....	34
3.5.1	Zahlenbeispiel	35
3.5.2	Bewertung	35
3.6	Schlussfolgerung	36

4	Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle	38
4.1	Einleitung.....	38
4.2	Grundlagen	39
4.2.1	Entwicklung der Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle.....	39
4.2.2	Generische Modelltableaus	42
4.2.3	Modellversionen.....	44
4.3	Beispiel eines Modelltableausystems	46
4.4	Kontrollverfahren	47
4.4.1	Ist- Modell der Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle.....	48
4.4.2	Normative Abweichungsanalyse.....	50
4.4.3	Explorative Abweichungsanalyse	50
5	Umsetzung für die Baubranche	52
5.1	Allgemeine Bedingungen für die baupraktische Umsetzung	52
5.2	Praxisbeispiel.....	54
5.2.1	Projektbeschreibung „Rohbau eines Parkhauses“	54
5.2.2	Leistungsbeschreibung „Rohbau eines Parkhauses“	55
5.2.3	Arbeitskalkulation „Rohbau eines Parkhauses“	55
5.3	Spezielle Bedingungen für die baupraktische Umsetzung	59
5.4	Beschreibung der Umsetzung	60
5.4.1	Aufbaustruktur des Controllingystems gezeigt am Beispiel „Parkhaus“	60
5.4.2	Aufbau und Interpretation spezieller Modelltableaus	64
5.4.3	Exemplarische Darstellung zweier Kostenstellen	70
5.4.4	Entwicklung eines Ist- Modells gezeigt am Beispiel „Parkhaus“	77
5.4.5	Gemeinkostenumlage gezeigt am Beispiel „Parkhaus“	82
5.4.6	Gesamtdarstellung des Praxisbeispiels.....	87
5.5	Analyse der Anwendungsmöglichkeiten für Bauprojekte.....	88

5.5.1	Bewertung der Umsetzung des Praxisbeispiels.....	89
5.5.2	Umsetzung von Kontrollverfahren des INZPLA-Modells.....	92
5.5.3	Kosten-Nutzen-Analyse	93
5.5.4	Fazit.....	95
6	Ausblick	97
6.1	Konfigurationssystem.....	97
6.2	Organisatorische Einbindung in die Unternehmensgesamtrechnung	98

1 Einleitung

1.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Anwendbarkeit eines formellen und strukturierten Baustellencontrolling-Konzepts für Bauprojekte. Als Grundlage dient das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*, das am Fachgebiet *Unternehmensrechnung und Controlling* der TU Berlin entwickelt worden ist. In der Diplomarbeit soll überwiegend auf die Kostenplanung, -kontrolle und -steuerung als Bestandteil des Projektmanagements eingegangen werden. Zudem sollen Schwachstellen bereits bestehender Kostenzurechnungsverfahren der Kosten- und Leistungsrechnung im Bauwesen analysiert und aufgedeckt werden.

Der Erfolg bei der Umsetzung eines solchen Konzepts hängt im hohen Maße davon ab, ob es dem Entwickler gelingt die anfallenden Kosten verursachungsgerecht abzubilden. In dieser Diplomarbeit soll der Versuch unternommen werden ein Standardgleichungsmodell für Bauprojekte zu entwickeln, welches die vereinbarte Angebotssumme als erklärte Variable auf bestimmte Hypothesen- und Definitionsgleichungen zurückführt. Die daraus entstehenden Modellparameter sollen dann als Verantwortungsgrößen deklariert und dem verantwortlichen Manager jeweils als Erfüllungs-, Festlegungs-, Realisations- oder Prognoseverantwortung zugeteilt werden.

Bei der Ausgestaltung eines Baustellencontrolling-Konzeptes ist auf die Eigenarten der Baubranche zu achten. Immobilien zeichnen sich gegenüber anderen Wirtschaftsgütern durch Standortgebundenheit, hohe Kapitalbindung und einen langwierigen Herstellungsprozess sowie hohe Übertragungskosten aus. Daneben zwingen Besonderheiten wie witterungsbedingte Unterbrechungen, häufiger Standortwechsel der Produktionsressourcen und Schnittstellenprobleme den Controller bei der Ausarbeitung der Controlling-Instrumente auf größtmögliche Flexibilität zu achten. Jeder Bauauftrag ist auf die spezifischen Bedürfnisse des Bestellers zugeschnitten und stellt somit ein Unikat dar.

Der Entwickler des Controllingmodells steht demzufolge vor der Herausforderung für jedes Projekt die Kostenstruktur dem Bauprozess aufs Neue anzupassen, wenn das Prinzip der verursachungsgerechten Kostenzuteilung eingehalten werden soll. Der damit verbundene enorme Aufwand würde einer Kosten-Nutzen-Analyse nicht standhalten. Somit ist ein Modell

zu entwickeln, das auf eine Vielzahl von Projekten anwendbar ist ohne eine starre Kostenverrechnung darzustellen. Dies soll durch den Einsatz generischer Modelltableaus, die durch eine Preis-Bestellmengen-Beziehung miteinander verknüpft sind, gewährleistet werden.

Im Bauwesen ergeben sich während der Ausführungsphase oft Mengenänderungen und damit einhergehende neue Beschäftigung für bestimmte Kostenstellen, was zu einer Gemeinkostenunter- beziehungsweise -überdeckung führen kann. Die in der Bauwirtschaft angewandten Controllingmodelle erweisen sich diesbezüglich häufig als unzureichend.

Motiviert durch die oben beschriebenen Problemfelder sollen in der Diplomarbeit durch Anwendung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* Lösungsvorschläge für die Kostenverrechnung bei Bauprojekten erarbeitet werden.

1.2 Aufbau der Arbeit

Nach einer kurzen Beschreibung der Grundlagen des Bauwesens und den daraus resultierenden Besonderheiten der Branche folgt eine ausführlichere Erläuterung der Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen (KLR-Bau), was die Basis für das Projektcontrolling liefert. Inwieweit die Verwendung einer branchenüblichen abgewandelten Arbeitskalkulation den Anforderungen eines Controllingsystems in der baupraktischen Umsetzung gerecht wird, ist im weiteren Verlauf der Arbeit zu analysieren und zu bewerten. Aus dieser Bewertung heraus kann die Einführung eines neuartigen Controllingsystems für die Steuerung von Baukosten begründet werden. Das führt zur speziellen Frage der Anwendungsmöglichkeiten des Controllingsystems „*Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*“ für Bauprojekte, das einer Weiterentwicklung der modifizierten Arbeitskalkulation entspricht.

Nach einer kurzen Darstellung dieses allgemeinen Modells zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle von Kosten folgt die Anpassung des Systems auf die Baubranche in zwei Teilen. Zum einen wird anhand genereller Anwendungsbedingungen die Umsetzung des Systems für das Bauwesen beschreiben und zum anderen werden mittels eines spezifischen Praxisbeispiels spezielle Forderungen für die Anwendung in der Baubranche herausgearbeitet und der damit einhergehende Aufwand untersucht. Eine anschließende Kosten-Nutzen-Analyse soll den Gebrauch des Systems rechtfertigen und in einem Ausblick weitere Einsatzgebiete aufzeigen.

2 Grundlagen

Die Bewertung eines erfolgreichen Projektabschlusses setzt die Festlegung von Zielen voraus. Denn der Projekterfolg steht und fällt mit dem Erreichen oder Übertreffen vordefinierter Ziele. In einem marktwirtschaftlichen System steht der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund. Demzufolge sind alle betrieblichen Handlungen und Planungen an einer Strategie zu orientieren, die zumindest die Weiterführung der Marktteilnahme des Unternehmens gewährleistet. Dabei ist als Besonderheit zu beachten, dass bei öffentlich-rechtlichen Betrieben die Rentabilität oft nur nachrangige Bedeutung hat. Privatrechtliche Unternehmungen streben dagegen meist nach einem Wettbewerbsvorteil. Dieser könnte sich in Form einer Maximierung der Eigenkapitalrentabilität oder des Betriebsergebnisses sowie einer Minimierung der Einsatzmengen der Produktionsfaktoren manifestieren. Folglich müssen Wege und Maßnahmen im operativen Geschäft gefunden werden, um dieses übergeordnete Ziel zu verwirklichen. Eine weitere Voraussetzung für eine quantitative Bewertung des Erfolgs ist die Messbarkeit der Ziele und deren mathematische Umsetzbarkeit in eine Zielfunktion.

Der gesamte Prozess der zielorientierten Planung, Kontrolle und Steuerung wird als Projektcontrolling bezeichnet. Das Projektcontrolling ist somit verantwortlich für die Einhaltung einer Gesamtkonzeption, die auf ein langfristig angestrebtes Ziel gerichtet ist. Allerdings wird der Begriff oftmals unterschiedlich verstanden, sodass die Umsetzung in anderen Branchen stark von der im Bauwesen abweichen kann. Daher ist es notwendig eine Abgrenzung der Begrifflichkeiten und eine Beschreibung der Vorgehensweise im Baugeschäft herauszuarbeiten.

2.1 Baubranche und Bauprojekte

Das Baugewerbe lässt sich nicht direkt mit dem klassischen Begriff von *Industrie* in Einklang bringen, da man hier nicht von einer Massenproduktion sprechen kann. Es stellt vielmehr in der nationalen Volkswirtschaft einen eigenen Wirtschaftszweig dar, der mit dem Begriff *Bauwirtschaft* oder *Baubranche* bezeichnet wird. Im Rahmen dieser Arbeit soll unter *Baugewerbe* derjenige Teilbereich der Bauwirtschaft verstanden werden, der sich durch kleine und mittlere Unternehmen sowie durch gewerbliche Strukturen auszeichnet.

„Das Baugewerbe bezeichnet den Teilbereich einer Volkswirtschaft, der sich mit der Errichtung, Erhaltung und Nutzung von Bauwerken sowie mit der Anpassung und Veränderung von Bauwerksbeständen durch Bautätigkeit befasst.“¹

Die *Bauindustrie* hingegen weist industrielle Strukturen auf und umfasst überwiegend große und mittelständische Unternehmen. Sie ist im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. organisiert. Dieser Verband untergliedert das Baugeschäft weiterhin in Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe, die in der deutschen Volkswirtschaft eine etwa gleich große Bruttowertschöpfung aufweisen.

Sowohl die Bauindustrie als auch das Baugewerbe zeichnen sich durch eine projektorientierte Organisationsstruktur aus, mit deren Hilfe die Besonderheiten des Baugeschäfts bewältigt werden sollen. Eine instationäre Fertigung, wechselnde Orte und Bedingungen, permanente Witterungseinflüsse, eine hohe Fluktuation von Arbeitskräften, eine mehrstufige Marktstruktur und ein mit sehr hohem Risiko behaftetes Geschäft sind nur einige der Herausforderungen mit denen sich die Teilnehmer dieser Branche auseinandersetzen müssen.

Die Organisation in Form von *Projekten* stellt eine gute Möglichkeit dar diesen Merkmalen zu begegnen. Nach DIN 69901 gilt:

„Ein *Projekt* ist ein „Vorhaben das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie zum Beispiel:

- Zielvorgabe,
- Zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen,
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben,
- Projektspezifische Organisation.“²

Alternativ kann ein Projekt verstanden werden als eine besondere, umfangreiche und zeitlich begrenzte Aufgabe von relativer Neuartigkeit mit hohem Schwierigkeitsgrad und Risiko, die in der Regel enge fachübergreifende Zusammenarbeit aller Bereiche fordert.³ Projektarten in der Baubranche können in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Fertigungsprojekte, organisatorische Vorhaben und Bauprojekte untergliedert werden.

¹ Rußig, 1996; Bröker, 1993

² DIN 69901-1, 2009-01

³ Mach, 2008

Die organisatorische Ausgestaltung sowie die Führungsaufgaben, die mit der Durchführung von Projekten einhergehen, sind Aufgabe des Projektmanagements. Die bereits zitierte DIN 69901 definiert:

„Das Projektmanagement ist die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und –mitteln für die Abwicklung eines Projektes.“⁴

Projektmanagement kann demzufolge als eine Führungskonzeption verstanden werden, die sich für die direkte fachübergreifende Koordination von Planung, Entscheidung, Realisation und Steuerung bei der Abwicklung interdisziplinärer Aufgabenstellungen verantwortlich zeigt.⁵ Zudem ist es Aufgabe des Projektmanagements durch die Steuerung der verschiedenen Einzelaktivitäten zur Erreichung vorgegebener Ziele beizutragen.

Im Bauwesen liegt das Projektmanagement aufgrund vertraglicher Verhältnisse eigentlich im Kompetenzbereich des Bauherrn. In der Praxis ist es allerdings üblich, dass Investoren delegierbare Führungsaufgaben an eine Projektleitung abgeben, die mit Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenzen ausgestattet ist. In vielen Fällen ist der Bauherr allerdings selbst Mitglied der Projektleitung und bedient sich aufgrund seiner meist mangelnden Fachkenntnis der Beratungsleistungen eines Projektsteuerers.

Die Zusammenfassung „Projektleitung“ und „Projektsteuerung“ soll im Folgenden als das *Projektmanagement* verstanden werden. Das Projektmanagement bedient sich wiederum gewisser Erfüllungsgehilfen, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Planung und Ausführung verantwortlich sind.

Ein zufriedenstellender Abschluss eines Bauprojektes sollte das Bestreben aller am Bau Beteiligten sein. Die Prioritäten sind nur jeweils andere. So ist der Investor meist bestrebt einen positiven Kapitalwert oder auch *Net Present Value* (NPV) zu erzielen. Investitionen in der Baubranche stellen überwiegend eine langfristige Kapitalbindung dar. Die Nachfolgekosten einer Immobilie übersteigen die Baukosten um ein Vielfaches. Der Bauherr ist somit in der Regel bestrebt die Qualität der Bausubstanz zu erhöhen, um die Betriebskosten zu minimieren, die rund sechzig Prozent der gesamten Lebenskosten (*Life Cycle Costs*) ausmachen.

Der Bauunternehmer hingegen definiert einen erfolgreichen Projektabschluss meist über eine Gewinnmaximierung. Nachfolgeaufträge sind in der Baubranche nur selten der Fall, wodurch

⁴ DIN 69901-5, 2009-01

⁵ Mach, 2008

der Aspekt der Kundenzufriedenheit eine untergeordnete Rolle spielt und infolgedessen die Minimierung der Produktionsfaktoren sowie die Termintreue und die Kosteneinhaltung in den Vordergrund rücken. Ein Bauunternehmer kann mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern und Kompetenzen ausgestattet sein. So übernimmt ein Generalunternehmer im Gegensatz zu einem Einzelunternehmer sämtliche Bauleistung und führt nur einen Teil selbst aus. Wird die gesamte Ausführung von einem Unternehmer realisiert, der keine gewerbliche Leistung selbst ausführt, spricht man von einem Generalübernehmer. Ein Totalunternehmer oder auch Totalübernehmer zeigt sich zusätzlich für die Planungsleistung und Planerstellung verantwortlich.

Die Weitervergabe von Teilaufträgen durch einen Bauunternehmer an Nachunternehmer - auch Subunternehmer genannt - ist in der Bauwirtschaft durchaus üblich und muss somit auch bei der Steuerung von Projekten berücksichtigt werden. Zusätzlich wird das Projektcontrolling durch neuartige juristische Vertragsmodelle vor weitere Herausforderungen gestellt; Beispiele dafür sind Garantierte Maximalpreise, der sog. Construction-Manager Ingenieur- bzw. Bauvertrag oder Arbeitsgemeinschaften, wie das Bauteam oder die ARGE.

2.2 Projektcontrolling

In der Literatur findet man unterschiedliche Deutungen der Bezeichnung *Controlling*. „Jeder hat seine eigene Vorstellung darüber, was Controlling bedeutet oder bedeuten soll, nur jeder meint etwas anderes.“⁶ Als Ergebnis aus der Definition der Begriffe „Projekt“ und „Projektmanagement“ kann das Projektcontrolling für bauwirtschaftliche Unternehmen folgendermaßen zusammengefasst werden:

„Controlling ist ein funktionsübergreifendes Steuerungsinstrument, das den unternehmerischen Entscheidungs- und Steuerungsprozess durch zielgerichtete Informationener- und -verarbeitung unterstützt.“⁷

Dabei ist das strategische vom operativen Controlling zu unterscheiden. Der wesentliche Unterschied besteht in dem Betrachtungszeitraum. Das *operative Controlling* beschäftigt sich mit gegenwärtigen und vergangenen Kennzahlen und Ergebnissen, das *strategische Controlling* hingegen ist zukunftsorientiert und befasst sich überwiegend mit der Analyse von Chancen und Risiken. Eine weitere Ungleichheit lässt sich an der internen beziehungsweise

⁶ Horvath, 1990, S.27

⁷ Leimböck, Klaus, & Hölckermann, 2002, S.6

externen Orientierung festmachen. Im Gegensatz zum strategischen Controlling baut das operative Controlling grundsätzlich auf internen Informationsquellen auf. Es ist außerdem für die Realisierung der kurz- und mittelfristigen Zielerreichung eines Unternehmens verantwortlich. Trotz dieser Unterschiede ist zu beachten, dass die beiden Begriffe eine Einheit bilden und nicht voneinander losgelöst werden können.

Das Baustellencontrolling ist operatives Controlling. Damit stellt sich sofort die Frage nach der Effizienz. „do things right“⁸ „Für die Bauwirtschaft bedeutet Baustellencontrolling, dass Voraussetzungen geschaffen werden, die eine wirtschaftlich optimale Bauausführung von Bauprojekten gewährleisten.“⁹ Im Fokus des Baustellencontrollings steht meist die Einhaltung der Termine und die Erreichung eines vorbestimmten Qualitätsniveaus. Das kaufmännisch orientierte Kostencontrolling nimmt hingegen nur eine untergeordnete Stellung ein.

Ein übereinstimmender Ansatzpunkt aller Steuerungsprozesse ist die Steuerungsmöglichkeit durch sich wiederholende Prozessschritte der Planung, Ausführung und Kontrolle. Dies wird modellmäßig als kybernetischer Regelkreis¹⁰ dargestellt.

Abbildung 2-1 : Elemente des Projektcontrollings

vgl. auch Leimböck, Bauwirtschaft, 2000 S.414

Termin- und Qualitätsvorgaben ergeben sich zumeist bereits aus den Bauverträgen. So ist eine Nichteinhaltung vordefinierter Meilensteine und Baustandards oftmals mit hohen Geldstrafen

⁸ Drucker, 1967, S.1f.

⁹ Leimböck, Klaus, & Hölckermann, 2002, S.6

¹⁰ Kybernetik: (griechisch: Steuermannskunst); Vgl. Berner, Kochendörfer, & Schauch, 2009, S.59

und Schadensersatzforderungen verbunden. Zudem führen Baumängel häufig zu Nacherfüllungs-, Minderungs- oder Neuherstellungsansprüchen des Bestellers gegenüber dem Unternehmer. Im Außenverhältnis ergibt sich somit, aus Sicht der ausführenden Stelle, eine Prioritätsverschiebung hin zur Erfüllung der Vertragsgrundlagen. Im Innenverhältnis steht dagegen die Maximierung des Betriebsergebnisses im Vordergrund, was durch die Einhaltung aller Erfolgskomponenten gewährleistet werden soll. So gelten in der Baubranche üblicherweise die Bauqualität, die Termintreue und die Kosteneinhaltung als wichtigste Bestandteile des Erfolges. Damit ist für Bauunternehmen die Etablierung eines genau darauf ausgerichteten Controllingkonzepts anzustreben. Mitarbeiter von Controllingmaßnahmen zu überzeugen und Controllingprozesse vorzugeben ist Aufgabe des Managements.

Die Schaffung von Voraussetzungen für eine optimale wirtschaftliche Bauabwicklung gestaltet sich aufgrund der erwähnten Besonderheiten im Baugeschäft äußerst schwierig. Bauaufträge sind auf die spezifischen Bedürfnisse des Bestellers anzupassen und Randbedingungen, wie beispielsweise rechtliche Bestimmungen, müssen berücksichtigt werden. Ein gutes Controllingkonzept muss daher so flexibel gestaltet werden, dass es auf sehr unterschiedliche Projekte anwendbar ist.

Die zentrale Aufgabe bei der Einführung eines Steuerungs-, Kontroll- und Überwachungssystems für Bauprojekte ist die Kostenreduktion durch einen optimalen Bauablauf in Bezug auf die Kosten, Termine und Leistungserbringung. Das resultiert in einem großen strategischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, da die Unternehmensleitung ein Führungsinstrument in die Hand bekommt, das einer unwirtschaftlichen Entwicklung vorbeugt. Frühwarnsysteme, eine bessere Überwachungsmöglichkeit und die Aufdeckung von Gewinn- beziehungsweise Verlustbereichen gewährleisten eine zufriedenstellende Abwicklung der Projekte. Eine falsche Ausgestaltung des Konzepts birgt dagegen bei der Einführung und Anwendung die Gefahr der „Übersteuerung“. „Es gilt auch hier das sinnvolle Abwägen zwischen dem Notwendigen und Wünschenswerten.“¹¹

Der mit der Einführung eines Controllingsystems verbundene Aufwand muss stets einer Kosten-Nutzen-Analyse standhalten. Das Controlling als ein weiterer Kostenverursacher und die besondere Strukturierung der Baubranche mit vielen kleinen und mittelständischen Betrieben hat bis jetzt einer optimalen Ausgestaltung von Steuerungsmaßnahmen entgegengewirkt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schnittstellen zwischen kaufmännischer und technischer Leitung oftmals fließend sind. Im Fokus eines Controllers

¹¹ Brunner, 1997, S.30

steht zudem meist die oben beschriebene Einhaltung der vertraglichen Grundlagen, wodurch interne Erfolgskomponenten wie die Kosteneinhaltung vernachlässigt werden.

Motiviert durch diese Beobachtung beschäftigt sich die vorliegende Diplomarbeit hauptsächlich mit der Steuerung, Überwachung und Kontrolle von anfallenden „Baukosten“¹². Bei dieser Zielsetzung ist zu berücksichtigen, dass einige der klassischen Methoden und Konzepte nicht weiterhelfen. Das soll im Folgenden kurz begründet werden.

Die Erfüllung der kalkulierten Kosten einer Baustelle garantiert zum einen die Erreichung der angesetzten Gewinnspanne für das jeweilige Projekt, und sorgt zum anderen für eine wirtschaftliche Stärkung des gesamten Unternehmens. Verantwortlich für die systematische Erfassung und Überwachung entstehender Leistungs- und Geldströme in einem Unternehmen ist das betriebliche Rechnungswesen. Eine mehrheitliche Ausrichtung auf handels- und steuerrechtliche Abschlüsse macht das Rechnungswesen jedoch unbrauchbar für das Kosten-Controlling-Konzept einer Baustelle. So ist es nur schwer möglich die Kosten einer Maschinenstunde beispielsweise aus der Bilanz oder einer Gewinn- und Verlustrechnung herauszulesen. Überdies gibt die Finanzbuchhaltung keinerlei Aufschluss über den wirtschaftlichen Erfolg eines Projektes. Kenntnisse über Kostenstrukturen und deren Ausprägung können nur durch die Einführung eines internen Rechnungswesens erlangt werden. In der Bauwirtschaft wird die Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen (KLR-Bau) zur internen Informationsbereitstellung für die operative Planung und Kontrolle von Baukosten eingesetzt.

¹² Baukosten sind nach DIN 276 Aufwendungen für Güter, Leistungen und Abgaben in Hochbau, die für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen erforderlich sind.

2.3 Kosten und Leistungsrechnung der Bauunternehmen

„Die Kosten und Leistungsrechnung (KLR) wird zur zahlenmäßigen Erfassung und Darstellung der Produktionstätigkeit eines Unternehmens eingesetzt.“¹³

Die Kosten und Leistungsrechnung der Bauunternehmen stellt keine gesetzliche Vorschrift dar. Sie ist vielmehr eine Empfehlung für die Aufstellung einer Kostenermittlung, Kostenverrechnung und eines Kosten- beziehungsweise Mengenvergleiches, herausgegeben von den Spitzenverbänden der deutschen Bauwirtschaft¹⁴. Die Nutzer der KLR-Bau sind somit bei der Ausgestaltung eines internen Rechnungswesens an keinerlei rechtliche Rahmenbedingungen gebunden. Zum besseren Verständnis und zur Klärung einiger Begrifflichkeiten werden jedoch im Folgenden einige Grundlagen zur deutschen „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung“ (VOB) in Verbindung mit der KLR-Bau angeführt. Die Kosten und Leistungsrechnung der Bauunternehmen wird untergliedert in die Bauauftragsrechnung, die Baubetriebsrechnung und in die Soll-Ist-Vergleichsrechnung.

2.3.1 Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung

Da das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches den Merkmalen des Bauvertrages nicht in allen Fällen gerecht wird, wurde bereits 1926 die „Verdingungsordnung für Bauleistung“ eingeführt. Mit einer neueren Fassung wurde dieses Regelwerk 2002 in die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ umgewandelt. Das Hauptziel der VOB ist die Schaffung einer einheitlichen Lösung für die Ausgestaltung von Werkverträgen in der Baubranche. Sie wird überwiegend im Bereich der öffentlichen Auftraggeber angewandt. Grundsätzlich ist die VOB aber weder Gesetz noch Rechtsverordnung. Sie stellt vielmehr ihren Anwendern ein vorformuliertes Vertragswerk zur Verfügung, das nur durch Vereinbarung im konkreten Einzelfall zu einem wirksamen Vertragsbestandteil wird. Die VOB/B stellt auch für private Auftraggeber eine spezifische Lösung für auftretende Probleme im Baurecht dar. Sie ist gegenüber dem sehr statischen Werkvertragsrechts des Bürgerlichen Gesetzbuches eine gute Möglichkeit, auf Anpassungen des Vertrages durch veränderte Bedingungen in der Baupraxis zu reagieren. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Änderungswünsche des Auftraggebers fortlaufend ihre Berücksichtigung finden, werden die

¹³ Berner, Kochendörfer, & Schach, 2007-01, S.111

¹⁴ Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ der VOB auch von privaten Vertragsparteien vereinbart. Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung enthält drei Teile. Bei der VOB/A handelt es sich um die nationale Umsetzung mehrerer EG-Richtlinien¹⁵, die dem öffentlichen Auftraggeber Vorschriften bei der Ausschreibung von Bauaufträgen macht. Der Teil B enthält „Allgemeine Vertragsbedingungen“, die bei einer Vereinbarung die VOB/C automatisch zu einem Vertragsbestandteil machen. Teil C beschreibt „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen“ (ATV). Im Zusammenhang mit der Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen ist deshalb bei einer Einigung auf die VOB als Vertragsgegenstand auf die damit einhergehenden Vorschriften zu achten. Die folgende Beschreibung der Bauauftragsrechnung, Baubetriebsrechnung und der Soll-Ist-Vergleichsrechnung wird unter Beachtung dieser Bestimmungen dargestellt

2.3.2 Bauauftragsrechnung

Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Grundlage eines Kosten-Controlling-Konzepts werden hier die einzelnen Elemente der Bauauftragsrechnung ausführlich beschrieben.

„Die Hauptaufgabe der Bauauftragsrechnung besteht in der Kostenermittlung für Bauleistung vor, während und nach der Leistungserstellung. Ermittelt werden die Kosten der für die Erstellung der Bauleistung benötigten beziehungsweise verwendeten Dienste und Güter nach Mengen und Wert.“¹⁶

Im Rahmen der Auftragsbeschaffung muss die Kostenermittlung den Angebotspreis bestimmen, was durch die Angebotskalkulation ermöglicht werden soll. Nach Auftragserteilung bildet die Ermittlung der Baukosten die Vertragsgrundlage für die Vergütung des Unternehmers. Dies wird als Auftrags- oder Vertragskalkulation bezeichnet. In der Arbeitsvorbereitung ist der Bauablauf dem Angebotspreis anzupassen, sodass eine wirtschaftliche Abwicklung gewährleistet ist. Dies ist Aufgabe der Arbeitskalkulation. „Die Kostenermittlung vor Erstellung der Leistung wird im allgemeinen Sprachgebrauch des

¹⁵ Richtlinie 93/37/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/52/EG mit den Änderungen aus Richtlinie 01/78/EG und Richtlinie 04/18/EG; Richtlinie 93/38/EWG in der Fassung der Richtlinie 98/4/EG mit den Änderungen aus Richtlinie 01/78/EG und Richtlinie 04/17/EG

¹⁶ Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., 2001

Bauwesens häufig als Kalkulation bezeichnet.“¹⁷ „Die Überprüfung der Vorgabewerte aus der Vorkalkulation nach Erstellung der Leistung wird als Nachkalkulation bezeichnet“¹⁸

Angebots- und Auftrags- beziehungsweise Vertragskalkulation werden unter dem Begriff der *Vorkalkulation* zusammengefasst.

Die Leistungsbeschreibung bildet die Grundlage für die Angebotskalkulation. Gemäß VOB/A §9 Absatz 1 ist die Beschreibung der Leistung so „eindeutig“ und „erschöpfend“ anzufertigen, dass alle Bieter die Darstellung im gleichen Sinne verstehen können. Die Praxis kennt zwei Verfahren der Leistungsbeschreibung: die Beschreibung mittels Leistungsverzeichnis, was nach der VOB/A §9 Absatz 11 die Regel sein sollte oder die Beschreibung mittels Leistungsprogramm (auch funktionale Ausschreibung genannt). Die funktionale Ausschreibung mündet nach VOB/A §5 Absatz 1b überwiegend in einen sogenannten Pauschalvertrag. Eine weitere Ausprägung des Leistungsvertrags ist der Einheitsvertrag. Überdies kennt die VOB/A §5 noch den Stundenlohnvertrag und den Selbstkostenerstattungsvertrag. Für das interne Rechnungswesen spielt die Vertragsart insofern eine Rolle, als die Steuerungsmöglichkeiten den Gegebenheiten der Vereinbarung entsprechen müssen.

Es ist Aufgabe des Bauunternehmens Einheits- und Gesamtpreise den einzelnen Leistungspositionen zuzuordnen oder anhand eines Leistungsprogramms den Angebotspreis zu entwickeln. Kalkuliert wird dabei auf der Basis von Erfahrungswerten. Vor allem in Bereichen wie Fertigungszeiten, Fertigungsmengen, Leistungs- und Aufwandswerten werden Kenntnisse aus bereits abgewickelten Projekten, unvollständigen Preisanfragen oder Kennwerke aus Standardwerken der Bauwirtschaft, wie beispielsweise der BKI¹⁹ oder BGL²⁰ herangezogen. Dabei steht die Erstellung eines markgerechten Angebots im Vordergrund, das zur Auftragserteilung führen soll. Zusätzlich ist auf die Einhaltung betriebseigener Vorgaben zu achten. Auch das Durchführungsrisikos und die Größe der Gewinnspanne müssen neben einer Vielzahl weiterer Rahmenbedingungen einkalkuliert werden. Im Gegensatz zu einer öffentlichen Ausschreibung ist der private Auftraggeber an keinerlei Zuschlagsfristen oder Preisverhandlungsrestriktionen gebunden. Dies kann im Zuge von Vertragsverhandlungen zu einer Variation von Angebotskalkulationen in diesem Bereich führen. Zuschlags- und

¹⁷ Berner, Kochendörfer, & Schach, 2007-01; S.112

¹⁸ Berner, Kochendörfer, & Schach, 2007-01; S.112

¹⁹ BKI: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammer

²⁰ Die Baugeräteliste (BGL) ist eine vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. aktualisierte Liste gängiger Baugeräte (aktuelle Version 2007)

Bindefreisten bei der Ausschreibung eines öffentlichen Auftraggebers werden hingegen in der VOB/A §19 eindeutig geregelt.

Die *Auftrags-* beziehungsweise *Vertragskalkulation* ist die gültige Angebotskalkulation zum Zeitpunkt des Zuschlags oder der Auftragserteilung. Wie bereits erwähnt sind bei öffentlichen Ausschreibungen keine nachträglichen Preisverhandlungen mehr möglich, wodurch das Angebot stets deckungsgleich mit der Beauftragung ist. Jedoch ist gemäß Vergabehandbüchern²¹ die Einbeziehung von Nebenangeboten und Änderungsvorschlägen möglich. Zudem ist die Anzahl von Wahlpositionen anzugeben. Bei privaten Vertragsparteien stellt die Auftrags- oder auch Vertragskalkulation die aus einer Vielzahl von Auftragskalkulationen ausgewählte Variante mit der entsprechenden Angebotssumme dar.

Die *Ur-kalkulation* ist bei öffentlichen Submissionen zwingend abzugeben. Sie entspricht einer Dokumentation der Angebotskalkulation und ist zum Zweck einer möglichen Nachkalkulation auf der Basis festgelegter Zuschlagssätze häufig in einem versiegelten Umschlag zu hinterlegen.

Ziel der *Angebotskalkulation* ist die Maximierung der Wirtschaftlichkeit unter vorgegebenen Bedingungen. Nach Auftragserteilung ist der Unternehmer bestrebt eine Optimierung der Bauablaufplanung im Interesse einer Ergebnisverbesserung durchzuführen. Dazu werden Ausführungsplanungen auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft und ein kalkulatorischer Vergleich durchgeführt. Ebenso werden die auf unvollständigen Preisanfragen, Erfahrungswerten und Tabellenwerken basierenden Material- und Nachunternehmerpreise durch konkrete Verhandlungen mit Lieferanten und Subunternehmer korrigiert. Außerdem sollten neben den veränderten Kalkulationssätzen auch die Mengensätze der zu erwartenden Abrechnungsmenge angepasst werden. Damit werden auch die Abänderung, der Wegfall oder das Hinzukommen von sogenannten Zulage-, Alternativ-, oder auch Bedarfspositionen berücksichtigt.

Um aber alle Kostenänderungen über die Projektdauer hinweg abbilden zu können, ist eine ergebnisbezogene oder periodische Fortschreibung der Arbeitskalkulation zwingend notwendig. Die Arbeitskalkulation stellt neben der Grundlage für eine fortlaufende Leistungsermittlung eine Richtlinie für die Bauleitung zur erfolgreichen Durchführung eines Bauvorhabens dar. Daneben schafft sie die Voraussetzung eines Soll-Ist-Vergleichs. „Die Differenz aus der erwarteten Abrechnungssumme und den hochgerechneten Kosten stellt das

²¹ Vergabehandbuch (VHB) z.B. für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes, herausgegeben vom BMVBS, Ausgabe 2002

hochgerechnete Projektergebnis (Gewinn oder Verlust) dar.“²² Zudem „ermittelt die Arbeitskalkulation die Spanne für Allgemeine Geschäftskosten, Gewinn und Wagnis als Differenz zwischen Angebotssumme und Herstellkosten.“²³ Letzteres wird in der Kosten- und Leistungsrechnung als Deckungsbeitragsrechnung bezeichnet.

1.	Einzelkosten der Teilleistungen (EKdTL)
1.1	Lohnkosten
1.2	Kosten der Baustoffe und des Fertigungsmaterials
1.3	Kosten des Rüst-, Schal- und Verbaumaterials
1.4	Gerätekosten
1.5	Kosten der Nachunternehmerleistung
+	2. Gemeinkosten der Baustelle
=	Herstellkosten
+	Allgemeine Geschäftskosten
=	3. Selbstkosten
+	Wagnis und Gewinn
=	4. Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
+	Umsatzsteuer
=	5. Angebotssumme mit Umsatzsteuer

Abbildung 2-2: Bestandteile der Kalkulation
vgl. Leimböck, Klaus, & Hölkermann, 2002, S.19

Ein Problem kann sich allerdings bei der Abänderung der Einheitspreise bei der Gemeinkostenverteilung ergeben. Wenn in der Angebotskalkulation die Gemeinkosten prozentual auf die Einzelkosten der Teilleistung beaufschlagt werden, stellen sie eine starre Kostenverrechnung dar. Dies kann bei Abänderung der Einheitspreise zu einer Gemeinkosten-Unter- beziehungsweise -Überdeckung führen. Dieser Punkt wird uns beim Entwurf unseres Controlling-Systems besonders beschäftigen.

Nachtragskalkulationen werden bei einer im Hauptvertrag nicht vereinbarten Leistungserstellung und der damit verbundenen Änderung der Vergütung erforderlich. Im Innenverhältnis ist die Arbeitskalkulation ein wichtiges Instrument zur Erfassung abgeänderter Bauleistungen und Kalkulationsgrundlagen. Ihre Ausgestaltung liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Im Außenverhältnis hingegen bilden die Vertragsunterlagen grundsätzlich die Basis für eine Anpassung der Vergütung. Typisch hierfür sind nach VOB/B § 2 Nr. 5 und Nr. 6 eine vom Bauherrn veranlasste Änderung des Bauentwurfes oder eine vom Bauherrn geforderte Ausführung von Leistungen, die im Bauvertrag nicht vorgesehen sind. Zudem regelt die VOB/B im § 2 Nr. 3 die

²² Berner, Kochendörfer, & Schach, 2007-01, S.115

²³ Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., 2001, S.15

Vorgehensweise bei einer Diskrepanz zwischen der tatsächlich verbauten Menge und der ausgeschriebenen und somit vertraglich vereinbarten Menge. Der Toleranzwert für eine Neukalkulation der Zuschlagssätze liegt hier bei einer Abweichungsgrenze von 10 von Hundert. Die neuen Preise müssen aber unter Berücksichtigung der Mehr- und Minderkosten auf der Urkalkulation basieren. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem gemäß VOB/B § 6 Nr. 6 Nachträge aus Schadensersatzansprüchen, die sich aus Behinderungen und Unterbrechungen der Bauausführung ergeben. Der Auftraggeber hat zudem das Recht aus der VOB/B § 2 Nr. 4 in Verbindung mit § 8 Nr. 1 Absatz 2 Leistungen selbst durchzuführen, wodurch sich eine Nachtragskalkulation begründen lässt.

Die *Nachkalkulation* dient dazu, Wertansätze für zukünftige Bauprojekte aufzuzeichnen und unternehmensinterne Erkenntnisse aus bereits abgewickelten Projekten zu gewinnen. Aus den Informationen der Nachkalkulation können langfristige Steuerungsmaßnahmen abgeleitet werden, die eine technisch ausgereifere und wirtschaftlich rentablere Bauausführung anstehender Projekte ermöglichen.

In gleichem Maße ist allerdings eine Entwicklung kurzfristiger Steuerungsinstrumente für laufende Baustellen anzustreben. Die soeben beschriebenen Elemente der Bauauftragsrechnung liefern hierfür wichtige Kennzahlen und machen somit ein Baustellen-Controlling überhaupt erst möglich.

Abbildung 2-3: Elemente der Bauauftragsrechnung
vgl. Berner, Kochendörfer, & Schach, 2007-01, S.113

Ein entscheidender Faktor ist die Generierung von Zukunftsdaten über alle Bauabschnitte. „Projektcontrolling begleitet ein Bauprojekt durch alle Phasen der Bauwerksrealisation; dies bedeutet für das klassische Bauhauptgewerbe Projektcontrolling von der Angebotsbearbeitung über die Projektdurchführung und Fertigstellung bis hin zur Projektanalyse.“²⁴ Im Rahmen dieser Arbeit verwenden wir die Begriffe Projektcontrolling und Baustellen-Controlling gleich.

Zielgrößen der Bauausführung sind Planzahlen, die sich aus der Vertragskalkulation ergeben. Die Einhaltung der Planzahlen ist ein wesentlicher Bestandteil eines Kosten-Controlling-Konzepts. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der Bestandteile der Planwerte und deren Zusammenstellung. Im Folgenden werden daher die in der Baubranche üblichen Kalkulationsverfahren zusammenfassend dargestellt; aus der Anwendung dieser Verfahren in einem Projekt erhält man die für Vergleichsrechnungen wichtigen Plankosten.

Die Zuordnung von Kosten zu den einzelnen Teilleistungen wird in der Bauwirtschaft kalkulatorisch häufig über die Nettoangebotssumme (NAS) oder mittels vorberechneter Zuschläge gewährleistet. Beides lässt sich unter dem Begriff der Zuschlagskalkulation zusammenfassen.

Beiden Verfahren gemeinsam ist die Zuordnung der Einzelkosten der Teilleistung (EkdTL) zu den einzelnen Leistungspositionen. Die Einzelkosten der Teilleistung setzen sich aus Kostenarten zusammen, deren Betrag sich auf der Grundlage von Aufwands- und Leistungswerten oder Kostenansätzen errechnen lässt.

Bei der Zurechnung von Gemeinkosten, Allgemeinen Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn unterscheiden sich die zwei Methoden allerdings erheblich. Die Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen erhöht alle Kostenarten der Einzelkosten um einen Zuschlagssatz. Diese Erhöhung resultiert aus einer Musterkalkulation eines vergleichbaren Projektes, wodurch sich anschließend die Einheitspreise der Positionen eines Leistungsverzeichnisses ermitteln lassen. Unter Einbeziehung der vertraglich geregelten Planmengen lässt sich die Angebotssumme errechnen.

²⁴ Leimböck, Klaus, & Hölkermann, 2002, S.103

Abbildung 2-4 : Kalkulation mit vorgerechneten Zuschlägen
 vgl. Skript, Kochendörfer, Sonderfragen der Bauwirtschaft (III.2); S.1-7

Die Kalkulation über die Nettoangebotssumme hingegen geht bei der Verteilung der für eine Vielzahl von Teilleistungen geltenden Kosten differenzierter vor. Die Gemeinkosten der Baustelle werden beispielsweise ähnlich den Einzelkosten der Teilleistung kalkuliert, ohne sie dabei direkt spezifischen Leistungspositionen zuzuordnen. Aus der Summe aller Einzelkosten addiert mit den Gemeinkosten der Baustelle ergeben sich die Herstellkosten; aus diesen lässt sich durch Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn die Angebotssumme errechnen. Aus den daraus gewonnenen Informationen lassen sich die nicht einer bestimmten Leistung zuzuordnenden Kosten anhand von prozentualen Einzelkostenzuschlägen auf die Kostenarten der Teilleistungen umlegen. Mit ihrer Hilfe kann die Höhe der Einheitspreise einer Position bestimmt werden. In Übereinstimmung mit der Kalkulation mit vorgerechneten Zuschlägen können unter Beachtung der Planmengen die Gesamtpreise und somit die Angebotssumme ausgerechnet werden.

Abbildung 2-5: Kalkulation über Nettoangebotssumme
vgl. Skript, Kochendörfer, Sonderfragen der Bauwirtschaft (III.2); S.1-7

Neben der Zuschlagskalkulation ist auch die Verrechnungssatzkalkulation zu betrachten, die bestimmten internen Leistungen spezifische Verrechnungssätze direkt zuordnet. So lassen sich beispielsweise alle anfallenden Kosten beim An- und Abtransport eines Gerätes aus Erfahrungswerten abschätzen.

Die Divisionskalkulation und die Äquivalenzzifferkalkulation sind in der Baubranche nicht relevant, da sie sich mit den Herstellungskosten eines Ein-Produkt-Betriebes beziehungsweise mit der Kalkulation homogener Güter beschäftigen.

Fazit: Die Bauauftragsrechnung ist die Voraussetzung für die Kostensteuerung einer Baustelle. Sie stellt dem Baustellen-Controlling Zielgrößen in Form von Planwerten zur Verfügung, mit deren Hilfe eine Erfolgsanalyse durchgeführt werden kann. Die dafür zusätzlich notwendige Ermittlung der Ist-Daten ist Aufgabe der Baubetriebsrechnung, auf die wir im Folgenden näher eingehen.

2.3.3 Baubetriebsrechnung

Die Baubetriebsrechnung ist ein weiterer Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen. Sie erfüllt zum einen interne Zwecke, indem Informationen zur Steuerung und Überwachung innerbetrieblicher Leistungserstellung bereitgestellt werden, zum anderen dient sie aber auch unternehmensexternen Aufgaben: „Zu den unternehmensexternen Aufgaben gehört das Bereitstellen von Unterlagen für die Bewertung von Beständen zum Jahresabschluss, sowie für andere unternehmensexterne Zwecke (Anfragen statistischer Ämter, Verbände und Institute).“²⁵ Aufgrund der stellenbezogenen Kosten-, Leistungs-, und Ergebnisrechnung entspricht die Baubetriebsrechnung nach Aussage der Spitzenverbände der Deutschen Bauwirtschaft den Erfordernissen des baubetrieblichen Produktionsprozesses.

Eine zwingende Konvention für eine problemlose Einbindung der Baubetriebsrechnung in ein Bauunternehmen ist eine für alle Teilbereiche gleichermaßen anwendbare Kostenartengliederung. So müssen im Interesse der Vergleichbarkeit Kosten des Rechnungswesens und der KLR-Bau den gleichen Kostenarten zugeordnet sein.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen kennt sieben Gruppen von Kostenarten, die sich im Großen und Ganzen mit den betrieblichen Aufwandsarten der Kostenklasse 6 des Baukontenrahmens (BKR) 87²⁶ decken. Die sieben Kostenartengruppen werden im Kapitel 5.4.3 näher beschrieben.

Im Zuge dieser Vereinheitlichung können Kosten, Leistungen und Ergebnisse des Gesamtbetriebes auf Grundlage einer stellen-, und bereichsbezogenen Ermittlung aufgestellt werden, um eine vollständige Darstellung der Unternehmenssituation zu erhalten. Ferner sind die innerbetriebliche Weitergabe von Verrechnungssätzen, die Ermittlung von Werten für die Kalkulation und die Bereitstellung von Kennwerten für die Soll-Ist-Vergleichsrechnung Aufgaben der Baubetriebsrechnung. Dabei dienen die bereits erwähnten Kosten, Leistungen und Ergebnisse, jeweils aufgestellt für einen bestimmten Zeitabschnitt, als Beurteilungskriterien für die Zielerreichung. „Leistung ist das bewertete Resultat der betrieblichen Tätigkeit (Leistungserstellung).“²⁷ Das Ergebnis wird in der Baubetriebsrechnung als Differenz zwischen den Leistungen und den dadurch entstandenen Kosten verstanden.

²⁵ Diederichs, 2005

²⁶ vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., 2001, S.18

²⁷ Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., 2001, S.16

Die Kosten- beziehungsweise Leistungsartenartenrechnung ist von der Kosten- oder auch Leistungsstellenrechnung abzugrenzen. Die Erfassung der Kostenarten steht bei ersteren im Vordergrund, da nur auf ihrer Basis eine Stellenrechnung möglich wird. Die innerbetriebliche Kosten- und Leistungsverrechnung dagegen beschäftigt sich mit dem Leistungsaustausch verschiedener unternehmenseigener Stellen. Ergebnisse lassen sich entsprechend der Zusammenfassung von Leistungs- und Kostenstellen zu Unternehmensbereichen als Bereichs- oder Einzelergebnis darstellen.

Die Baubetriebsrechnung ist sehr gut geeignet, um anhand einer Kosten- und Leistungsaufstellung auf das Bereichs- oder Betriebsergebnis zu schließen. Auch die Unternehmensstrukturen können angemessen abgebildet werden und es lassen sich Hinweise für die Ermittlung der Herstellkosten nach Handels- und Steuerrecht geben. Eine kontenmäßige Verbindung der Baubetriebsrechnung mit der Unternehmensrechnung ist oftmals angestrebtes Ziel eines Unternehmens.

Im Zusammenhang mit dem Baustellen-Controlling – also dem eigentlichen Thema der vorliegenden Arbeit - dient die Baubetriebsrechnung lediglich der Bereitstellung von Informationen. Aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit ist sie für die direkte Steuerung und Überwachung einzelner Baustellen nicht geeignet.

Die Einbettung in das System des Baukontenrahmens (BKR) macht die Baukostenrechnung zusätzlich unflexibel und somit zu einer starren Kostenrechnung. Eine verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten geschieht hier ausschließlich auf einer aggregierten Unternehmensstufe. So ordnet die Kostenstellenrechnung, wie bereits erwähnt, die Kostenarten in der Kostenstellenrechnung lediglich drei Unternehmensbereichen zu.

Fazit: Die Baubetriebsrechnung bildet lediglich die Kosten, Leistungen und Ergebnisse einer Bauabwicklung ab und bringt diese dann in Zusammenhang mit dem Unternehmensergebnis. Die Beurteilung dieses Ergebnisses erfolgt im Zuge der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung durch die Soll-Ist-Vergleichsrechnung, auf die im Folgenden eingegangen wird.

2.3.4 Soll-Ist-Vergleichsrechnung

Die Funktion der Soll-Ist-Vergleichsrechnung ist die Gegenüberstellung von Plan-, Soll-, Ist- oder Prognose-Zahlen, anhand derer durch eine Abweichungsanalyse Aussagen über die Zielerreichung gemacht werden können.

Eine fortlaufende Gegenüberstellung von Mengen oder Werten während der Realisationsphase ist notwendig, um rechtzeitig Planüberschreitungen aufzudecken und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zusätzlich gibt ein Vergleich Aufschluss über mögliche zukünftige Entwicklungen der Bauabwicklung. Weitere Aufgaben der Vergleichsrechnung sind die Bildung von Kennzahlen für zukünftige Projekte sowie die Kontrolle der Mengen und Wertansätze der Vorkalkulation.

Ein Vergleich von Kennzahlen kann auf unterschiedlichen Ebenen des baubetrieblichen Geschehens durchgeführt werden. So ist es möglich Mengen oder Werte auf die gesamte Baustelle oder auf einzelne Bauabschnitte zu beziehen. Daneben werden Vergleiche unterschiedlicher Zeiträume voneinander abgegrenzt. Infolgedessen ist die Vergleichsrechnung während der Leistungserstellung als Instrument des Projektcontrollings unabdingbar. Darauf werden wir im nächsten Kapitel näher eingehen.

Nach der Leistungserstellung kann mittels der Soll-Ist-Vergleichsrechnung die Zielerreichung und somit auch der Projekterfolg bewertet werden. Verglichen werden dabei entweder Mengen, wie beispielsweise Arbeitsstunden, Stoffe und Gerätestunden, oder Werte im Sinne von Kosten und Ergebnissen.

3 Projektcontrolling in der Baupraxis

3.1 Einleitung

Ein stärker gewordener Preiskampf und eine verschlechterte wirtschaftliche Lage zwingen Bauunternehmen sich mehr denn je von der Konkurrenz abzuheben. Ein strategischer Wettbewerbsvorteil kann, wie bereits erwähnt, durch die Optimierung der Projektarbeit erzielt werden.

„Das verschlechterte wirtschaftliche Umfeld für Bauunternehmen hat dazu beigetragen, dass dem Projektmanagement mehr Beachtung geschenkt wird.“²⁸ Zielgerichtete Steuerungs-, Überwachungs-, und Kontrollmaßnahmen bei der Entwicklung von Bauwerken sind ein Teil des Projektmanagements und tragen wesentlich zur verbesserten Abwicklung des Unterfangens bei.

Es hat sich gezeigt, dass die organisatorische Einbindung von Projekten sich gut mit den traditionellen Unternehmensstrukturen vereinbaren lässt. So haben viele große deutsche Bauunternehmen ihre jeweiligen Baustellen als Stabsstellen der Unternehmenssparten in die Organisationsstruktur des Betriebes eingebettet. Große Baustellen bilden oftmals relativ selbstständige Einheiten und können somit als Unternehmen im Unternehmen oder als „Profitcenter“²⁹ angesehen werden. Bei den meisten Baustellen wird ein eigener Periodenerfolg ermittelt, was automatisch zu einem spezifischen Rechnungswesen für jede einzelne Baustelle führt.

Das Termin- und Qualitätscontrolling spielt für die folgende Beschreibung nur eine untergeordnete Rolle. Zwar beeinflussen sich Termine, Qualität und Kosten im Sinne des „Magischen Dreiecks des Projektmanagements“³⁰ gegenseitig, für den weiteren Verlauf der Arbeit steht allerdings die Ausgestaltung eines Kosteneinhaltungskonzeptes im Vordergrund. Das Controllingsystem *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* soll dabei auf seine Anwendbarkeit für Bauprojekte untersucht werden. Wie bei jeder Neuerung stellt sich auch hier die Frage, was das konkrete Ziel ist und worin der erwartete Nutzen besteht. Dafür

²⁸ (Brunner, 1997)

²⁹ Profitcenter: Organisationseinheit, die selbständig und selbstverantwortlich nach Gewinn strebt

³⁰ (Dietrich, 2005-03)

ist es notwendig das Projektcontrolling in der Baupraxis zu analysieren und mögliche Schwachstellen aufzudecken, die durch die Verwendung eines neuartigen Systems behoben werden könnten.

3.2 Anforderungen an das Projektcontrolling

Wie bisher gezeigt wurde, sind die Zielgrößen auf Grundlage der Kalkulation vor Baubeginn durch den Bauvertrag festgeschrieben. Aufgrund der Komplexität einiger Bauwerke und des teilweise enormen Zeitdrucks in der Branche wurden neue Vertragsmodelle entwickelt, die auf die Optimierung der Planungsphase abzielen. Somit steht das Controlling vor der Herausforderung, Steuerungsinstrumente für die Realisierungsphase zu konzipieren ohne auf eine abgeschlossene Planung zurückgreifen zu können.

Die Anpassungsfähigkeit eines Controllingmodells ist beim VOB-Vertrag bereits mehrfach angesprochen worden. Das Bauunternehmen selbst kann im Zuge der Arbeitskalkulation durch Alternativüberlegungen das Baustellenergebnis verbessern, wodurch allerdings bereits festgelegte Planwerte verändert werden können. Außerdem werden Bauprojekte wegen der Vielzahl von Rahmenbedingungen, die bei der Errichtung eines Bauwerkes beachtet werden müssen und die nur schwer kontrollierbar sind, nur in wenigen Fällen wie geplant abgeschlossen. Bekannte Beispiele sind Terminabweichungen aufgrund von Witterungseinflüssen oder die Erhöhung von Stoffkosten.

Um den Projekterfolg nicht zu gefährden, müssen bei Planabweichungen Entscheidungen getroffen werden, die diesen neuen Gegebenheiten Rechnung tragen. Fundierte Entscheidungen können nur auf Basis einer guten Informationsbereitstellung getroffen werden, die neben den Soll-Ist-Vergleichen auch Plan- und Prognose-Werte mit einbezieht.

Eine weitere Voraussetzung für die Entscheidungsfindung ist neben der klaren Abgrenzung von Verantwortungsbereichen auch die Zuteilung von Kompetenzen und deren Einbindung in das Controllingsystem.

3.3 Baupraktische Umsetzung

Die baupraktische Umsetzung eines Controllingmodells wird im Folgenden aus der Perspektive des Bauunternehmens beschrieben. Die Erläuterungen orientieren sich an den Darstellungen des Buches „Baukalkulation und Projektcontrolling unter Berücksichtigung der KLR-Bau und der VOB“. Angesichts fehlender rechtlicher Vorschriften im Bezug auf das

interne Rechnungswesen kann die Ausgestaltung des Controllings bestimmter Betriebe von dieser Schilderung abweichen.

Für eine exakte Leistungs- und Ergebnisermittlung ist die Vertragskalkulation durch ihre Unterteilung in Leistungspositionen nicht gut geeignet. Die direkte Zuteilung von Baukosten ist wegen der gemeinschaftlichen Nutzung von Ressourcen einzelner Positionen nur schwer möglich. Eine schlichte prozentuale Verteilung der Gemeinkosten sorgt bei einer Abweichung der Vertragsgrundlagen hingegen für eine Kostenunter- beziehungsweise Kostenüberdeckung. Aus diesen Gründen ist die Überführung der Vertragskalkulation in eine Arbeitskalkulation Voraussetzung für das Projektcontrolling. Trotzdem werden die Dispositionen des Auftraggebers in der Vertragskalkulation fortlaufend dokumentiert. Diese dient weiterhin als Basis für die Abschlagszahlung und wird beispielsweise bei der Deckungsbeitragsrechnung herangezogen.

3.4 Die Arbeitskalkulation als Voraussetzung für das Projektcontrolling

Die Arbeitsvorbereitung hat in einem ersten Schritt im Zusammenspiel mit der Bauleitung festzustellen, inwieweit die in der Vertragskalkulation festgeschriebenen Stunden- und Kostenansätze realistisch sind und als Soll-Vorgaben verwendet werden können. Auf Grundlage eines kalkulatorischen Vergleiches werden Änderungen beschlossen und in die Arbeitskalkulation vor Baubeginn eingearbeitet. In einem zweiten Schritt wird die Aufteilung der Leistungsverzeichnispositionen in Unterpositionen und im Gemeinkostenbereich in „künstliche Positionen“³¹ vorgenommen. Dadurch werden die Einheits- oder auch Gesamtpreise einer Leistungsposition von einem prozentualen Gemeinkostenzuschlag befreit. Diese Arbeitskalkulation wird im Allgemeinen AK_0 genannt.

Die Arbeitskalkulation wird während des gesamten Bauprozesses periodisch fortgeschrieben (AK_n). Dadurch werden Anpassungen dokumentiert und weitere Informationen als Entscheidungsgrundlage für eventuelle Steuerungs-, Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen bereitgestellt.

³¹ Künstliche Positionen sind Leistungsverzeichnispositionen der Gemeinkosten

Ein guter Indikator für einen positiven Projektverlauf ist der Deckungsbeitrag per Stichtag. Zum besseren Verständnis soll hier anhand eines Zahlenbeispiels die Deckungsbeitragsrechnung nach Leistungsdefinition II³² erläutert und deren Informationsgehalt bewertet werden.

3.4.1 Zahlenbeispiel

Angenommen die vereinbarte Auftragssumme zur Erstellung eines Parkhauses wird - unter Berücksichtigung aller Dispositionen - per Stichtag auf 3.344.650 Euro für den vierten Monat festgesetzt (VK₄). Die gesamte Bearbeitungszeit beträgt acht Monate. Mit Hilfe der fortgeschriebenen Arbeitskalkulation lassen sich die Soll-Herstellkosten als Summe der „künstlichen“ Gemeinkostenpositionen und der einzelnen Leistungspositionen einschließlich deren Unterpositionen errechnen. Für unser Beispiel sind die Soll-Herstellkosten für den vierten Berichtsmonat auf 2.928.533 Euro hochgerechnet worden (AK₄). Somit ergibt sich mittels untenstehender Formel ein prozentualer Positionsaufschlag von 14,31%, der zur Deckung allgemeiner Kosten herangezogen wird. Die Ist-Leistung nach Leistungsdefinition II seit Baubeginn wird aufgrund der prozentualen Beaufschlagung zu 1.544.389,30 Euro errechnet. Auf der Grundlage dieser Werte und unter Beachtung des Ist-Deckungsbeitrages, der als Differenz der Ist-Leistung nach Leistungsdefinition II und den angefallenen Ist-Kosten per Stichtag (1.358.076,11 Euro) berechnet wird, kann der Projekterfolg seit Baubeginn bewertet werden. Die Bewertung erfolgt anhand eines Soll-Ist-Vergleichs des Deckungsbeitrages. Für unser Beispiel weist dieser eine Differenz von 7.022,57 Euro auf, was ein negatives Ergebnis oder auch eine Unterdeckung darstellt.

- **Berechnung der Soll-Herstellkosten (SHK) per Stichtag:**

$$SHK_n = \sum_{\text{Positionen}} \text{Sollkosten}_n + \sum_{\text{künstlichen Positionen}} \text{Sollkosten}_n$$

- **Berechnung des Soll-Deckungsbeitrages (SDB) per Stichtag:**

$$SDB_n [\text{in } \%] = 100 \times \frac{\text{Auftragssumme } VK_n - (SHK)AK_n}{(SHK)AK_n}$$

$$SDB_n [\text{in } \text{€}] = SHK_n \times SDB_n [\text{in } \%]$$

³² Leistung II = (erbrachte Leistungsmenge x zugehörige kalkulierte Kosten aus der Arbeitskalkulation) x (1+Deckungsbeitrag); vgl. Leimböck, Klaus, & Hölckermann, 2002, S.128

- **Ist-Deckungsbeitrag (IDB) nach Leistungsdefinition II:**

$$IDB_n = SDB_n \times SHK_n - \text{Istkosten per Stichtag}$$

- **Soll-Ist-Vergleich Deckungsbeitrag:**

$$\text{Differenz}_n = SDB_n [\text{in €}] - IDB_n [\text{in €}]$$

3.4.2 Bewertung

Die Arbeitskalkulation in Verbindung mit der Betriebsbuchhaltung bildet die Grundlage für die Deckungsbeitragsrechnung und den damit verbundenen Soll-Ist-Vergleich. In dem obigen Beispiel zeigen die Abweichungen zwar, dass ein negatives Projektergebnis droht, aber sie lassen keine Rückschlüsse auf die Ursachen zu. Es ist Aufgabe des Projektcontrollings den Grund der Divergenz herauszufinden und notfalls gegenzusteuern.

Da sich alle Änderungen der Bauausführungen in dem Soll-Ergebnis widerspiegeln, lässt sich der Minus-Wert aus dem obigen Beispiel durch die Differenz zwischen Soll- und Ist-Kosten erklären. Dementsprechend ist im Zuge einer Analyse der Abweichung die Arbeitskalkulation für die Ursachenforschung auszuwerten. Dies ist in der Praxis ein schwieriges Unterfangen. So sind die Lohnkosten einer Leistungsposition vor Baubeginn beispielsweise anhand des Stundenansatzes pro Mengeneinheit, der Menge pro Leistungsposition und unter Zuhilfenahme des Mittellohnes zu kalkulieren. Als Verursacher einer Soll-Lohnkostenabweichung lässt sich dementsprechend einer dieser drei Faktoren identifizieren. Welcher dieser Beiwerte Auslöser der Abweichung ist, kann nicht ohne weiteres ermittelt werden. „Aus den Unterlagen der Baukalkulation kann ohne zusätzliche Instrumente auf die genannten Fragen nicht ohne weiteres eine Antwort gegeben werden. Um entsprechende Antworten zu erhalten, müssen zusätzlich zu der Arbeitskalkulation noch Instrumente vorgesehen werden, um eine gezielte Abweichungsanalyse machen zu können.“³³

Folglich sind Instrumente zu entwickeln, die eine exakte Leistungsmeldung in Bezug auf Mengen ermöglichen. Die Verteilung der so ermittelten Mengenangaben auf die einzelnen Leistungspositionen würde aufgrund des damit verbundenen enormen Aufwandes einer Kosten-Nutzen-Analyse nicht standhalten. Überdies enthalten viele Leistungspositionen mehr als eine Bezugsmenge, wodurch die Zuteilung von Mengewerten zusätzlich erschwert wird. Zum Beispiel würde eine Leistungsverzeichnisposition, die eine Ausführung von Stahlbeton B25 für Fundamente einschließlich Schalung und Bewehrung beschreibt, drei Bezugsmengen

³³ Leimböck, Klaus, & Hölkermann, 2002, S.144

in sich vereinen. Die Bildung von Unterpositionen und die damit verbundenen Mengenabgrenzung ist somit ein wichtiger Schritt für eine bessere Analyse der Abweichungen. Die beschriebene Erzeugung von „künstlichen Positionen“ ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt zur Verbesserung der Ursachenforschung. Gemeinkosten unterliegen genau wie die Kosten von Leistungspositionen oder Unterpositionen einem nichtlinearen Leistungsfortschritt. Die Abgrenzung von Gemeinkosten verhindert somit eine Verzerrung der Abweichungen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die bloße Auswertung der Arbeitskalkulation noch keinen Aufschluss über die Ursachen einer Divergenz gibt. „Diese Abweichungen können für die Abweichungsanalyse nur Signalwirkung haben.“³⁴ Aber mit Hilfe der Leistungspositionsunterteilung und der Bildung von „künstlichen Positionen“ kann der Abweichungszeitraum eingegrenzt werden. Das Zahlenbeispiel im folgenden Kapitel beschreibt eine derartige Periodeneingrenzung.

3.5 Die Vergleichsrechnung als Grundlage des Projektcontrollings

Mit den bisher genannten Instrumenten zur Kennzahlenerfassung können lediglich Kosten oder Ergebnisse miteinander verglichen werden, da die Erhebung von Ist-Mengen weder in der Arbeitskalkulation noch in der Betriebsbuchhaltung stattfindet. Die Implementierung einer solchen Leistungsmeldung ist aber, wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt wurde, Voraussetzung für eine Vielzahl betrieblicher Kennzahlerhebungen. Im baubetrieblichen Geschehen werden Ist-Mengen gesondert erfasst beispielsweise in Form von Tagesberichten, Lieferscheinen, oder Bautagebüchern.

Auf der Kostenebene werden drei Vergleichsarten voneinander abgegrenzt. Zum einen kann ein Plan-Prognose-Vergleich der Kosten durchgeführt werden, zum anderen liefern die Vergleiche von Soll- und Ist-Werten sowie die Gegenüberstellung von Soll- zu Prognose-Kosten hilfreiche Informationen über den Projektverlauf. So gibt der Plan-Prognose-Vergleich etwa Aufschluss, inwieweit das vertragliche Budget eingehalten wird. Jede Gegenüberstellung braucht eine gleichartige Unterteilung der Kosten in Kostenartengruppen, sowohl in der Betriebsbuchhaltung als auch in der Arbeitskalkulation. Zudem muss eine kostenstellenbezogene Abgrenzung in der betrieblichen Buchhaltung stattfinden, um Aussagen über die verschiedenen Baustellen machen zu können. Eine Zukunftsprognose kann

³⁴ Leimböck, Klaus, & Hölkermann, 2002, S.144

unter Berücksichtigung der Leistungsmeldung sowie der Soll-Ist-Abweichung und deren Entwicklung bezogen auf das Bauende angefertigt werden.

Die Soll-Ist-Abweichung bietet auf Kostenebene den größten Informationsgehalt für ein Baustellencontrolling. Man unterscheidet zwei Arten von Soll-Ist-Vergleichen. Zum einen kann ein Vergleich im Abrechnungszeitraum erstellt werden und zum anderen ist die Gegenüberstellung der Soll- und der Ist-Kosten von Baubeginn bis zum Abrechnungszeitraum möglich. Die Soll-Kosten setzen sich stets aus den Kostenansätzen der aktuellen Arbeitskalkulation und den Ist-Mengen der Leistungsermittlung zusammen. Dadurch finden Mehrkosten aufgrund von Bauverzögerungen, die im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegen, auf der Soll-Seite der Arbeitskalkulation Berücksichtigung. Die sich daraus ergebenden Probleme sollen anhand einer Beispielrechnung im Folgenden, auch unter dem Aspekt der Durchführbarkeit, näher beschrieben und bewertet werden.

3.5.1 Zahlenbeispiel

Angenommen aufgrund einer Bauverzögerung im dritten Monat der Bauausführung verursacht durch den Bauunternehmer ist die Summe aller Kostenarten durch die Buchhaltung für den vierten Monatsmonat zu 394.306,14 Euro ermittelt worden. Die Soll-Kosten des vierten Monats hingegen weisen einen Betrag von 388.752,95 Euro auf. Dadurch ergibt sich eine negative Differenz von -1,41%.

Die Zusammenfassung der sieben Kostenartengruppen von Baubeginn bis Ende des vierten Monats ergibt, in Übereinstimmung mit dem obigen Zahlenbeispiel, Soll-Kosten von 1.351.053,53 Euro. Ein Vergleich dieser Soll-Kosten mit den Ist-Kosten (1.358.076,11 Euro) ergibt eine geringere negative Abweichung von -0,52%.³⁵

3.5.2 Bewertung

Wird ein solcher Vergleich periodisch ausgeführt, sind der Abweichungszeitraum und die Gründe einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Kosten gut einzugrenzen. Deshalb gibt eine regelmäßige Vergleichsrechnung und eine Unterteilung in Kostenartengruppen weitere Hinweise auf die Ursachen einer Abweichung, ohne diese allerdings genau zu bestimmen.

³⁵ vgl. Leimböck, Klaus, & Hölckermann, 2002, S.143

In einigen Fällen kann es durchaus möglich sein durch zusätzlichen Aufwand die Ursachen einer Abweichung herauszufinden. Anhand der bereits beschriebenen Instrumente ist eine vollständige Aufklärung des Abweichungsgrundes allerdings nicht immer möglich. Die Ursachenforschung ist aber eine wichtige Voraussetzung für die gezielte Einleitung von Gegenmaßnahmen. Demzufolge ist neben der frühzeitigen Aufdeckung von Planabweichungen durch die Vergleichsrechnung auch die Abweichungsanalyse eine Hauptaufgabe des Projektcontrollings.

Der Aufbau der Arbeitskalkulation steht allerdings einer weiterführenden Analyse entgegen. Trotz der Unterteilung der Leistungspositionen in Unterpositionen und der Generierung von „künstlichen Positionen“ ist beispielsweise die Integration der Leistungsmeldung für jede einzelne Position beziehungsweise Unterposition nicht immer realisierbar. Die Arbeitskalkulation basiert auf den vertraglichen Grundlagen und bildet somit nicht die baupraktische Realität ab. Überdies lassen sich im Allgemeinen die Organisationsstrukturen auf der Baustelle nicht mit der Arbeitskalkulation in Übereinstimmung bringen, so dass sich möglicherweise mehrere konkurrierende Kompetenzbereiche in einer Leistungsposition wiederfinden. Zum Beispiel kann die bereits erwähnte Leistungsverzeichnisposition, die eine Ausführung von Stahlbeton B25 für Fundamente einschließlich Schalung und Bewehrung beschreibt, im Verantwortlichkeitsbereich unterschiedlicher Bauleiter oder Poliere liegen. Würden sich nun Abweichungen in dieser Position ergeben und wären auch deren Ursachen bekannt, so stellte sich trotzdem die Frage der Zuständigkeit.

Sämtliche anfallenden Baukosten werden in der Arbeitskalkulation auf die Leistungspositionen umgelegt, wodurch diese den Charakter von Kostenträgern aufweisen. Ein großes Bauprojekt kann durch mehrere Tausend Leistungspositionen beschrieben werden, was das Projektcontrolling bei der Steuerung, Kontrolle und Überwachung der Kostenträger vor eine große Herausforderung stellt.

3.6 Schlussfolgerung

Die einschlägige Literatur verknüpft die Ausgestaltung eines Controllingmodells stets mit der Arbeitskalkulation. Die Orientierung des Projektcontrollings am Aufbau der Arbeitskalkulation bringt aber eine große Anzahl von Problemen mit sich und kann daher aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten nicht für die Steuerung, Kontrolle und Überwachung eines Projektes herangezogen werden. Somit ist eine Weiterentwicklung der Arbeitskalkulation nötig, um die Informationen der Vergleichsrechnung besser nutzen zu können.

Die Aufteilung von Leistungspositionen in Unterpositionen und die Schaffung von „künstlichen Positionen“ sind eine wichtige Voraussetzung für die Abgrenzung unterschiedlicher Bezugseinheiten innerhalb einer Position. Allerdings bewirkt die Generierung weiterer Leistungspositionen eine Erweiterung des Leistungsverzeichnisses und trägt somit zu einem erhöhten Steuerungsaufwand bei. Eine Informationsverdichtung sollte daher das angestrebte Ziel für den Aufbau eines Controlling-systemes sein, ohne dabei Informationsverluste hinnehmen zu müssen.

Für explorative Analyseverfahren³⁶ und Vergleichsrechnungen ist die Leistungsmeldung unbedingt in ein Controllingmodell zu integrieren. Aus diesem Grund sind Leistungspositionen so in Kostenstellen zusammenzufassen, dass sich Mengeneinheiten aus der Leistungsmeldung leicht anhand ihrer Bezugsgröße auf diese Kostenstellen verteilen lassen. So könnte beispielsweise eine Kostenstelle „Betonage B25“ entwickelt werden, in der alle anfallenden Kosten für die Betonage von Beton der Festigkeitsklasse 25 N/mm² gesammelt und die zugehörigen Mengeneinheiten (m³ Beton) eingetragen werden. Eine Systemverknüpfung von so entstandenen Kostenstellen ist aufgrund eines verbesserten Verständnisses der Auswirkungen von Abweichungen anzustreben.

Daneben sind Kostenträger, welche die Kosten aller Kostenstellen vereinen, in ein Controlling-system zu integrieren und in Zwischen- und Endprodukte zu unterteilen. Ein Controllingmodell ist ferner an Kompetenzbereichen zu orientieren, um Verantwortung-sphären zu schaffen und voneinander abzugrenzen.

Das im Folgenden beschriebene Controlling-system *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* erfüllt die soeben beschriebenen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektcontrollings und wird bereits in anderen Branchen erfolgreich eingesetzt. Dazu ist vor allem zu untersuchen unter welchen Bedingungen und gegebenenfalls unter welchen Modifikationen dieses System für die Baubranche umgesetzt werden kann.

³⁶ Untersuchung und Begutachtung von Daten und deren Zusammenhang

4 Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle

4.1 Einleitung

Die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* – kurz: INZPLA - ist ein am Fachgebiet für Unternehmensrechnung und Controlling der Technischen Universität Berlin entwickeltes Controllingmodell. Das System beruht auf dem Kilgerschen Ansatz und wurde seit den siebziger Jahren fortwährend weiterentwickelt. Zurzeit existiert nur ein Prototyp des INZPLA-Modells, der allerdings bereits in einer Vielzahl von Branchen angewandt wurde. Kostenstrukturen namhafter deutscher Unternehmen wurden in Kooperation mit dem Fachgebiet und auf Grundlage der SAP Enterprise-Resource-Planung³⁷ in die *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* überführt und analysiert. Partner des Lehrstuhles sind die Volkswagen AG, das Daimler Werk Berlin, die Deutsche Bank und in jüngster Zeit die ThyssenKrupp AG.

Das INZPLA-System ist ein Kosten-Planungsmodell, das durch die Streichung von DM-Deckungsbezugsgrößen (heute natürlich in Euro) des Kilgerschen Ansatzes und durch Explikation und Interpretation von Basisgrößen sowie Begriffsexplikationen von der Flexiblen Kosten-Leistungsrechnung zum System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* gelangt. Bislang wird das System noch überwiegend für die Lehre herangezogen, eignet sich aber, wie einige Beispiele zeigen, auch für die Anwendung in der Praxis.

Wir beschreiben in diesem Kapitel kurz die generellen Grundprinzipien von INZPLA, wobei wir uns an der Darstellung des Skripts „Die Integrierte Zielverpflichtungsplanung – ein Verfahren der Gesamtunternehmensplanung und -kontrolle“ orientieren. Die folgende Beschreibung ist noch nicht branchenspezifisch und muss deshalb notwendigerweise an einigen Stellen relativ vage und allgemein bleiben. In Kapitel 5 werden wir dann die konkrete Anwendung auf das Bauwesen untersuchen.

³⁷ Hauptprodukt des deutschen Software-Unternehmens SAP AG; weitere Informationen unter: www.SAP.com/ERP

4.2 Grundlagen

INZPLA ist ein System zur operativen Unternehmensplanung. Die Umsetzung der Zielvorgaben einer operativen Planung wird in INZPLA anhand quantitativer Größen ausgedrückt, die direkt oder indirekt beobachtbare Größen darstellen. Der Wert einer direkt beobachtbaren quantitativen Größe kann unmittelbar durch Messung ermittelt und in Zahlen quantitativ ausgedrückt werden. Dagegen können indirekt beobachtbare Größen nur mit Hilfe von Definitionsgleichungen auf falsifizierbare Beobachtungsvariablen zurückgeführt werden. Dies wird als algebraische Verknüpfung der indirekt beobachtbaren Begriffe bezeichnet.

Das Unternehmensziel lässt sich somit als erklärte Variable auf bestimmte Hypothesen- und Definitionsgleichungen zurückführen. Die daraus entstehenden Modellparameter werden dann als Verantwortungsgrößen deklariert und den verantwortlichen Managern als Erfüllungs-, Festlegungs-, Realisations- oder Prognoseverantwortung zugeteilt. Eine feste Systemstruktur, die gleichzeitig flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten bietet, wird durch den Einsatz generischer Modelltableaus gewährleistet. Für die Modellverknüpfung sorgt eine Preis-Bestimmengenbeziehung der generischen Tableaus.

4.2.1 Entwicklung der Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle

INZPLA wird im Allgemeinen auf Jahresebene konfiguriert, wobei bestimmten Verantwortungsbereichen Vorgabewerte oder auch Basisverpflichtungen auferlegt werden. Die Ergebnisse der Jahresplanung werden dann auf Monats- oder Quartalsebene aufgespalten. In unserer Adaption auf das Bauwesen werden wir allerdings die Projektlaufzeit mit geeigneten Meilensteinen als zeitliche Basis zu Grunde legen.

Anhand einer rollierenden Feinplanung und Vorschaurechnung kann überprüft werden, inwieweit die Vorgabewerte in den Bereichen eingehalten werden können. Nach Ablauf einer Betrachtungsperiode sind die Ist-Werte der Beobachtungsvariablen in das Modell zu integrieren, wodurch mit Hilfe einer Plankontrolle festgestellt werden kann, welche Einflussgrößen oder Verantwortungsbereiche für mögliche Soll-Ist-Abweichungen verantwortlich sind.

INZPLA beschreibt, wie bereits erwähnt, das Unternehmensziel anhand von quantitativen Größen. Das Modell orientiert sich an dem Grundsatz „what you cannot measure you cannot

manage“.³⁸ Die Durchführung einer Planungstriade, bestehend aus Bottom-up-, Top-down- und Konfrontations-Planung legt diese quantitativen Größen verbindlich für die jeweils zuständigen Mitarbeiter fest, gemäß dem Prinzip „make people responsible for numbers“.³⁹ Die Rückführung des Unternehmensziels als erklärte Variable über bestimmte Definitions- und Hypothesengleichungen auf quantitative Verantwortungsgrößen, welche die Modellparameter darstellen, ist somit Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Modells. Das heißt, das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* ist so zu disaggregieren, dass sämtliche Parameter des Modells Verantwortungsgrößen darstellen.

Es ist nicht immer möglich einem Bereich oder einer Person eine Verantwortung für die Einhaltung eines Zahlenwertes aufzuerlegen; dadurch ergibt sich eine Typisierung von Verantwortlichkeiten. Das INZPLA-Modell unterscheidet folgende Arten von Verantwortungs- oder auch Basisgrößen.

- 1) Unkontrollierbare Basisgrößen (Prognoseverantwortung)
- 2) Kontrollierbare Basisgrößen
 - a) Unvollständig kontrollierbare Basisgrößen (Erfüllungsverantwortung)
 - b) Vollständig kontrollierbare Basisgrößen
 - i) Entscheidungsparameter (Festlegungs- und Realisationsverantwortung)
 - ii) Entscheidungsvariablen (Festlegungs- und Realisationsverantwortung)

Abbildung 4-1: Darstellung des Gleichungssystems im INZPLA

³⁸ Zwicker CO I, WS 06/07, S.1

³⁹ Zwicker CO I, WS 06/07, S.3

Die Deklaration der Basisgrößen wird integrierte Zielverpflichtung genannt. Sie ermöglicht die Belegung der jeweiligen Zielgröße mit einem Zahlenwert, wodurch ein Planungsprozess überhaupt erst durchgeführt werden kann.

(1) Eine *unkontrollierbare Basisgröße* ist nicht beeinflussbar, allerdings ist für ihre Bestimmung eine Aussage über zukünftige Entwicklungen erforderlich. So hat beispielsweise eine Person oder ein Bereich für die Festlegung eines Wechselkurses oder eines Preises für Rohstoffe eine Prognoseverantwortung zu tragen.

(2a) *Unvollständig kontrollierbare Basisgrößen* werden auch als *Basisziele* bezeichnet und machen den größten Teil der Basisgrößen aus. Unternehmensbereiche oder verantwortliche Personen verpflichten sich hierbei, bestimmte Zahlenwerte der Basisziele einzuhalten, anhand deren Erfüllung die Bereiche oder Mitarbeiter evaluiert werden oder Bonuszahlungen erhalten können. Beispiele für Basisziele sind der Produktionskoeffizient oder Kostenwerte; diese sind stets mit einer Erfüllungsverantwortung verbunden.

(2b) *Vollständig kontrollierbare Basisgrößen* sind entweder Entscheidungsparameter, wie beispielsweise der Preis für erbrachte Leistungen, oder Entscheidungsvariablen, wie beispielsweise der optimale Druck einer Maschine. Beide sind direkt realisierbar und unterliegen lediglich einer Festlegungs- und Realisationsverantwortung.

Das in Bild 4.1 illustrierte System lässt sich als Gleichungssystem aufschreiben:

$$\text{Zielgrößen} = F(\text{Basisgrößen}, \text{Basisziele}, \text{Parameter}, \text{Variablen})$$

Die Dimension eines solchen Systems kann in der Praxis allerdings Hunderttausende oder sogar Millionen von Gleichungen betragen. Ein Modellentwickler muss damit folgende Aufgaben lösen:

- Strukturierung der Basisgrößen, Basisziele, Entscheidungsparameter und Entscheidungsvariablen;
- Klärung der Abhängigkeiten und Aufstellen der entsprechenden Gleichungen.

Aus der Praxis heraus besteht dabei noch die Nebenbedingung, dass die Werte und Gleichungen in Excel-artigen Tableaus darstellbar sein sollten.

Beispiel: Wir werden in Kapitel 5 ein illustrierendes Beispiel aus der Baubranche einführen, nämlich den Rohbau eines Parkhauses. Dabei ergeben sich unter anderen auch die folgenden Abhängigkeiten (wobei PKS für den Proportionalkostensatz steht):

$$\text{Gesamtkosten} = \sum_{\text{Kostenarten}} (\text{PKS} \times \text{Beschäftigung}) + \text{Fixkosten}$$

$$\text{Vollkostensatz} = \frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Beschäftigung}}$$

Diese Abhängigkeiten lassen sich in Excel-Tableaus darstellen.

Um die Eingabe der Gleichungen zu erleichtern, wird das Modell auf einer Metaebene unter Zuhilfenahme von generischen Modelltableaus mit vordefinierten Gleichungsbeziehungen konfiguriert. Die Spezifizierung und Verknüpfung der generellen Tableaus macht es einem Modellentwickler möglich, das INZPLA-System an die Gegebenheiten einer Unternehmung anzupassen und an den Rahmenbedingungen der jeweiligen Branche zu orientieren. Die explizite Ausweisung der Modellparameter und deren oben beschriebene Statuszuweisung hat ebenfalls durch den Modellentwickler im Dialog mit den verantwortlichen Instanzen zu erfolgen. Aufgrund der flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeit und Anpassungsfähigkeit der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* ist die Zweckmäßigkeit des Systems im hohen Maße vom Modellentwickler und dessen Verständnis für den Sachverhalt abhängig.

Wir gehen in Folgenden von der Verfügbarkeit eines geeigneten Konfigurationstools für die Generierung der Gleichungssysteme aus, auch wenn es für INZPLA zurzeit nur prototypisch vorliegt.

4.2.2 Generische Modelltableaus

Aus einem generischen Standard-Modelltableau ist in einem Konfigurationsprozess ein spezifisches Modelltableau abzuleiten, das auf das jeweilige Unternehmen angepasst ist. Die durch das Konfigurationssystem oder den Entwickler durchgeführte Verknüpfung führt insbesondere zu einem Gleichungssystem, mit dem das erreichbare Betriebsergebnis bestimmt werden kann.

Abbildung 4-2: Beziehung zwischen generischen- und spezifischen Modelltableaus

INZPLA unterscheidet zwischen *Standard-Modelltableaus* und *Beziehungstableaus*. Diese Unterscheidung ist notwendig, um die Adaptierung des Modells zu gewährleisten. Im Zuge des Konfigurationsprozesses findet lediglich eine Auswahl von Standard-Modelltableaus statt, mit denen die Unternehmensstruktur so gut wie möglich beschrieben werden soll. Ist die Darstellung aller Beziehungen in einem Betrieb durch Standard-Modelltableaus nicht realisierbar, so kann auf Beziehungstableaus zurückgegriffen werden.

Der Unterschied zwischen den beiden Tableauarten lässt sich mit folgendem kleinen Beispiel illustrieren:

Abbildung 4-3: Beziehung zwischen Tableaus

Beispiel: In der Kostenstelle Betonage sind als Gemeinkosten anteilige Gerüstkosten zu berücksichtigen. Diese können allerdings nicht starr festgesetzt werden, weil zum Beispiel bei einer Mengenänderung für die Betonage auch eine Mengenänderung beim Gerüst eintritt. Um diese Abhängigkeit flexibel in die Tableaus aufzunehmen, wird ein Beziehungstableau dazwischengeschoben. In unserem Beispiel rechnet es mit einem geeigneten Faktor Kubikmeter Beton in laufende Meter Gerüst um.

Kostenstellen werden im INZPLA-Modell meist anhand von drei Bezugsgrößentableaus dargestellt, die eine gemeinsame Beschäftigung⁴⁰ als einheitliche Bezugsgröße aufweisen. Eine Kostenstelle mit unterschiedlichen Bezugsgrößen ist allerdings durch die Integration weiterer Kostenarten-, Bestellungssammel- und Kostensatzbestimmungstableaus ebenfalls ausführbar. Die Weiterverrechnung der Kosten derartiger Stellen auf Kostenträger erfolgt mit Hilfe einer Preis-Bestimmungen-Beziehung.

⁴⁰ Bezugsgröße eines Standard-Modelltableaus

Ein mehrstufiges Kostenträgermodell hat gegenüber dem Einstufenfall den Vorteil, neben den Kostensätzen der abgesetzten Endprodukte auch Kennwerte für Roh- und Zwischenprodukte zu generieren, was bei der Kostenanalyse von Vorteil sein kann. Im Zuge einer solchen Struktur- und Abweichungsanalyse kann zusätzliche Informationsbereitstellung aufgrund von unterschiedlichen Systemdarstellungen generiert werden.

Ein Kosten-Leistungsmodell der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* kann entweder auf Voll-, Grenz-, Einzel- oder Gesamtkostenbasis erzeugt werden, wobei alle Versionen denselben Wert des Betriebsergebnisses aufweisen. Ist das Kosten-Leistungsmodell mittels eines Konfigurationssystems auf Vollkostenbasis konstruiert worden, so ist die Überführung in andere Kostenversionen ohne Weiteres möglich. Eine Rückwandlung auf Vollkostenbasis ist angesichts der speziellen Fixkostenumlage unzulässig. Fixe Kosten werden in Grenz- und Einzelkostenversionen in sogenannten Fixkostensammeltableaus zusammengetragen, um anschließend von den Bereichsdeckungsbeiträgen abgezogen zu werden.

Das Lagerfortschreibungstableau gestattet die Modellierung von Lagerbeständen und die damit einhergehenden Bestandsfluktuationen mit Hilfe des Durchschnittskostenverfahrens oder des Wiederherstellungskostenverfahrens. Der Betriebs- und Bereichsgewinn wird in Gewinntableaus ermittelt und stellt das Ergebnis des Kosten-Leistungsmodells dar.

Abbildung 4-4: Modelltableaus der INZPLA

4.2.3 Modellversionen

Das INZPLA- System kennt zwei Planungsverfahren:

1) *Basiszielplanung*:

Verantwortlichkeiten werden auf Grundlage von Basisgrößen, der sogenannten Basiszielplanung, festgelegt.

2) *Bereichszielplanung*

Hier wird nur ein Kennwert für die Bewertung der Zielerreichung einer Unternehmensabteilung herangezogen. Der Bereichsgewinn ist hierfür ein geeignetes Bewertungskriterium und wird in den meisten Fällen zur Beurteilung des Erfolges verwendet.

Die Planungsarten der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* können weiterhin in reine Zielverpflichtungs-, reine Optimierungs-, und gemischte Optimierungs-Zielverpflichtungsplanung untergliedert werden, deren Ausprägungsform von den Basisgrößen abhängt. Das Vorliegen von Entscheidungsvariablen führt automatisch zur Optimierungsplanung, deren Realisation sich im Fall der gemischten Optimierungsplanung an die Planungstriade anschließt. Im Gegensatz dazu stellt eine reine Zielverpflichtungsplanung den Fall ohne Entscheidungsvariable dar.

Besitzt eine Unternehmung relativ selbstständige Unternehmenseinheiten, die mit autonomen Entscheidungs- und Verantwortungsbefugnissen ausgestattet sind, bietet sich deren Konzeption anhand einer Profitcenter-Planung an. Die Bestimmung des Betriebsergebnisses erfolgt dabei mittels Durchrechnung mehrerer miteinander verknüpfter Modelle, die ihren jeweiligen Profitcenter-Gewinn ähnlich der Bereichszielplanung als Basisgröße in Form von Artikelgruppendeckungsbeiträgen oder fixen Kosten einem Zentralmodell übergeben.

Bei einer reinen Betriebsergebnisplanung mit Profitcentern werden in einer ersten Planungsstufe die Gewinne der selbstständigen Unternehmenseinheiten ermittelt, woran sich in einer zweiten Stufe die Konzeption des gesamten Kosten-Leistungsmodells anschließt. Das Unternehmensergebnis- und Finanzmodell (UEFI-Modell) ist für die Unternehmensgesamtplanung und somit für die Integration der Bilanzen oder der Finanzplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebes verantwortlich.

Die Anpassungsfähigkeit der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* und ihre flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeiten werden durch die Vielzahl von Systemalternativen unterstrichen. So reichen die Abbildungsvarianten eines Unternehmens von einer einstufigen, reinen Betriebsergebnisplanung ohne Profitcenter und ohne Lagerdurchflussmodellierung (SKLOP) bis hin zu einer dreistufigen Unternehmensgesamtplanung mit Profitcentern und Lagerdurchflussmodellierung (UGMP). Die Abbildung einer reinen Betriebsergebnisplanung ohne Lager auf Grenzkostenbasis im nachfolgenden Kapitel dient neben einer anschaulichen Zusammenfassung der Systembeschreibung einer Darstellung der Modellstruktur und Modellverknüpfung.

4.3 Beispiel eines Modelltableausystems

Abbildung 4-5: Exemplarische Darstellung der INZPLA

Der beschriebene Unternehmensbereich erstellt die Zwischenprodukte Bauteil-Nord und Bauteil-Süd. Die Höhe der Abschlagszahlungen für die Errichtung der Bauteile sind im Bereichsgewinntableau Rohbau im Zuge einer Festlegungs- und Realisationsverantwortung auf 900.000 beziehungsweise 700.000 Euro festgeschrieben worden. Mittels der Grenzkostenverrechnungssätze der für den Bau herangezogenen Kostenstellen lässt sich der Bereichsdeckungsbeitrag zu 360.560 Euro ermitteln. Unter Berücksichtigung der aufsummierten Fixkosten ergibt sich ein Betriebsergebnis von 96.560 Euro.

Die Verknüpfungen der Tableaus innerhalb einer Kostenstelle werden durch die roten Pfeile und die Preis-Bestimmungen-Beziehung zwischen den Standardmodelltableaus außerhalb einer Kostenstelle werden durch die blauen Pfeile dargestellt. Das Bezugsgrößentableau untergliedert sich stets in ein Bestellungssammel-, Kostenarten- und Kostensatzbestimmungstableau, wie das Beispiel der Kostenstelle „Bewehren“ anschaulich zeigt. Die Tatsache, dass die Kostenstelle Rohbau lediglich das Kostenartentableau enthält, ergibt sich aus der fehlenden Preis-Bestimmungen-Beziehung und der folglich ausbleibenden Weiterverrechnung des Grenzkostensatzes. Das Kostenartentableau der Kostenstelle „Rohbau“ weist ausschließlich fixe Gehaltskosten auf, die aufgrund der Grenzkostenausführung lediglich das Fixkostensammeltableau belasten.

Auf eine detaillierte Darstellung der einzelnen Tableaus und die Interpretation ihrer Basisgrößen wird hier verzichtet, weil das Beispiel im nächsten Kapitel ausführlich behandelt wird.

4.4 Kontrollverfahren

Die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* kann zusammenfassend als gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns basierend auf einer Prognose durch die Entwicklung eines modellgestützten Planes gekennzeichnet werden.

„Unter einer modellgestützten Planung soll eine Prognose verstanden werden, bei welcher der die Prognose Durchführende die Einflussfaktoren der Prognose beeinflussen kann.“⁴¹

Im INZPLA-Modell stellen die Basisgrößen veränderbare Werte dar, die in Form von Hypothesengleichungen in das Modell eingebettet sind. Dabei lassen sich die unkontrollierbaren Hypothesengleichungen von den Entscheidungsvorschriften und den Ziel-

⁴¹ Zwicker CO II, 2006-12, S.60

verpflichtungsfunktionen abgrenzen, deren Präsenz sich maßgeblich auf die Planungsvariante auswirkt. So hätte beispielsweise die Einbeziehung von Entscheidungsvorschriften eine Optimierung zur Folge, da neben Beobachtungsgrößen vollständig kontrollierbare Basisgrößen Bestandteil einer derartigen Hypothesengleichung wären. Auf der Grundlage dieser drei Gleichungsarten und ihrer Modellparameter könnten die Unternehmensziele, wie zum Beispiel das Betriebsergebnis, prognostiziert werden.

Die Überprüfung und Überwachung der Einhaltung von Prognosewerten erfolgt durch verschiedene Kontrollverfahren und Abweichungsanalysen. Dabei werden stets die vorhergesagten Werte mit den tatsächlich eingetroffenen Werten verglichen und bei Abweichungen ihre Ursachen und Auswirkungen analysiert. Im Rahmen des INZPLA-Modells wird aus dem vorhandenen Gleichungssystem ein Ist-Modell entwickelt.

4.4.1 Ist- Modell der Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle

Voraussetzung für eine normative oder explorative Abweichungsanalyse im System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung* ist die Generierung eines Ist-Modells, das einen Vergleich mit den bereits bestehenden Modellparametern zulässt.

„Die Planungs- und Kontrolllogik einer reinen Zielverpflichtungsplanung verlangt die Ermittlung der Istwerte der Basisgrößen und Topziele⁴² nach dem Abschluss eines Planjahres.“⁴³

Es bietet sich an, die Systemstruktur des bereits vorliegenden Planmodells für das Ist-Modell zu übernehmen. Dazu muss das Planmodell so umgestaltet werden, dass die folgenden *drei Postulate* erfüllt sind:

1) *Streichung aller Hypothesengleichungen:*

Eine Hypothese stellt eine Prognose von Beobachtungsgrößen dar, die jetzt dem zu entwickelnden Modell als Basisgrößen dienen sollen. Demzufolge ist *die Streichung aller Hypothesengleichungen* eine erste Forderung für die Erzeugung eines Ist-Modells.

2) *Belegung aller direkt beobachtbaren Basisgrößen mit ihren Ist-Werten:*

Wie bereits eingangs erwähnt, können quantitative Größen in Form von direkt oder indirekt beobachtbaren Zahlen dargestellt werden. Handelt es sich bei den Basisgrößen

⁴² Das Topziel ist die Zielgröße eines Gleichungssystems der INZPLA

⁴³ Zwicker CO II, 2006-12, S.61

des gemäß der ersten Forderung entwickelten Modells um direkt beobachtbare Größen, den sogenannten Operativgrößen⁴⁴, so beschreibt ein zweites Umwandlungspostulat *die Belegung aller direkt beobachtbaren Basisgrößen mit ihren Ist-Werten.*

3) *Einführung von Definitionsgleichungen:*

Indirekte Beobachtungsgrößen können nur mit Hilfe von Definitionsgleichungen bestimmt werden, wobei deren Basisgrößen wiederum durch Messen oder Zählen festgestellt werden. Diese führt zur dritten Forderung:

„Erweitere das gemäß Forderung 1 gewonnene Modell durch ein System von Definitionsgleichungen, welches die indirekten beobachtbaren Basisgrößen endogenisiert und auf Operativgrößen zurückführt.“⁴⁵

Die so entstandenen Ist-Modelle werden als reine Ist-Modelle bezeichnet. Sie verkörpern eine starre Kostendarstellung, die jedoch für weiterführende Kontrollverfahren und auch im Hinblick auf den Praxisbezug ungeeignet sind. Aus diesem Grund ist die Einbeziehung von Plan- und Prognosewerte auch für Ist-Modelle denkbar.

In der praktischen Anwendung werden oftmals zur vollständigen Kostendarstellung Beschlussgrößen oder sogenannte BNE-Basisgrößen⁴⁶ verwendet, was allerdings einen Verstoß gegen das zweite und dritte Postulat darstellt. Eine Modifizierung der drei Postulate durch die Einbeziehung bestimmter Hypothesen führt zu einem gemischten Ist-Modell. Beispiele für derartige Gleichungsvariablen sind neben den Beschluss- und BNE-Basisgrößen auch die Hypothesenparameter⁴⁷.

Die Belegung der beobachtbaren Basisgrößen mit Ist-Werten und der Hypothesenparameter mit Schätzwerten resultiert in einem Was-wäre-gewesen-wenn-Betriebsergebnis. Dieses kann für eine detaillierte Abweichungsanalyse herangezogen werden. Eine eingehende Darstellung einer solchen Abweichungsanalyse soll im nächsten Kapitel anhand eines Beispiels beschreiben werden.

⁴⁴ Basisgrößenwerte aus Datenbanken oder operativen Systemen (z.B. Betriebsbuchhaltung)

⁴⁵ Zwicker CO II, 2006-12, S.66

⁴⁶ Istwerte sind zum Zeitpunkt der Istwertberechnung nicht ermittelt (beobachtbare, nicht ermittelte Basisgrößen)

⁴⁷ Bestandteil der Proportionalhypothese mit der Form: $EV = P * E$

beobachtbare erklärte Variable (EV); Hypothesenparameter (P); beobachtbare erklärende Größe (E)

4.4.2 Normative Abweichungsanalyse

Die normative Abweichungsanalyse ist ein Kontrollverfahren der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*. Dabei unterscheidet man zwischen einer Basiszielplanung (Mehrkontrollgrößenplanung) und einer Bereichszielplanung (Einkontrollgrößenplanung). Die Abweichung zwischen den Variablen zweier strukturell gleicher Modellvariationen ist ein Maß für die Nichteinhaltung einer der genannten Verantwortungsarten. Ein Vergleich auf Kostenartenniveau ist aufgrund der Übersichtlichkeit anzustreben. Für die Einkontrollgrößenplanung und eine weiterführenden Analyse ist ein Vergleich auf einem niedrigeren Aggregationsniveau möglich.

4.4.3 Explorative Abweichungsanalyse

Explorative Analyseverfahren lassen sich auf die meisten Kosten-Leistungsmodelle auch außerhalb der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* anwenden. Sie dienen dem Zweck Einflussfaktoren und kausale Zusammenhänge von Datenstrukturen aufzudecken.

„Die explorative Datenanalyse ist eine zusammenfassende Bezeichnung für deskriptive statistische Verfahren zur Aufdeckung von Datenstrukturen und von Abweichungen der Einzelbefunde von einer vorhandenen Grundstruktur.“⁴⁸

Die explorative Abweichungsanalyse stellt einen Teilbereich der explorativen Datenanalyse dar; sie kann in einen Ein- beziehungsweise Mehrstufenfall unterschieden werden.

„Ziel der explorativen Abweichungsanalyse ist es, die Ist-Plan-Abweichung einer ausgewählten Modellvariablen auf ihren Verursacher zurückzuführen.“⁴⁹

Eine häufig verwendete Modellvariable stellt hierbei das Betriebsergebnis dar. So wird das Betriebsergebnis im Zuge einer mehrstufigen Abweichungsanalyse, oder auch Drill-Down-Analyse, so lange auf ein niedrigeres Aggregationsniveau zurückgeführt, bis die Ist-Plan-Abweichung einer Basisgröße erreicht ist. Im Gegensatz dazu stellt die Min- oder die ceteribus-paribus-Abweichungsanalyse eine einstufige Analyse der Abweichung einer endogenen Variablen dar. Hierbei wird eine Was-wäre-gewesen-wenn-Betrachtung der zu untersuchenden Modellvariable unter sonst gleichbleibenden Bedingungen durchgeführt.

⁴⁸ Wirtschaftslexikon, 06.05.2010

⁴⁹ Zwicker CO II, 2006-12; S.69

Als weitere Analyseverfahren sind neben den hierarchisch aufgebauten Analysen, wie beispielsweise der hierarchischen Gewinnsegmentanalyse, diversen stochastische Analysen, die von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung unkontrollierbarer Basisgrößen ausgehen, zu benennen.

5 Umsetzung für die Baubranche

Anhand einer Umsetzung des Controllingystems *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* soll im Folgenden eine Analyse der Anwendungsmöglichkeiten für Bauprojekte stattfinden. Dabei genügt es nicht, das System auf die branchentypischen Fertigungsbedingungen anzupassen; es muss vor allem auch sicher gestellt werden, dass der erzielte Nutzen höher ist als der zusätzliche Aufwand. In den früheren Kapiteln wurden bereits die Kostendarstellung und das Kosten-Controlling in der Baubranche eingehend beschrieben und deren Schwachstellen aufgezeigt. Motiviert durch die im Kapitel 4 skizzierten flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeiten des INZPLA-Modells sollen im Folgenden zuerst allgemeine Bedingungen für die baupraktische Anwendung des Systems entwickelt werden. Diese werden später anhand eines Anwendungsbeispiels um spezielle Forderungen ergänzt. Im weiteren Verlauf werden Bauprojekte des Bauhauptgewerbes beschreiben, wobei mehr auf die Errichtung und weniger auf die Erhaltung und Nutzung von Bauwerken Bezug genommen wird. Auch das Ausbaugewerbe soll bei der Umsetzung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* vernachlässigt werden, obwohl deren Kostensteuerung durch das Controllingmodell durchaus realisierbar wäre.

5.1 Allgemeine Bedingungen für die baupraktische Umsetzung

Die projektorientierte Bauabwicklung macht eine Reihe von Modifikationen in Bezug auf die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* nötig.

In erster Linie ist hierbei die Konfiguration auf Jahresebene zu nennen. Ein Projekt wurde anfangs bereits als eine zeitlich begrenzte Aufgabe beschreiben, wodurch ein zeitlicher Rahmen für die Festlegung von Planendwerten ohnehin feststeht. Die Explikation der Basisgrößen auf Jahresebene kann somit bei der Entwicklung einer Kosten-Leistungsrechnung nach Vorgaben des INZPLA-Modells entfallen und wird durch die Deklaration dieser Größen bezogen auf die Projektlaufzeit ersetzt. Die Zuordnung von Basisverpflichtungen zu bestimmten Verantwortungsbereichen wird durch die Bezugnahme auf Projektendwerte nicht beeinflusst. Durch Integration von Ist-Werten der Leistungsmeldung einer Betrachtungsperiode kann somit nämlich ebenfalls eine periodenbezogene Abweichungsanalyse durchgeführt werden, wodurch der positive beziehungsweise negative Projekterfolg schon frühzeitig erkennbar wird.

Die beschriebenen Grundsätze der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* sollen auch bei der Umsetzung von Bauprojekten greifen. So sind Personen oder Bereichen Einhaltungsverantwortungen für Basisgrößen nach dem erläuterten Verfahren aufzuerlegen, wobei die Typisierung der Verantwortlichkeiten bestehen bleibt. Modifikationen ergeben sich lediglich durch den Festlegungsprozess. Eine Vielzahl von Basisgrößen sind bereits abweichend von der üblichen Planungstriade, die ein dreistufiges Verhandlungsverfahren beschreibt durch die Kalkulation festgeschrieben worden. Somit besteht eine Prognose-, Festlegungs- und Realisationsverantwortung der Planwerte bereits vor Projektbeginn. Dies soll die Verpflichtung zur Einhaltung der Basisgrößen nicht aufheben, schmälert allerdings die Verantwortlichkeiten der Bereiche. Dies resultiert aus einer fehlenden Beteiligung der verschiedenen Bereiche an dem Planungsprozess.

Baustellen sind in einem Unternehmen als relativ selbstständige Unternehmenseinheiten anzusehen mit autonomen Entscheidungs- und Verantwortungsbefugnissen, wodurch sich deren Darstellung im Zuge der Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle als Profitcenter eignet. Die Zusammenfassung aller Baustellen eines Bauunternehmens in einem Zentralmodell und ihre Integration in die Unternehmensgesamtrechnung wird hier nur am Rande thematisiert. Der Einfluss eines einzelnen Projektes für den Unternehmenserfolg wird aber im folgenden Kapitel noch einmal aufgegriffen. Darüber hinaus ist die Interpretation einer Baustellenbeteiligung⁵⁰ durch das INZPLA-Modell nicht Bestandteil der folgenden Ausführungen.

Im weiteren Verlauf der Arbeit skizzieren wir eine spezifische Umsetzung eines speziellen Bauprojektes; dies soll zum einen Rückschlüsse auf weitere allgemeine Anwendungsbedingungen liefern, zum anderen aber vor allem den Entwicklungsprozess anschaulich machen. Überdies wird durch die Realisation eines Beispiels aus der Baupraxis die Anwendbarkeit des Controllingssystems überprüft und der damit verbundene Aufwand festgestellt.

⁵⁰ Zusammenschlüsse von Unternehmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit auf Baustellen

5.2 Praxisbeispiel

Unser Praxisbeispiel zur Analyse der Anwendbarkeit stammt aus dem Buch „Baukalkulation und Projektcontrolling unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB“ von Egon Leimböck, Ulf Rüdiger Klaus und Oliver Hölkermann. Wir wählen aus diesem Band das Projekt „Rohbau eines Parkhauses“. Dabei handelt es sich um die fiktive Ausgestaltung und Darstellung aller mit dem Bau eines solchen Neubaus einhergehenden Unterlagen und Berechnungen. Aufbauend auf den dort beschriebenen Grundlagen wird das baupraktische Beispiel hier im Lichte der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* betrachtet, was eine Weiterentwicklung der in dem Buch beschriebenen Arbeitskalkulation gleichkommt. Zum besseren Verständnis wird im Folgenden das Projekt „Rohbau eines Parkhauses“ kurz skizziert und seine leicht modifizierte Arbeitskalkulation präsentiert.

5.2.1 Projektbeschreibung „Rohbau eines Parkhauses“

Der zu erstellende Rohbau eines Parkhauses besteht aus sieben Ebenen und zwei, jeweils um eine halbe Etage versetzten, Abschnitten (Anhang A-1-5). Die Verkehrsleitung zwischen den Abschnitten und deren Verbindung wird durch zwei gegenläufige Rampen gewährleistet. Jede Ebene umfasst rund fünfzig Parkplätze, wobei unter einer Ebene die Zusammenfassung zweier Teilabschnitte verstanden werden soll. Das dritte Untergeschoss bildet allerdings die Ausnahme, weil hier ein weiteres halbes Untergeschoss hinzukommt. Die zwei Teilbereiche weisen jeweils einen separaten Treppenlauf mit integriertem Fahrstuhlschacht auf. Die Kantenlängen der zwei Segmente messen 40,1 Meter beziehungsweise 45,6 Meter entlang der Y-Achse und 33,6 Meter entlang der X-Achse. Der Lastabtrag wird durch eine Plattenbalkendecke gewährleistet, die für die Weiterleitung von Eigen- und Verkehrslasten in darunterliegende Ebenen mittels Unterzügen und Stützen Sorge trägt. Die nötige Aussteifung des Bauwerkes stellen in Bauteilmitte längs und quer angeordnete tragende Wandscheiben, sowie Treppenläufe und Schächte an den Bauwerksaußenkanten sicher.

Zur anschaulichen Illustration des Parkhauses zeigt Abbildung 5-1 einen Grundriss und einen Längsschnitt; detailliertere Bilder befinden sich im Anhang.

Abbildung 5-1: links: Grundriss Parkhaus, rechts: Längsschnitt Parkhaus

5.2.2 Leistungsbeschreibung „Rohbau eines Parkhauses“

Das Leistungsverzeichnis des zu erstellenden Rohbaus eines Parkhauses befindet sich im Anhang A-5 der Arbeit. Zur besseren Übersichtlichkeit beschreiben wir allerdings nur eine komprimierte Version des ursprünglichen Verzeichnisses. Es sind Arbeiten in Bereichen wie Erdbau, Beton- und Stahlbetonbau, sowie Maurerarbeiten vorgesehen. Die Belegung der Leistungsverzeichnispositionen mit Einzel- und Gesamtpreisen und die damit einhergehende Kalkulation ist, wie bereits erwähnt, nicht Bestandteil der folgenden Ausführung sondern wird als gegeben vorausgesetzt.

5.2.3 Arbeitskalkulation „Rohbau eines Parkhauses“

Ausgehend von der Darstellung der Abhandlung „Baukalkulation und Projektcontrolling“ entwickeln wir auf der Grundlage der dort gezeigten Arbeitskalkulation die entsprechende *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*. Die vorliegende Arbeitskalkulation wurde bereits durch die Unterteilung der Leistungsverzeichnispositionen in Unterpositionen und durch die Schaffung „künstlicher“ Positionen in eine für das Projektcontrolling geeignete Arbeitskalkulation (AK₀) überführt. Überdies hat im Zuge einer Kalkulationsoptimierung ein kalkulatorischer Vergleich und die Einbeziehung von Nachunternehmerleistungen stattgefunden, wodurch sich unter anderem eine Differenz zwischen Auftragssumme und Herstellkosten ergeben hat. Zum Zweck der Weiterentwicklung und Überführung in das INZPLA-System haben wir die Arbeitskalkulation für eine anschauliche Konvertierung leicht modifiziert (siehe auch Abbildungen 5-2 bis 5-4)

Projekt: Neubau Rohbau Parkhaus			Ansätze je Position																	
LV NR.	Unter Pos.	Beschreibung der Position	Mengen	Einh.	Ansätze je Einheit										Ansätze je Position					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Std. [h/E]	Lohn ML = 31,05€ [EUR/E]	Stoffe [EUR/E]	Schalung/ Rüstung [EUR/E]	Geräte [EUR/E]	Fremd/ NU-Lstg. [EUR/E]	Einheits- kosten [EUR/E]	Std. [h]	Lohn ML = 31,05€ [EUR]	Stoffe [EUR]	Schalung/ Rüstung [EUR]	Geräte [EUR]	Fremd/ NU-Lstg. [EUR]	Positionen- kosten [EUR]		
1.		Erdarbeiten																		
1.1		Aushub Baugrube	15.000,00 m³							3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
1.2		Aushub Fundamente	320,00 m³							10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	
1.3		Abfuhr Aushubmaterial	15.320,00 m³							14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.076,00	0,00	219.076,00	
1.4		Hinterfüllmaterial liefer und einb.	680,00 m³							21,87	21,87	176,80	5.489,64	6.725,20	0,00	2.658,80	0,00	14.873,64	0,00	14.873,64
1.5		Trägerbohrwand einschl. Anker	1.680,00 m²							159,73	159,73	6.434,40	189.557,42	52.080,00	1.260,00	25.452,00	0,00	268.349,42	0,00	268.349,42
1.6Z		Zulageposition Erdaushub	100,00 m³							3,73	3,73	10,00	310,50	62,00	0,00	0,00	0,00	372,50	0,00	372,50
		BK 6, Zulage zu Pos. 1.1 u 1.2																550.919,56		550.919,56
2.		Beton- und Stahlbetonarbeiten																		
2.1		Sauberkeitsschicht B10, d = 5cm	2.000,00 m²																	
01		Abrütteln	0,00 m²							0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Betonieren	100,00 m³							110,68	110,68	160,00	4.968,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,00
03		Abziehen	2.000,00 m²							0,93	0,93	60,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
2.2		B 25 Fundamente	320,00 m³																	
01		Betonieren	320,00 m³							86,90	86,90	153,60	4.769,28	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,28
02		Abziehen	384,00 m²							3,11	3,11	38,40	1.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,32
2.3 E		Eventualposition	0,00 m²							36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schalung für Fundamente																		
2.4		Bodenplatte B25, d = 20 cm	1.440,00 m²																	
01		Abschalen	38,00 m²							40,23	40,23	43,21	1.341,55	0,00	187,34	0,00	0,00	0,00	1.528,89	
02		Bituminöse Weichfaserplatte	0,00 m²							15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Betonieren	288,00 m³							134,10	134,10	576,00	17.884,80	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620,80	
04		Abziehen	1.440,00 m²							3,11	3,11	144,00	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,20	
05		Fugenverguß	0,00 m²							6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5		Stützen, 40/40 cm	0,00 m³																	
01		Gerüst	0,00 Stk							6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Betonieren	0,00 m³							118,58	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6		B25 Treppenläufe und Podeste	44,00 m³																	
2.7		B25 Wände, d = 20 bis 25 cm	848,00 m³																	
01		Gerüst	0,00 lfdm							2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Betonieren	848,00 m³							93,11	93,11	576,64	17.904,67	61.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,67	
2.8		B25 Unter-, Überzüge	310,00 m³																	
		Randbalken und Attika																		
2.9		B25 Decken, d = 15 cm	1.680,00 m³																	
01		Betonieren	1.680,00 m³							95,81	95,81	1.288,00	39.992,40	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.952,40	
02		Abziehen	11.200,00 m²							1,55	1,55	560,00	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00		
2.10		B25 Rampenplatten, d = 15 cm	126,00 m³																	
01		Betonieren	126,00 m³							97,81	97,81	104,73	3.251,90	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,90	
02		Abziehen	844,00 m²							2,17	2,17	59,08	1.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,43		
2.11		Sichtbetonschalung Stützen	0,00																	
01		Schalung herstellen	0,00							29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Einsatz	0,00							121,58	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Übertrag										10.720,9	322.651,9	325.319,2	1.447,3	28.110,8	267.324,0	944.853,3				

Abbildung 5-2: Arbeitskalkulation Leistungspositionen 1.0-2.11.02

Projekt: Neubau Rohbau Parkhaus		Ansätze je Einheit										Ansätze je Position						
LV NR.	Unter Pos.	Beschreibung der Position	Mengen	Einh.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Std. [h/E]	Lohn ML = 31,05€ [EUR/E]	Stoffe [EUR/E]	Schalung/Rüstung [EUR/E]	Geräte [EUR/E]	Fremd-NU-Lstg. [EUR/E]	Einheitskosten [EUR/E]	Std. [h]	Lohn ML = 31,05€ [EUR]	Stoffe [EUR]	Schalung/Rüstung [EUR]	Geräte [EUR]	Fremd-NU-Lstg. [EUR]	Positionskosten [EUR]
Übertrag												10.720,9	322.651,9	325.319,2	1.447,3	28.110,8	267.324,0	944.853,3
2.12		Sichtbetonschalung Treppe,	320,00	m ²														
	01	Podeste	40,00	m ²	2,48	77,00		50,39			127,39	99,20	3.080,16	0,00	2.015,60	0,00	0,00	5.095,76
	02	Schalung herstellen	320,00	m ²	2,30	71,42	1,00				72,42	736,00	22.852,80	320,00	0,00	0,00	0,00	23.172,80
2.13		Sichtbetonschalung Wände	10.380,00	m ²														
	01	Schalung herstellen	692,00	m ²	3,15	97,81	0,50	50,39			148,20	2.179,80	67.682,79	0,00	34.869,88	0,00	0,00	102.552,67
	02	Einsatz	10.380,00	m ²	0,60	18,63		16,05			19,13	6.228,00	193.379,40	5.190,00	0,00	0,00	0,00	198.569,40
	03	2. Schalhaut auflegen	0,00	m ²	1,80	55,89					71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14		Sichtbetonschalung Unterzüge etc.	2.480,00	m ²														
	01	Schalung herstellen	310,00	m ²	3,52	109,30	1,50	50,39			159,69	1.091,20	33.881,76	0,00	15.620,90	0,00	0,00	49.502,66
	02	Einsatz	2.480,00	m ²	0,80	24,84					26,34	1.984,00	61.603,20	3.720,00	0,00	0,00	0,00	65.323,20
2.15		Deckenschalung	11.200,00	m ²														
	01	Joche stellen	11.200,00	m ²	0,15	4,66	6,50	2,00			6,66	1.680,00	52.164,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	74.564,00
	02	Filigranplatten verlegen	11.200,00	m ²	0,25	7,76					14,26	2.800,00	86.940,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	159.740,00
	03	Abtschalung	560,00	m ²	1,00	31,05	-96,00	50,39			81,44	560,00	17.388,00	0,00	28.218,40	0,00	0,00	45.606,40
	04	Abzug für Beton	0,00	m ³	-1,33	-41,30					-137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16		Schalung der Rampe	960,00	m ²														
	01	Joche stellen	960,00	m ²	0,15	4,66	6,50	2,00			6,66	144,00	4.471,20	0,00	1.920,00	0,00	0,00	6.391,20
	02	Filigranplatten verlegen	960,00	m ²	0,25	7,76					14,26	240,00	7.452,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	13.692,00
	03	Abtschalung	48,00	m ²	1,00	31,05	-96,00	50,39			81,44	48,00	1.490,40	0,00	2.418,72	0,00	0,00	3.909,12
	04	Abzug für Beton	0,00	m ³	-1,33	-41,30					-137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Zulage für schräge Ausführung	0,00	m ²	0,20	6,21		2,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17A		Fertigteilstützen 40/40/300 cm	594,00	m	1,20	37,26	68,00	4,28			109,54	712,80	22.132,44	40.392,00	2.542,32	0,00	0,00	65.066,76
2.18		Betonstabstahl BSt 420/500	110,00	t														
	01	Liefern	110,00	t	1,00	31,05	315,00				346,05	110,00	3.415,50	34.650,00	0,00	0,00	0,00	38.065,50
	02	Verlegen	110,00	t	9,20	285,66				0,00	285,66	1.012,00	31.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.422,60
2.19		Betonstahlmatten	165,00	t														
	01	Liefern	165,00	t	1,00	31,05	360,00				391,05	165,00	5.123,25	59.400,00	0,00	0,00	0,00	64.523,25
	02	Verlegen	165,00	t	6,20	192,51				0,00	192,51	1.023,00	31.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,15
2.20 E		Halfeneisen	0,00	m	0,30	9,32	33,00				42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Maurerarbeiten																
3.1		Kalksandsteinmauerwerk	645,00	m ³		0,00	92,00			135,00	227,00	0,00	0,00	59.340,00	0,00	0,00	87.075,00	146.415,00
Übertrag												31.533,9	968.895,6	607.371,2	111.453,2	28.110,8	354.399,0	2.070.229,7

Abbildung 5-3: Arbeitskalkulation Leistungspositionen 2.12-3.1

5.3 Spezielle Bedingungen für die baupraktische Umsetzung

Für die nachfolgende exemplarische Anwendung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* auf das Baugeschäft gehen wir von einer reinen Zielverpflichtungsplanung aus. Demzufolge weist das zu realisierende Modell keinerlei Entscheidungsvariablen auf, wodurch von einer Optimierung des Systems im Anschluss an die Modellplanung abgesehen werden kann. Zudem wird das INZPLA-Modell nicht nach Vorgabe einer Bereichszielplanung (Einkontrollgrößenplanung) konzipiert, da hier nicht die Orientierung des Systems an einer unbekanntem Aufbaustruktur diskutiert, sondern vielmehr die Interpretation und Explikation von Basisgrößen dargestellt werden soll. Deshalb kann die folgende Umsetzung als eine reine Mehrkontrollgrößenplanung verstanden werden.

Für die Darstellung des INZPLA-Systems wird auf die Modellierung von Beziehungstableaus und Lagerdurchflusstableaus verzichtet; diese werden aber im Zuge einer Bewertung und Analyse der Anwendbarkeit besprochen. Das dadurch entstehende Modell kann somit auch als Standard-Kosten-Leistungsmodell (SKL) bezeichnet werden. Durch eine mehrstufige Kostenträgerrechnung soll die modellierte Kostenweiterverrechnung dem tatsächlichen Kostenfluss angepasst werden, um so eine realistische Schilderung der Kostenstruktur zu erhalten. Die angesprochene Kostenweiterverrechnung wird aus Gründen der leichteren Systemüberführung in andere Modellversionen auf Vollkostenbasis konfiguriert, wodurch auf die Gegenwart eines Fixkostensammeltableaus verzichtet werden kann. Das so entstehende System soll als Profitcenter einer Unternehmung verstanden werden, ohne dass wir auf seine Einbeziehung in die Unternehmensgesamtrechnung eingehen.

Für den Einsatz der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* in der Baubranche sind allgemeine Anwendungsbedingungen erforderlich, die zu einer Anpassung des ursprünglichen Planungsverfahrens führen. Überdies soll gezeigt werden, dass eine bestimmte Umsetzung im Bezug auf das Baugeschäft spezielle Anwendungsbedingungen nötig macht. Die Systemstruktur ist darüber hinaus neben der Anpassung durch Anwendungsforderungen für jedes Projekt aufs Neue zu adaptieren, da eine flexible Kosten-Leistungsrechnung nur durch eine Modellangleichung auf das zu erstellende Bauwerk gewährleistet werden kann. Das INZPLA-Modell bietet durch generische Modelltableaus lediglich ein Grundgerüst von Verknüpfungen, die durch einen Entwickler für eine spezifische Implementierung so miteinander kombiniert werden müssen, dass sich die baupraktische Realität durch das Modell darstellen lässt.

5.4 Beschreibung der Umsetzung

Neben der Weiterentwicklung der Arbeitskalkulation und deren Überführung in das INZPLA-Modell werden im Folgenden die Transformation des Standard-Kosten-Leistungsmodells mit mehrstufiger Kostenrechnung ohne Lagerdurchflussmodellierung auf Vollkostenbasis in ein Ist-Modell und die damit einhergehenden Kontrollverfahren ebenfalls mittels des Praxisbeispiels „Rohbau eines Parkhauses“ beschrieben. Im Fokus der Darstellung soll die verursachungsgerechte Umlage von Gemeinkosten auf die Verantwortlichkeiten von Bereichen stehen und die damit verbundenen Probleme erläutert werden. Ferner werden spezifische Modelltableaus dargestellt, deren Verknüpfungen und Inhalte beleuchtet und die Herkunft ihrer Zahlenwerte detailliert erörtert. Die Abbildung der für das Projektcontrolling herangezogenen Arbeitskalkulation als INZPLA-Modell setzt in erster Linie eine geeignete Aufbaustruktur der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* voraus.

5.4.1 Aufbaustruktur des Controllingsystems gezeigt am Beispiel „Parkhaus“

Wir setzen die Überführung des Leistungsverzeichnisses in die Arbeitskalkulation (AK_0) als gegeben voraus. Die Transformation der modifizierten Arbeitskalkulation in die INZPLA ist allerdings angesichts der Gliederung nach Leistungspositionen nicht ohne weiteres durchführbar.

Dieser Aufbau ist für die Steuerung, Überwachung und Kontrolle der anfallenden Kosten einer Baustelle aus Gründen der Zurechenbarkeit von Baukosten und Abgrenzung der Leistungsmeldung gänzlich ungeeignet (vgl. Kapitel 3).

Eine Lösung bietet die Implementierung eines Bauarbeitsschlüssels (BAS) als Grundlage für die Umwandlung.

Abbildung 5-5: Exemplarische Darstellung dreier Fallbeispiele des BAS

„Beim Bauarbeitsschlüssel handelt es sich um einen hierarchischen auf einer Dezimalklassifikation aufgebauten Schlüssel, der in der Regel auf maximal vier Stellen begrenzt ist. Dieser Schlüssel beschreibt bestimmte Tätigkeiten.“⁵¹

Der BAS findet seine baupraktische Anwendung bei Plan-Ist-Vergleichen, indem die unterschiedlichen Leistungsverzeichnispositionen zu Arbeitsvorgängen zusammengefasst werden.

„Wählt man als Bezugseinheit des Vergleichs zwischen Plan- und Ist-Stunden die einzelnen Arbeitsvorgänge, dann ist zu bedenken, dass die Positionen des Leistungsverzeichnisses in aller Regel nicht genau den Arbeitsabläufen entsprechen. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die Positionen des Leistungsverzeichnisses in ein Arbeitsverzeichnis mit einem entsprechenden Bauarbeitsschlüssel (BAS) umgegliedert werden.“⁵²

Dabei sind prinzipiell die in Abbildung 5.5 skizzierten Fälle denkbar. Im Gegensatz zum ersten Fall, in dem die Leistungsverzeichnisposition dem BAS entspricht, sind im zweiten Fall in den beiden Positionen 2 und 3 Arbeitsgänge enthalten, die in verschiedenen Bauarbeitsschlüssel zusammengefasst sind. Im dritten Fall werden mehrere Leistungspositionen in einem Bauarbeitsschlüssel des Arbeitsverzeichnisses gebündelt.

Es liegt nahe die systematische Zusammenstellung unterschiedlicher Bautätigkeiten durch den Bauarbeitsschlüssel auch für den Aufbau des Controllingystems zu verwenden. Dazu ist ein Funktionsvergleich der Anwendungen erforderlich. Der Bauarbeitsschlüssel vereint im Gegensatz zur *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* Tätigkeiten strukturiert in einem Arbeitsverzeichnis, wohingegen das INZPLA-Modell Baukosten verursachungsgerecht auf Bezugsgrößentableaus der Kostenstellen verteilt. Trotzdem lässt sich die Aufbaustruktur des Controllingystems, wie gezeigt werden soll, an dem Bauarbeitsschlüssel orientieren. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Ausrichtung der BAS sowohl an den Tätigkeitsbezeichnungen als auch an deren Position.

„Das Nummernsystem des BAS kann sowohl die Art der Leistung als auch die Örtlichkeit berücksichtigen.“⁵³

So wird in einer ersten Ebene beispielsweise zwischen Schal- und Rüstarbeiten und Beton- und Stahlbetonarbeiten unterschieden. Nach Vorgaben des Zentralverbandes des

⁵¹ Berner, Kochendörfer, & Schauch, 2009, S.232

⁵² Leimböck E. , Bauwirtschaft, 2000, S.397

⁵³ Wirth & Seyfferth, 1998, S.80

Baugewerbes wird eine weitere Unterteilung der so dargestellten Betätigungsbereiche in Arbeitsschritte vorgenommen. So lassen sich beispielsweise die Schal- und Rüstarbeiten anhand deren Örtlichkeiten wie Fundamente, Decken oder Stützen sowie deren Arbeitsschritte (einschalen, ausrichten, abstützen beziehungsweise abspannen und ausschalen) durch ein Nummernsystem untergliedern. Für die Entwicklung des Controllingsystems bedeutet dies eine differenzierte Darstellung nach Kostenstellen. So werden die im Zuge der Kalkulation getrennt voneinander betrachteten aber ansonsten gleichen Tätigkeiten und einer gemeinsamen Bezugsgröße in einer Kostenstelle zusammengefasst.

Die Aufbaustruktur von Kostenträgern kann außerdem in Anlehnung an die DIN 276⁵⁴ konzipiert werden, da dort die Gliederung und Ermittlung von Kosten im Hochbau geregelt werden. Baukosten, die in den Bezugsgrößentableaus der Kostenstellen erfasst sind, werden im INZPLA-Modell mittels Verrechnungssätzen entweder auf weitere Kostenstellen oder auf Kostenträger verteilt. Mit Hilfe der Basis- und Grobgliederung der Bauelemente aus der DIN 276 kann eine hierarchische Abstufung der Kostenträger erfolgen, was zur Übersichtlichkeit und zur Strukturiertheit des Systems beiträgt. Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Entwickler bei der Realisierung eines solchen Systems bei der Aufbaustruktur und Implementierung von Kostenstellen weitestgehend frei. Somit kann zusätzlich zu einer verursachungsgerechten Kostenstellengenerierung eine Orientierung der Kostenträger an der Organisations-, Ablauf- und Aufbaustruktur einer Baustelle erfolgen. Es gilt zu untersuchen ob eine mehrstufige Kostenträgerrechnung für das beschriebene Beispiel „Rohbau eines Parkhauses“ überhaupt sinnvoll ist und wie eine mehrstufige Kostenverrechnung aufgebaut sein müsste.

Das Leistungsverzeichnis und die Arbeitskalkulation sind in die Bestandteile Erdarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten sowie Maurerarbeiten untergliedert. Diese Aufteilung entspricht Tätigkeitsbereichen, die für die Kostenstelle bereits verwendet werden; deshalb muss man sie nicht zusätzlich für eine Hierarchisierung der Kostenträger einführen. Die Verwendung einer mehrstufigen Kostenträgerrechnung lässt sich aber durch die Beschaffenheit des Gebäudes selbst begründen. Da ein Bauwerk aus einer Vielzahl von Konstruktionselementen zusammengesetzt ist, sollte dieser Aufbau bei einer realitätsnahen Modellierung übernommen werden. Daher ist eine Unterteilung in mehrere Kostenträgerebenen durchaus günstig, obwohl sie zu einer erhöhten Zahl von Bestellmengen in den Bestellungssammeltableaus führt; wie später noch gezeigt wird. Im Zuge einer

⁵⁴ „Kosten im Hochbau“ (06/1993); vgl. Kochendörfer, Liebchen, & Viering, 2007, S.129

Bereichszielplanung ist es sinnvoll die Kostenträger weiterhin nach Verantwortungs- und Kompetenzbereichen aufzuspalten, womit der Bereichsgewinn als Verantwortungsgröße ausgewiesen werden kann. Die Einbeziehung einer solchen Kostenträgerebene kann auch für die Mehrkontrollgrößenplanung aufgrund einer leichten Modellüberführung in ein System der Einkontrollgrößenplanung und aufgrund einer Kompetenz- und Verantwortlichkeitszuweisung vorteilhaft sein. Eine mehrstufige Kostenträgerrechnung kann als eine Produktionskette beginnend mit der Rohstoffgewinnung, über mehrere Zwischenproduktstufen bis hin zur Endproduktfertigung verstanden werden.

Abbildung 5-6: Exemplarische Darstellung einer Kostenträgerhierarchie im Bauwesen

Abbildung 5-7:
Kostenträgerhierarchie für das
Praxisbeispiel "Rohbau des
Parkhauses"

Das Endprodukt stellt in unserem vorliegenden Beispiel der Rohbau eines Parkhauses dar. Weitere Kostenträgerunterebenen sollen durch die Baugrube sowie Bauteile Nord und -Süd verkörpert werden. Wenngleich die Aufspaltung des Bauwerks in mehrere Bauteile nicht unbedingt erforderlich ist, dient uns diese dennoch zu einer anschaulichen Beschreibung von Verantwortungsbereichen. Von einer darüber hinaus gehenden Gestaltung weiterer Kostenträgerschichtungen wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Es sei aber angemerkt, dass die Integration zusätzlicher Kostenträgerniveaus, gemäß DIN 276, für die Durchführung einer Kontrolle und damit verbundenen Abweichungsanalyse vorteilhaft sein kann.

5.4.2 Aufbau und Interpretation spezieller Modelltableaus

Das im Kapitel 4.3 veranschaulichte Modelltableausystem dient ausschließlich dem Zweck die Zusammenhänge zwischen den Standard-Tableaus zu beschreiben und deren Struktur exemplarisch abzubilden. Dadurch konnte deren Aufbau nur in komprimierter Form dargestellt werden. Um alle Informationen aus der Arbeitskalkulation für die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* nutzen zu können sind die Standard-Modelltableaus wesentlich detaillierter aufzubauen. So werden beispielsweise die Kostenarten in den Kostenartentableaus neben der Unterteilung in eine fixe und eine variable Komponente weiterhin mit der in dem Tableau vorhandenen Bezugsgröße in Beziehung gebracht. Generische Modelltableaus werden auf einer Metaebene modelliert, wodurch die Verknüpfung der einzelnen Tableauspalten bereits im Vorfeld der Spezifizierung stattgefunden hat.

Unterstützt durch ein Konfigurationssystem sind im Zuge einer spezifischen Modellentwicklung die Tableaus auszuwählen und mit Informationen zu füllen. Ferner sind die daraus entstandenen Basisgrößen zu deklarieren und zu interpretieren. Diese Exploration und Interpretation der Tableaubestandteile und deren Zusammenhang soll im Verlauf dieses Abschnittes anhand des Parkhaus-Beispiels erläutert werden. Es werden komplette

Modelltableaus für das Beispiel exemplarisch gezeigt. Die Erweiterung um die Gemeinkostenumlage wird in einem späteren Kapitel erfolgen.

Das Bezugsgrößentableau:

Das Bezugsgrößentableau vereint das Bestellungssammeltableau, das Kostenartentableau und das Kostensatzbestimmungstableau zu einer Kostenstelle. Die im Verlauf des Kalkulationsprozesses entstandenen Informationen werden in das Gleichungssystem des INZPLA-Modells in Form einer Spaltenzuteilung integriert. Die daraus entstehenden erklärenden Variablen werden schließlich, wie beschreiben, den für eine Kostenstelle zuständigen Bereichen als Verantwortungsgrößen zugeteilt. Da der Planungsprozess bereits vor der Entwicklung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* stattfindet und deshalb alle wesentlichen Werte des Auftrages im Vorfeld der Realisation festgeschrieben werden, gehen die Kompetenzbereiche lediglich eine Realisations- und Erfüllungsverantwortung ein. Durch den Aufbau des Kostenartentableaus werden vier Erfüllungsverantwortungen voneinander abgegrenzt. Zum einen gibt es die Kostenwertverpflichtung und die feste Verbrauchsmengenverpflichtung und zum anderen die Proportionalkostensatzverpflichtung sowie die Verbrauchsmengensatzverpflichtung.

Am Anfang der Überführung einer Arbeitskalkulation steht die Zuteilung von Kostenarten auf Kostenstellen und deren Erfassung im jeweiligen Kostenartentableau, wobei jeder Kostenart eine Zeile des Tableaus zugewiesen wird. Alle Bauteile oder Arbeitsgebiete, die Leistungen einer bestimmten Kostenstelle erhalten, werden im Bestellungssammeltableau erfasst und anhand des Produktionskoeffizienten auf eine gemeinsame Beschäftigung gebracht. Dies ist für die Bezugnahme von Kosten und deren Vergleichbarkeit äußerst wichtig, da nur auf Grundlage einer einheitlichen Bezugsgröße Gesamtkostenwerte einer Kostenstelle ermittelbar sind.

„Der Produktionskoeffizient ist eine „leistungswirtschaftliche Kennzahl, die zum Ausdruck bringt, wie viele Mengeneinheiten eines variablen Faktors zur Erstellung einer Produktionseinheit benötigt werden.“⁵⁵

Im Falle des INZPA-Systems kann der Produktionskoeffizient auch noch zur Vereinheitlichung der Nachfragewerte und zu deren Gewichtung herangezogen werden.

⁵⁵Wirtschaftslexikon, 12.05.2010

Bildet man die Summe der Produkte aus Nachfragewerten und Produktionskoeffizienten (PK), so erhält man die Beschäftigung.

$$\text{Beschäftigung} = \sum_{\text{Besteller}} \text{Nachfrage} \times \text{PK}$$

Allen nachfragenden Stellen wird ein Verrechnungssatz auf Grundlage des in dem Kostenartentableau ermittelten Vollkostensatzes unter Berücksichtigung des Produktionskoeffizienten zurückgegeben, der als Preis für die erbrachte Leistung interpretiert werden kann.

Nummer: <u>Position 1.5</u>		Bezugsgrößentableau Kostenstelle: <u>Trägerbohlwand</u>									
Kostenartentableau											
Kostsanart	1	2	3=1*2	4	5=2*4	6=3*4	7	8=7*1	9=5+7	10=6+8	11=9
	Prsie	Verbrauchs- mengensatz	Proportional- kostensatz	Beschäftigung	Verbrauchs- menge Variabel	Variable Kosten	Verbrauchs- menge Fix	Fixe Kosten	Verbrauchs- menge Gesamt	Kostenarten- gesamt- kosten	Bestellmenge
Breitflanschträger			14,13	1.680,00	0,00	23.738,40		0,00	0,00	23.738,40	0,00
Holzbohlen			15,01	1.680,00	0,00	25.216,80		0,00	0,00	25.216,80	0,00
Verbrauchsstoffe	0,82	1,89	1,55	1.680,00	3.175,20	2.603,66		0,00	3.175,20	2.603,66	3.175,20
Schmierstoffe	0,82	0,38	0,31	1.680,00	638,40	523,49		0,00	638,40	523,49	638,40
Schalungskosten			0,75	1.680,00	0,00	1.260,00		0,00	0,00	1.260,00	0,00
Mietkosten Geräte	6038,00	0,00104	6,28	1.680,00	1,75	10.549,59		2.474,52	1,75	13.024,11	1,75
Reparaturkosten G.	6212,50		0,00	1.680,00	0,00	0,00	2,00	12.425,00	2,00	12.425,00	2,00
Lohnkosten	29,46	3,83	112,83	1.680,00	6.434,40	189.557,42		0,00	6.434,40	189.557,42	6.434,40
										Gesamtkosten	268.349
										Beschäftigung	1.680
										Vollkostensatz	159,73
Bestellungssammeltableau				Kostenatzbestimmungstableau							
Kostenart	1	2	3=2*1	1	2	3=2*1					
	Nachfrage	Produktions- koeffizienten	Beschäftigung	Vollkosten- satz	Produktions- koeffizienten	Verrechnungss- atz					
Erdarbeiten	1.680	1	1.680	159,73	1	159,73					
Summe			1.680								

Tableau 5-1: Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Trägerbohlwand

Aus dem in Tableau 5-1 aufgeführten Bezugsgrößentableau wird ersichtlich, dass auch dieses sich anderer Kostenstellen zur Fertigung der Trägerbohlwand bedient. So nimmt die Kostenstelle „Trägerbohlwand“, wie in Zeile sechs des Kostenartentableaus dargestellt, Baugeräte aus einer Leistungsstelle für 1,75 Monate in Anspruch, die dafür wiederum das Kostenartentableau der Trägerbohlwand mit einem fiktiven Mietpreis von 6.038,00 Euro/Monat belastet. Aus der Vorhaltezeit von 1,75 Monaten kann eine Verbrauchsmengensatzverpflichtung abgeleitet werden. Der Preis aus der ersten Spalte des Kostenartentableaus ist nicht immer als fiktiver interner Verrechnungssatz für erbrachte Leistungen, sondern vielmehr, wie das Beispiel aus Zeile drei belegt, als tatsächlich anfallender Preis für Verbrauchsstoffe in Euro pro Liter zu interpretieren. Die fixe Kostenkomponente der Gerätemiete wird als Kostenwertverpflichtung bezeichnet.

Als Beispiele für eine Proportionalkostensatzverpflichtung für Kostenarten können die Breitflanschträger, die Holzbohlen und die Schalungskosten genannt werden. Hier wird ein

Bauleiter oder Polier für die Einhaltung eines Kostenwertes bezogen auf die Beschäftigung verantwortlich gemacht, wobei aus Gründen des Geschäftsgrundlagenentzuges eine Oberbeziehungsweise Untergrenze der Bezugseinheit festzulegen ist.

Werden die aufgestellten Grenzen über- oder unterschritten so ist die Proportionalkostensatzverpflichtung unter anderem wegen der teilweise progressiven oder degressiven Kostenverläufe nicht mehr vertretbar.

Eine feste Verbrauchsmengenverpflichtung ist in der Zeile sieben des Kostenartentableaus illustriert. Hierbei wird für die 1,75 Monate Mietdauer eine feste Verbrauchsmenge von zwei Reparaturen bestimmt. Der Preis je Reparatur wird entweder der Kostenart „Reparaturkosten Geräte“ von einer baustelleninternen Werkstatt als fiktiver Bestellpreis auferlegt oder als Fremdleistung konstatiert.

Die Summe aus variablen Kosten aus Spalte sechs und den fixen Kosten aus Spalte acht ergeben die Kostenarten-Gesamtkosten.

$$\text{Kostenartengesamtkosten} = (\text{PKS} \times \text{Beschäftigung}) + \text{Fixkosten}$$

Aus der Summe aller Kostenarten-Gesamtkosten ergeben sich Gesamtkosten von 268.349 Euro, was den Positionskosten 1.5 der Arbeitskalkulation entspricht. Aus der Division dieser Gesamtkosten mit der Beschäftigung bezieht man den Vollkostensatz. In Übereinstimmung mit den Kostenarten-Gesamtkosten lassen sich die gesamten Verbrauchsmengen in Spalte neun ermitteln, die sich ebenfalls aus einer variablen und fixen Komponente zusammensetzen und als Grundvoraussetzung für die Bestellungen dienen. In der vorliegenden Gleichung steht VMS für den Verbrauchsmengensatz.

$$\text{Gesamtverbrauchsmenge} = (\text{VMS} \times \text{Beschäftigung}) + \text{Fixverbrauchsmenge}$$

Das Kostenträgertableau:

Die Kostenträgertableaus lassen sich untergliedern in Tableaus der abgesetzten Endprodukte und in Kostenträgertableaus der Roh-, Zwischen- und nicht abgesetzten Endprodukte. Das im Kapitel 5.4.1 beschriebene Aufbausystem der Kostenträgerrechnung dient als Orientierungshilfe für die Ausgestaltung der Tableaus. In diesem Zusammenhang sei nochmals erwähnt, dass eine Ausrichtung der Kostenträgerstruktur an dem Aufbau des Gebäudes durchaus vorteilhaft für eine frühzeitige Abweichungserkennung ist, da aus der Nichteinhaltung von Bauteilkosten aus unteren Stockwerken Rückschlüsse auf die darüber liegenden Ebenen gezogen werden können. Dies gilt allerdings nur für gleichartige

Gebäudeebenen im Hochbau. Allerdings hätte eine derartige Unterteilung von Kostenträgern eine hohe Anzahl von Preis-Bestimmungen-Verknüpfungen mit den Leistungsstellen zur Folge, weshalb wir bei unserem Beispiel auf eine derartige Ausarbeitung verzichten.

Nummer: <u>Z1</u>		Zwischenkostentableau Kostenträger:				<u>Erdarbeiten</u>	
Kostenträgertableau A der Zwischenprodukte							
	1	2	3	4=1*2*3	5	6=4*5	7=4
Kostenart	Eingangs- bestellmenge	techn. Bedarfssatz	Ausschluß- multiplikator	Variable Bestellmenge	Kostensatz	Kostenwert	Ausgangs- bestellmenge
Aushubarbeiten	1	15.320,00	1	15.320,00	3,149	48.248,00	15.320
Abfuhr Aushubmaterial	1	15.320,00	1	15.320,00	14,30	219.076,00	15.320
Hinterfüllung	1	680,00	1	680,00	21,87	14.874,07	680
Trägerbohlwand	1	1.680,00	1	1.680,00	159,73	268.348,89	1.680
Zulageposition Erdaushub	1	100,00	1	100,00	3,73	372,50	100
Gesamtkosten						550.919,46	
Bestellmenge						1,00	
Vollkostensatz						550.919,46	

Tableau 5-2: Zwischenkostentableau Kostenträger: Erdarbeiten

Kostenträgern werden in einer Kostenstelle oder in einem anderen Kostenträgertableau anfallende Größen als Kostensatz zugewiesen. Ein Beispiel ist die Ausgangsbestellmenge, (Tableau 5-2, Spalte 7) die eine solche Anforderung einer Mengeneinheit darstellt. Diese setzt sich aus der Eingangsbestellmenge (EBM), dem technischen Bedarfssatz (TBS) und dem Ausschlussmultiplikator (AUM) zusammen und ergibt durch Multiplikation des von einer Leistungsstelle zurückgegebenen Kostensatzes den Kostenwert (Spalte 6).

$$\text{Ausgangsbestellmenge} = \text{EBM} \times \text{TBS} \times \text{AUM}$$

$$\text{Kostenwert} = \text{Ausgangsbestellmenge} \times \text{Kostensatz}$$

In der vorliegenden Illustration stehen die Eingangsmengen in den Zeilen 1 - 5 jeweils für eine Bestelleinheit einer übergeordneten Kostenträgerebene, beispielsweise der Ausprägung ein Mal „Aushubarbeiten je Baugrube“. Der technische Bedarfssatz kann als eine Bedarfsgröße darunterliegender Kostenträger- oder Kostenstellenniveaus zur Fertigung eines Bauelementes interpretiert werden. Für die erste Zeile des Zwischenkostentableaus „Erdarbeiten“ kann gezeigt werden, dass 15.320 Kubikmeter Aushubmaterial für die Erstellung einer Baugrube erforderlich sind. Der Ausschlussmultiplikator stellt neben dem technischen Bedarfssatz die einzige Basisgrößenverpflichtung der Kostenträgertableaus dar und kann als eine Art Fehlerquote verstanden werden. Die Gesamtkosten (550.919,56 Euro) des Zwischenkostenträgertableaus muss der Summe aller Leistungsverzeichnispositionen der Erdarbeiten aus der Arbeitskalkulation entsprechen, um von einer erfolgreichen Transformation sprechen zu können.

Das Gewinn tableau:

Bereichsgewinntableau Rohbau					
	1	2	3	4=1*2	5=4-1*3
Erlösart	Absatzmenge	Auftrags- summe	VKVS	Umsatz	Gewinn
Rohbau	1	3.344.650,00	2.896.946,86	3.344.650	447.703
Bereichs Deckungsbeitrag					447.703
- Allgemeine Geschäftskosten					447.703
= Bereichsgewinn					0

Tableau 5-3: Bereichsgewinntableau Rohbau

Das gesamte Baustellenergebnis des Parkhauses kann unter einer eigens dafür angelegten Kostenstelle mit Bereichsgewinntableau zusammengefasst werden. Dadurch ist auch die Möglichkeit gegeben die in der Kalkulation festgesetzten Werte für die allgemeinen Geschäftskosten, sowie Wagnis und Gewinn in das System einzubeziehen. Dies wird aber erst im Zusammenhang mit der Gemeinkostenumlage später in der Arbeit behandelt werden. Durch das Bereichsgewinntableau wird unter Einbeziehung der Auftragssumme der Gesamtumsatz der Baustelle, sowie mittels aller anfallenden Baukosten der Bereichs-Deckungsbeitrag ermittelt. Werden die allgemeinen Geschäftskosten als auch Wagnis und Gewinn in dem Bereichstableau Rohbau berücksichtigt, so ergibt sich idealerweise ein Bereichsgewinn von null.

Sonstige Tableaus:

Die hier nicht näher beschriebenen oder nicht detailliert visualisierten Betriebsergebnis-, Lagerfortschreibungs-, Beziehungs- und Fixkostensammeltaleaus wurden entweder im Kapitel 4.3 „Beispiel eines Modelltableausystems“ bereits dargestellt oder sind für die übrige Entwicklung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* nicht von Bedeutung. So ist das Lagerfortschreibungstableau zwar auch für die Baubranche in einigen Fällen heranzuziehen und durchaus modellierbar, wird aber aus Aufwandsgründen nicht in unsere Entwicklung mit einbezogen. Es dient vor allem der Veranschaulichung von Lagerdurchflusskosten, die wirklichkeitsgetreu die Zu- beziehungsweise Abgänge eines Lagers und die damit einhergehenden Kosten entweder als Durchschnittskostenverfahren oder als Wiederherstellungsverfahren abbilden sollen. Die Verwendung eines Beziehungstableaus führt wegen des Einsatzes von nicht standardisierten und somit in einem

Konfigurationssystem nicht vorhandenen Gleichungsbeziehungen zu einem Nicht-Standard-Kosten-Leistungsmodell (NSKL). Ein solcher Gebrauch lässt sich aber in vielen Fällen einer Modellentwicklung aufgrund bestimmter Eigenarten einer Branche oder Abhängigkeiten von Kosten nur schwer vermeiden, weswegen das Beziehungstableau im weiteren Verlauf der Arbeit noch einmal angesprochen werden soll.

5.4.3 Exemplarische Darstellung zweier Kostenstellen

Im nachfolgenden Abschnitt wird exemplarisch die Überführung der Arbeitskalkulation in das System der *Integrierten Zielverpflichtung und Kontrolle* anhand des Praxisbeispiels „Rohbau eines Parkhauses“ gezeigt. Dazu werden zwei unterschiedliche Kostenstellen beschrieben, für deren Generierung einerseits alle Positionsinformationen aus der Kalkulation heranzuziehen sind und andererseits die Betrachtung mehrerer Leistungsverzeichnispositionen nötig ist. Überdies sollen durch das Beispiel mehrere Interpretationsalternativen und Verantwortlichkeitsvarianten diskutiert werden. Zum einen wird das detaillierte Bezugsgrößentableau der Kostenstelle „Hinterfüllmaterial liefern und einbauen“, das deckungsgleich mit der Position 1.4 aus der Arbeitskalkulation ist, eingehend erläutert und zum anderen wird die Leistungseinheit „Bewehren“ untersucht. Der hierarchische Aufbau der einzelnen Kostenarten soll dabei dem der Buchhaltung entsprechen und an dem eingangs genannten Baukontenrahmen 87 (BKR 87) orientiert werden. Demnach sind sieben Kostenarten voneinander abzugrenzen, die wiederum in weitere Kostenartenebenen differenziert werden können⁵⁶.

1. Lohnkosten für Arbeiter (und Gehaltskosten für Poliere und Meister)
2. Kosten der Baustoffe und Fertigungsstoffe
3. Kosten der Rüst-, Schal-, und Verbaumaterialien einschließlich der Hilfsstoffe
4. Kosten der Geräte einschließlich der Betriebsstoffe
5. Kosten der Geschäfts-, Betriebs-, und Baustellenausstattung
6. Allgemeine Kosten
7. Fremdarbeitskosten

⁵⁶ vgl. Hoffmann, 2006, S.839

Die übereinstimmende Kostenartenhierarchie von Buchhaltung und interner Kostenrechnung ist für die Systemanwendung, wie im nächsten Kapitel (5.4.4) gezeigt werden soll, unbedingt erforderlich. Zudem sind im Hinblick auf die Abweichungsanalyse gemäß des Baukontenrahmens 87 drei Kostenartenebenen einzuführen. Hierbei sei nochmals erwähnt, dass die Herausforderung bei der Entwicklung des INZPLA-Systems darin besteht alle wesentlichen Informationen aus der Kalkulation für eine anschließende Ursachenforschung von Kausalzusammenhängen der Abweichungen mit einzubeziehen, ohne aber die Verdichtung der vielen Leistungsverzeichnispositionen zu wenigen Kostenstellen zu verlieren. Die mit der Konfiguration und Interpretation von Kostenstellen einhergehenden Schwierigkeiten werden im Anschluss an deren Darstellung bewertet.

Bezugsgrößentableau Kostenstelle „Hinterfüllmaterial liefern und einbauen“:

Für eine umfassende Kostenartenuntergliederung reichen die Informationen aus der Arbeitskalkulationsposition 1.4 nicht aus, wodurch bei der Tableauspezifizierung auf die Kalkulationsgrundlagen zurückgegriffen werden muss. (Eine detaillierte Positionsbeschreibung befindet sich im Anhang A-6 der Arbeit).

Nummer: <u>Pos. 1.4</u>		Bezugsgrößentableau Kostenstelle: <u>Hinterfüllmaterial liefern und einbauen</u>									
Kostenartentableau											
Kostenart	1	2	3=1*2	4	5=2*4	6=3*4	7	8=7*1	9=5+7	10=6+8	11=9
	Prsie	Verbrauchs- mengensatz	Proportional- kostensatz	Beschäftigung	Verbrauchs- menge Variabel	Variable Kosten	Verbrauchs- menge Fix	Fixe Kosten	Verbrauchs- menge Gesamt	Kostenarten- gesamt- kosten	Bestellmenge
Materialkosten			9,30	680	0,00	6.324		0,00	0,00	6.324	0,00
Mietkosten	1.520,00	0,00056	0,85	680	0,38	579		1.232,50	0,38	1.811	0,38
Reparaturkosten			0,00	680	0,00	0		701,45	0,00	701	0,00
Verbrauchsstoffe	0,82	0,60	0,49	680	408,00	335		0,00	408,00	335	408,00
Schmierstoffe	0,82	0,12	0,10	680	81,60	67		0,00	81,60	67	81,60
Mietkosten	194,00	0,00056	0,11	680	0,38	74		0,00	0,38	74	0,38
Reparaturkosten			0,00	680	0,00	0		72,32	0,00	72	0,00
Lohnkosten	31,05	0,26	8,07	680	176,80	5.490		0,00	176,80	5.490	176,80
	= Radlader									14.874	
	= Flächenrüttler									680	
										21,87	
Bestellmengensammeltableau											
	1	2	3=2*1								
Kostenart	Nachfrage	Produktions- koeffizienten	Beschäftigung								
Erdarbeiten	680	1	680								
	Summe		680								
Kostensatzbestimmungstableau											
	1	2	3=2*1								
Kostenart	Vollkosten- satz	Produktions- koeffizienten	Verrechnungss- atz								
	21,87	1	21,87								

Tableau 5-4: Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Hinterfüllmaterial liefern und einbauen

Zur Fertigung einer Baugrube ist Hinterfüllmaterial anzuliefern und einzubauen. Dadurch werden neben den Materialkosten auch Kosten der Kostengruppe vier veranschlagt. Die Bezugsgröße stellt in dem vorliegenden Beispiel (Tableau 5-4) eine Beschäftigung von 680 Kubikmetern dar, was der Materialmenge des zu hinterfüllenden Bereiches entspricht. Die Kosten dieses Materials können als Proportionalkostensatzverantwortung deklariert werden (in Euro pro Kubikmeter). Die daraus resultierenden variablen Kosten von 6.324 Euro

machen allerdings nur einen Teil der in der Arbeitskalkulation in Spalte zehn veranschlagten Kosten von 6.725 Euro aus. Denn die Stoffkosten der AK₀ enthalten neben dem Material auch die Kosten der Verbrauchs- und Schmierstoffe. Werden die in den Zeilen vier und fünf der Kostenstelle „Hinterfüllmaterial liefern und einbauen“ veranschaulichten variablen Kostenkomponenten zu den Materialkosten addiert, so erhält man als Ergebnis eben diese 6.725 Euro.

Ergeben sich bei der laufenden Überwachung und Kontrolle Abweichungen in Bezug auf die Stoffkosten, ist die Ursache aus der Arbeitskalkulation nicht ersichtlich, da als Grund entweder die Betriebsstoffe der Gerätschaften oder der in Euro bewertete Verbrauch des Materials infrage kommen.⁵⁷

Eine grundsätzliche Entscheidung ist bei der Kostenauslegung und deren Relation zur Beschäftigung zu fällen. Es stellt sich für jede Kostenart die Frage, inwieweit sie von der gewählten Bezugsgröße ganz beziehungsweise in Teilen abhängig ist oder nicht. Die Reparaturkosten beispielsweise werden in Zeile drei des Kostenartentableaus der Position 1.4 als beschäftigungsunabhängig dargestellt, wobei hier eine abweichende Deutung durchaus vorstellbar wäre. Allerdings sind angesichts der Kalkulation (siehe Anhang A-6) die Reparaturkosten auf Grundlage von Mietdauern bezogen auf den mittleren Neuwert⁵⁸ und unter Berücksichtigung von Lohnzusatzkosten zu berechnen, wodurch der Bezug zur Beschäftigung in Kubikmetern fehlt.

Anders verhält es sich bei der Mietdauer eines Gerätes. Zwar sind hier die Mietkosten ebenfalls auf Basis der Vorhaltezeit zu kalkulieren, aber mit einer Erhöhung der zu hinterfüllenden Kubikmetermenge ist eine Verlängerung der Mietdauer verbunden. Dadurch ergibt sich eine Beschäftigungsabhängigkeit der Mietkosten, die durch den Gebrauch eines Verbrauchsmengensatzes beschrieben werden kann.

Am Beispiel des Radladers sieht man, dass unter Verwendung einer Verbrauchsmengensatzverpflichtung eine Proportionalisierung der Mietkosten stattfindet. Hierbei wird einem Bereich die Fertigungszeit für die Herstellung der Hinterfüllung auf Grundlage der Leistungswerte der für die Fertigung herangezogenen Gerätschaften auferlegt. Um den Zahlenwert des Verbrauchsmengensatzes des Radladers im Bezug auf dessen Vorhaltezeit nicht zu klein werden zu lassen, ist die Verwendung von Tagen oder gar Stunden als Einheit der Mietdauer durchaus vorstellbar. Dies ändert allerdings nichts an dem Ergebnis.

⁵⁷ vgl. Abbildung 5-2, LV Nr. 1.4, Spalte 3

⁵⁸ In der BGL angegebener Nettopreis (Mittelwerte der Listenpreise der gebräuchlichsten Fabrikate)

Der fixe Kostenbestandteil des Radladers in Zeile zwei der präsentierten Kostenstelle ergibt sich aus dem beschäftigungsunabhängigen Transport sowie den Auf- und Abladekosten der im Anhang A-6 dargestellten Positionen 03 und 04.

$$\text{Fixkosten} = \text{Transport} + \text{Aufladen} + \text{Abladen}$$

Der Summand dieser Unterpositionen macht die im Kostenartentableau ausgewiesene Fixkostenkomponente von 1.232,50 Euro aus. Für die Planung der Verbrauchs- und Schmierstoffkosten sind im Vorfeld der Konfiguration des INZPLA-Modells bereits mittels einer Prognose die Rohstoffpreise festzusetzen.

Die Lohnkosten einer Leistungsstelle werden stets unter Angabe des bestimmten Mittellohns angegeben. Aus dem Stundenverbrauch bezogen auf den Mittellohn von 31,05 (siehe Anhang A-7) Euro resultieren die Kosten von 5.490 Euro für alle Arbeitskräfte, die Leistungen für diese Kostenstelle erbringen.

$$\text{Lohnkosten} = \text{Mittellohn} \times \text{Aufwandswert} \times \text{Beschäftigung}$$

Der Verbrauchsmengensatz kann dabei als Aufwandswert interpretiert werden und gibt an, wie viel Mannstunden für das Hinterfüllen eines Kubikmeters verbraucht werden.

Bei der Ermittlung der Gesamtkosten des Leistungsbereiches haben die Leistungswerte der Gerätschaften zwar großen Einfluss auf die Höhe der Kostenwerte, werden aber nie explizit ausgewiesen. Allerdings werden Leistungswerte in nahezu allen Verbrauchsmengensätzen der Bezugsgrößentableaus indirekt berücksichtigt. Auf jeden Fall muss die Gesamtkostenhöhe der Position 1.4 von 14.874 Euro aus der Arbeitskalkulation mit der Summe aller Kostenwerte aus der Kostenstelle „Hinterfüllmaterial liefern und einbauen“ trotz unterschiedlicher Herangehensweise übereinstimmen. Auch diese Anforderung liefert Aufschluss über die Ergebnistreue der Transformation. Wie aus dem Anhang A-8 ersichtlich ist, werden die gesamten Kosten des Leistungsbereichs, direkt an den Kostenträger „Erdarbeiten“ als Vollkostenverrechnungssatz weitergeleitet.

Bezugsgrößentableau Kostenstelle „Bewehren“:

Für einige Leistungsbereiche hat sich, aus Gründen, die gleich noch zu erörtern sind, herausgestellt, dass die anfallenden Arbeitsstunden der Kostenstelle eine gute Möglichkeit für die Beschäftigungsgrundlage bilden. In diesen Fällen kann der Produktionskoeffizient als Aufwandswert des Nachfragers verstanden werden. Dies wird in Tableau 5-5 dargestellt,

wobei es nicht um die Kostenermittlung der einzelnen Kostenarten geht, sondern um die Analyse der Funktion des Bestellungssammel- und des Kostensatzbestimmungstableaus.

Nummer: 4.41		Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Bewehren									
Kostenartentableau											
Kostenart	1	2	3=1*2	4	5=2*4	6=3*4	7	8=7*1	9=5+7	10=6+8	11=9
	Prsie	Verbrauchs- mengensatz	Proportional- kostensatz	Beschäftigung	Verbrauchs- menge Variabel	Variabile Kosten	Verbrauchs- menge Fix	Fixe Kosten	Verbrauchs- menge Gesamt	Kostenarten- gesamt- kosten	Bestellmenge
Stahlkosten BSt	315,00	0,05	15,00	2.310	110	34.650		0	110	34.650,0	110
Stahlkosten BSt-M	360,00	0,07	25,71	2.310	165	59.400		0	165	59.400	165
Lohnkosten	31,05	1,00	31,05	2.310	2.310	71.726		0	2.310	71.725,5	2.310
										Gesamtkosten	165.776
										Beschäftigung	2.310
										Vollkostensatz	71,76
Bestellmengensammeltableau											
Kostenart	1	2	3=2*1								
	Nachfrage	Produktions- koeffizienten	Beschäftigung								
Fundamente	11,4	8,4	95,8	= Nord							
Fundamente	12,1	8,4	101,6	= Süd							
Bodenplatte	10,6	8,4	89,0								
Bodenplatte	11,3	8,4	94,9								
Treppenläufe	1,7	8,4	14,3								
Treppenläufe	1,7	8,4	14,3								
Wände	29,3	8,4	246,1								
Wände	30,2	8,4	253,7								
Unter-, Überzüge	11,4	8,4	95,8								
Unter-, Überzüge	12,2	8,4	102,5								
Decken	59,9	8,4	503,2								
Decken	73,6	8,4	618,2								
Rampenplatte	9,6	8,4	80,6								
Summe BSt	110	Summe	2.310								
Summe BSt-M	165										
Kostensatzbestimmungstableau											
	1	2	3=2*1								
	Vollkosten- satz	Produktions- koeffizienten	Verrechnungss- atz								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								
	71,76	8,40	602,82								

Tableau 5-5: Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Bewehren

Als Erstes lässt sich feststellen, dass die generierte Kostenstelle eine Zusammenfassung mehrerer Leistungsverzeichnispositionen repräsentiert, wobei die Gesamtkosten von 165.776 Euro den aggregierten Kosten der Positionen 2.18 und 2.19 aus der Arbeitskalkulation entsprechen. Die Verdichtung von Positionen wird zum einen durch die Orientierung an Kompetenzbereichen und zum anderen durch die unübersichtliche Fülle von Leistungsverzeichnispositionen erforderlich. Im Folgenden betrachten wir die damit verbundene Auslegung von Kosten.

Aus dem Grundriss werden die unterschiedlichen Bestellmengen ansonsten gleichartiger Bauteile der zwei Bereiche nachvollziehbar. Der Bauteil-Süd bemisst aufgrund der Asymmetrie rund 46,4 Quadratmeter mehr als der Bauteil-Nord, was zu den ungleichen Nachfragewerten führt. Das Produkt aus der Beschäftigung und dem Produktionskoeffizienten (PK) ergibt die Beschäftigung der einzelnen Bauteilelemente, deren Summe von 2.310 Stunden die Bezugsgröße der Kostenstelle ausmacht (BS).

$$Bauteilelementbeschäftigung = Nachfrage \times Pk$$

$$BS = \sum_{Nachfrager} Bauteilelementbeschäftigung$$

Dabei sind die Nachfragegrößen in Tonnen und die Produktionskoeffizienten in Stunden pro Tonnen anzugeben.

Aus Gründen der Gemeinkostenumlage hat sich für eine Reihe von Kostenstellen der Gebrauch von Arbeitsstunden als Beschäftigungsgrundlage als günstig erwiesen. Zudem werden die Arbeitsintensionen der Kostenstellen vergleichbar, sodass eine Gewichtung möglich ist. Aber am wichtigsten ist, dass sich der Produktionskoeffizient als Basisgröße und somit auch als Verantwortungsgröße in das System der *Integrierten Zielverpflichtung und Kontrolle* mit einbeziehen lässt. Die Verbrauchsmengensätze aus dem Kostenartentableau sind auf Basis der Aufwandswerte der Bauelemente (Produktionskoeffizient) ermittelbar und werden durch diesen beeinflusst. So verpflichtet sich der Bereich „Bewehren“ zur Einhaltung der in Zeile 1 und 2 dargestellten Leistungen von 0,05 beziehungsweise 0,07 Tonnen Betonstahl- oder Betonstahlmettenverbaus je Arbeitsstunde, welche aufsummiert den Kehrwerte des Produktionskoeffizienten wiedergeben.

Die komprimierte Darlegung einiger Leistungsverzeichnispositionen liefert durch die zusammenfassende Kostenstelle jeweils die Durchschnittskosten aller darin befindlichen Positionen. Dies lässt sich anhand des unten illustrierten Tableaus 5-6 der Bestellungssammel- und Kostensatzbestimmungstableaus der Kostenstelle „Betonage (B25)“ gut veranschaulichen. Dabei zeigt sich, dass für die unterschiedlichen Bauelemente je nach Aufwandswert andere Arbeitsdauern veranschlagt werden. Als Beschäftigungsgrundlage fungiert abermals die Summe aller Arbeitsstunden der Teilsegmente, welche sich im Kostenartentableau als Bezugsgröße ausprägt.

Nummer: 4.42-48		Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Betonage (B25)									
Kostenartentableau											
Kostenart	1	2	3=1*2	4	5=2*4	6=3*4	7	8=7*1	9=5+7	10=6+8	11=9
Prsie	Verbrauchs-	Proportional-	Beschäftigung	Verbrauchs-	Variabile	Verbrauchs-	Fixe Kosten	Verbrauchs-	Kostenarten-	Bestellmenge	
	mengensatz	kostensatz		menge	Kosten	menge		Gesamt	gesamt-		
				Variable		Fix			kosten		
Betonkosten	72,00	0,94	67,86	3.836	3.616	260.352		0	3.616	260.352,0	3.616
Lohnkosten	31,05	1	31,05	3.836	3.836	119.121		0	3.836	119.121	3.836
									Gesamtkosten	379.473	
									Beschäftigung	3.836	
									Vollkostensatz	98,91	
Bestellungssammeltableau											
Kostenart	1	2	3=2*1								
Nachfrage	Produktions-	Beschäftigung									
		koeffizienten									
Fundamente	155	0,60	93,00	= Nord							
Fundamente	165	0,60	99,00	= Süd							
Bodenplatte	139	2,50	347,50								
Bodenplatte	149	2,50	372,50								
Treppenläufe	22	2,00	44,00								
Treppenläufe	22	2,00	44,00								
Wände	382	0,68	259,76								
Wände	466	0,68	316,88								
Unter-, Überzüge	140	0,80	112,00								
Unter-, Überzüge	170	0,80	136,00								
Decken	758	1,10	833,80								
Decken	922	1,10	1.014,20								
Rampenplatte	126	1,30	163,80								
	3.616	Summe	3.836,44								
Kostensatzbestimmungstableau											
1	2	3=2*1									
Vollkosten-	Produktions-	Verrechnungss-									
satz	koeffizienten	atz									
98,91	0,60	59,35									
98,91	0,60	59,35									
98,91	2,50	247,28									
98,91	2,50	247,28									
98,91	2,00	197,83									
98,91	2,00	197,83									
98,91	0,68	67,26									
98,91	0,68	67,26									
98,91	0,80	79,13									
98,91	0,80	79,13									
98,91	1,10	108,80									
98,91	1,10	108,80									
98,91	1,30	128,59									

Tableau 5-6: Bezugsgrößentableau Kostenstelle Betonage (B25)

Die Ausgabe der Gesamtkosten und deren Division durch die Beschäftigung des Kostenartentableaus führen zur Ermittlung eines Durchschnittswertes des Vollkostensatzes, der aber selbst durch die anschließende Multiplikation mit dem bauelementbezogenen Aufwandswert nicht die realen Kosten des Teilsegmentes wiedergibt.

Anders ausgedrückt führt die Zusammenfassung mehrerer Positionen eines Leistungsverzeichnisses zu einer verzerrten Realitätsdarstellung. Damit stellt sich die Frage wie dies im Hinblick auf die Anwendbarkeit des Systems zu bewerten ist. Da die Gesamtkosten einer solchen Kostenstelle immer der Summe aller zusammengefassten Positionen entsprechen und somit alle anfallenden Baukosten berücksichtigt sind, ist die baupraktische Anwendung des Modells nicht gefährdet. Zudem dient die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* dem Zweck des Baustellencontrollings und soll dementsprechend Kompetenzbereichen Verantwortungsgrößen auferlegen, zu deren Einhaltung sich diese Bereiche verpflichten. Somit ist aus Sicht des Controllings beispielsweise die reale Ausgabe von Betonagekosten von Fundamenten des Bauteiles Süd nebensächlich, solange der Wert der Gesamtkosten eines Leistungsbereiches mit dem Wert der enthaltenen Positionen übereinstimmt.

5.4.4 Entwicklung eines Ist- Modells gezeigt am Beispiel „Parkhaus“

Aus Aufwandsgründen und zur Verbesserung der Vergleichbarkeit bietet es sich an, die vorhandene Struktur des Plan-Modells auch für die Umsetzung des Ist-Modells der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* zu übernehmen. Das INZPLA-System unterscheidet zwei Arten der Ist-Kostenrechnung. Zum einen kennt es das *Ist-SKLOP-Modell* und zum anderen das *ex-post-Plan-SKLOP-Modell*. Im Kapitel 4.4 „Kontrollverfahren“ haben wir die Entwicklung eines Ist-Modells vorgestellt. Durch den Gebrauch des *ex-post-Plan-Modells* erhalten die drei Postulate:

- 1) *Streichung aller Hypothesengleichungen,*
- 2) *Belegung der direkten beobachtbaren Werte mit Ist-Werten,*
- 3) *Einführung von Definitionsgleichungen für die indirekt beobachtbaren Werte,*

eine Erweiterung. In diesem Abschnitt sollen nun mittels eines spezifischen Anwendungsbeispiels Rückschlüsse auf die Ausgestaltung dieser Modifizierung untersucht werden, um so von einer speziellen Umsetzung zur allgemeinen Realisierung des *ex post-Plan-Modells* zu gelangen. Gemeinsamer Zweck beider Modelle ist neben der Leistungsfeststellung, die beispielsweise auch für das Termincontrolling wichtig ist, die Durchführung diverser Kontrollverfahren und Abweichungsanalysen.

Eine differenzierte Betrachtung von Aufwandswerten und die Integration aller wesentlichen Informationen in Planmodellen sind für die Analyse der Abweichungsursache unerlässlich. Enthalten Kostenstellen unterschiedliche Aufwandswerte ihrer Nachfrager oder bereits zu einer Durchschnittsgröße verschmolzene Aufwandswerte mehrerer Leistungspositionen, so ergibt sich für die Weitergabe des Verrechnungssatzes des Planmodells ein vom Produktionskoeffizienten abhängiger Wert. Dieser resultiert aus der Positionszusammenfassung und wurde bereits im vorangestellten Kapitel eingehend beschreiben.

Der aus dem Planmodell hervorgehende „unrealistische“ Verrechnungssatz stimmt nämlich, wie an einem einfachen Beispiel gezeigt werden kann, mit dem des Ist-Modells überein. Es ist der Leistungsermittlung nahezu unmöglich, beispielsweise im Zuge des Bewehrens einer Bodenplatte die anfallenden Arbeitsstunden in eine Verbrauchszeit für Betonstahl und Betonstahlmatten zu unterteilen, wie sie in der Arbeitskalkulation propagiert wird. Die Zusammenführung mehrerer Leistungsverzeichnispositionen zu einer Kostenstelle ist somit, neben den bereits angeführten Argumenten, zusätzlich durch die Leistungsermittlung begründet.

Für das Bewehren der Bodenplatte ist durch die Bestimmung der für die Fertigung des Bewehrungskorbes verbrauchten Arbeitsstunden in Verbindung mit der Bauteilgröße (Hypothesenparameter) der Ist-Aufwand ermittelbar. Mittels einer Division der beobachtbaren Größe „Beschäftigung“ gemessen in Arbeitsstunden durch den entsprechenden Entscheidungsparameter „Nachfrage“ in Kubikmetern kann der Ist-Wert des Produktionskoeffizienten (PK) als erklärte Variable dargestellt werden.

$$PK = \frac{\text{Beschäftigung}}{\text{Nachfrage}}$$

Durch die Ist-Gesamtkosten und die Ist-Gesamtbeschäftigung einer Leistungseinheit zusammen mit dem eben errechneten Ist-Aufwandswert ergibt sich der Verrechnungssatz der Leistungsmeldung und somit des Ist-Modells. Das heißt, der „unrealistische“ Verrechnungssatz aus dem Planmodell hat durchaus eine Berechtigung als Vergleichswert des Ist-Verrechnungssatzes. In andern Worten: die Modellierung eines „unrealistischen“ Verrechnungssatzes ist für den Soll-Ist-Vergleich unerlässlich, da die Leistungsermittlung einen genauso wirklichkeitsfremden Verrechnungssatz hervorbringt.

In dem soeben dargestellten Anwendungsbeispiel (Bewehren einer Bodenplatte) wird ein Hypothesenparameter in Form eines Produktionskoeffizienten in das Ist-Modell mit einbezogen. Dieser ist durch die Verwendung einer beobachtbaren Größe (Beschäftigung) und eines Entscheidungsparameters (Nachfrage) errechenbar. Dies verletzt die in Kapitel 4.4 hergeleiteten Grundsätze zur Entwicklung eines Ist-Modells, deshalb kann der Einsatz eines Hypothesenparameters⁵⁹ nur durch eine Modifizierung der drei Postulate begründet werden: Man erlaubt die Aufnahme sogenannter Proportionalhypothesen in das Ist-Modell wenn man sie durch Umformung zur Definitionsgleichung eben dieser Hypothese machen kann.

Eine Gemeinsamkeit eines *ex-post-Plan-SKLOP-Modells* und eines *Ist-SKLOP-Modells* stellt das Vorliegen weiterer Hypothesen in Form von Beschlussgrößen oder beobachtbaren aber zum Zeitpunkt der Istwertberechnung noch nicht ermittelten Größen dar. Beschlussgrößen stellen zum Beispiel die Abschreibungsform oder Lagerbewertungssätze dar, die natürlich in das *ex-post-Plan-Modell* mit aufzunehmen sind. Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist ein Beispiel einer irrealen Bedingungsgröße und ist in ein Ist-Kosten-Berechnungsmodelle mit einzubeziehen.

⁵⁹ vgl. Kapitel 4.4.1

„In der Kostenrechnung versteht man unter dem kalkulatorischen Unternehmerlohn alle die Leistungen, die der Unternehmer oder dessen Familienangehörige erbringen, die in keinem Vertragsverhältnis zum Betrieb stehen.“⁶⁰

Der komplexe Zusammenhang zwischen Plan- und Ist-Modell und die Unterschiede der beiden Ist-Kosten-Berechnungen sollen hier zum besseren Verständnis noch einmal an einem exemplarischen Zielsystem dargestellt werden.

Abbildung 5-8: Exemplarisches Zielsystem

Das Betriebsergebnis steht hier als erklärte Variable an der Spitze eines quantitativen Definitionssystems, das auf einem Fundament aus Basiszielen und Entscheidungsparameter aufbaut. Der strukturelle Aufbau des Gleichungssystems soll im Folgenden nicht näher erläutert werden, da dieser lediglich als Orientierungspunkt und Berechnungsgrundlage für einen Modellvergleich dient.

Auf Grundlage des in Abbildung 5-8 dargestellten Zielsystems kann ein Gleichungsmodell der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* erzeugt werden. Durch die Belegung der Basisgrößen des Systems mit ihren Planendwerten ist das Plan-Betriebsergebnis erchenbar. So ist in Abbildung 5-9 eine solche Berechnung des Planendwertes des Betriebsergebnisses (BE_p) exemplarisch veranschaulicht, wobei diese Illustration als Basis für die Entwicklung verschiedener Ist-Modelle im weiteren Verlauf des Abschnittes dient.

⁶⁰ Wirtschaftslexikon, 25.05.2010

Abbildung 5-9: Berechnung des Planendwertes des Betriebsergebnisses

Als Zielwert des strukturierten Kosten-Leistungsmodells erhalten wir ein Plan-Betriebsergebnis von 35.000 Euro, das als Vergleichswert für das Ist-Betriebsergebnis heranzuziehen ist. Eine mögliche Variante zur Ermittlung des Ist-Betriebsergebnisses stellt dabei das beschriebene *Ist-SKLOP-Modell* dar, was sich zur Feststellung ihrer Ist-Zielgröße lediglich der Leistungsmeldung, sowie der Betriebsbuchhaltung bedient. Unter Einhaltung der drei erwähnten Postulate erhalten wir das *Ist-SKLOP-Modell*, was in Abbildung 5-10 skizziert ist.

Abbildung 5-10: Berechnung des Ist-Betriebsergebnisses anhand eines Ist-SKLOP-Modells

Durch die *Streichung aller Hypothesengleichungen* und die *Belegung aller direkt beobachtbaren Basisgrößen mit ihren Istwerten* sowie der *Erweiterung des Systems durch Definitionsgleichungen für indirekt beobachtbare Basisgrößen* ergibt sich ein Ist-Betriebsergebnis von 28.000 Euro. Die Abweichung von 7.000 Euro gegenüber dem Planmodell kann aus dem *Ist-SKLOP-Modell* nicht ohne Weiteres auf ihren Verursacher zurückgeführt werden, da Basisgrößen nicht Bestandteil eines solchen Systems sind. Durch die oben bereits angedeutete Einbeziehung von Proportionalhypothesen in das Ist-Modell kann der Urheber einer Abweichung leichter ermittelt werden.

Abbildung 5-11: Berechnung des Ist-Betriebsergebnisses anhand eines ex-post-Plan-SKLOP-Modells

Im vorliegenden Fall ist die Differenz von 7.000 Euro im Vergleich zum Plan-Modell durch eine Aufwandserhöhung von 0,1 Stunden pro Stück (Produktionskoeffizient = 0,6) zu erklären. Die Einbeziehung von ex-post-Hypothesen macht die Verwendung des bereits für das Plan-Modell konfigurierten EPUA-Strukturmodells⁶¹ möglich, wodurch ein detaillierter Soll-Ist-Vergleich durchgeführt werden kann.

Als Ergebnis dieser exemplarischen Analyse zeigt sich, dass für die Durchführung zusätzlicher Kontrollverfahren stets das Ist-Modell mit ex-post Hypothesen herangezogen werden sollte. Der Einbeziehung solcher Hypothesen führt zu einer Abänderung des dritten Postulates und somit zu einem gemischten Ist-Modell.

„Gemischte Ist-Modelle dürfen keine Hypothesengleichungen enthalten, deren erklärte Variablen beobachtbare Größen bilden, die zum Zeitpunkt der Modellerstellung als Istgrößen vorliegen.“⁶²

⁶¹ Ex-post- und ex-ante-Strukturmodell

⁶² Zwicker CO II, 2006-12, S.69

5.4.5 Gemeinkostenumlage gezeigt am Beispiel „Parkhaus“

Neben der Bereichszuordnung von Verantwortlichkeiten und der leichten Überführung in ein Ist-Modell ist die verursachungsgerechte Verteilung von Kosten ein weiterer positiver Aspekt der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*. Es wurde bereits angeführt, dass sich der strukturelle Systemaufbau der Kostenstellen und Kostenträger unter anderem an der Organisationsstruktur der Baustelle zu orientieren hat. Demnach ist beispielsweise ein Polier oder ein Bauleiter, dessen Kompetenzbereich das Bewehren von Bauteilen darstellt, für alle in dieser Leistungsstelle anfallenden Kosten verantwortlich. Was aber geschieht, wenn sich eine Kostenstelle der Leistungen eines anderen Leistungsbereiches bedient und dieser andere Leistungsbereich nicht ausschließlich als „Erfüllungsgehilfe“ der Kostenstelle fungiert, sondern auch noch für andere Unternehmensbereiche Leistungen erbringt? So ist es beispielsweise denkbar, dass sich Arbeitskräfte mehrerer Kostenstellen Tagesunterkünfte der Baustelleneinrichtung teilen. Kosten wie zum Beispiel Tagesunterkünfte werden als *Gemeinkosten* der Baustelle bezeichnet.

„Gemeinkosten sind solche Kosten, die für mehrere Kostenträger gemeinsam anfallen und nur mittelbar zugerechnet werden.“⁶³

Dieses Problem ist nur durch die Nutzung einer Umlagegröße zur Verteilung dieser Gemeinkosten lösbar. In der Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen werden die Gemeinkosten, wie schon gezeigt wurde, in eigens dafür erstellten „künstlichen“ Leistungsverzeichnispositionen gesammelt. Diese können somit als Kostenträger von Gemeinkosten interpretiert werden.

Aus Sicht des Baustellencontrollings bedeutet dies aber einen enormen zusätzlichen Steuerungs-, Überwachungs- und Kontrollaufwand, da es in der baupraktischen Anwendung oftmals mehrere Hundert solcher Gemeinkostenpositionen gibt. Zudem könnten sich mehrere Kompetenzbereiche in einem Gemeinkostenträger wiederfinden, wodurch die Frage der Verantwortungszuteilung nicht eindeutig klärbar wäre.

Im Vorfeld der Realisation eines Bauprojektes werden die Gemeinkosten deshalb traditionell im Zuge der Kalkulation einfach anhand von Erfahrungswerten prozentual auf die unterschiedlichen Kostenarten aufgeschlagen. Aus Sicht des Controllings einer Baustelle ist von einem solchen starren Vorgehen allerdings dringend abzuraten, da sich durch eine (im Bauwesen relativ häufig vorkommende) Änderung der Vertragsgrundlagen während des

⁶³ Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., 2001, S16

Projektverlaufs automatisch eine Kostenunter- beziehungsweise Kostenüberdeckung für diese Gemeinkosten ergeben würde.

Ziel ist es also Gemeinkostenpositionen, ähnlich wie bei der bereits beschriebenen Positionskomprimierung, anhand des Bauarbeitsschlüssels zu Gemeinkostenstellen zusammenzufassen, um anschließend deren Kostenwert mittels eines verursachungsgerechten „Verteilungsschlüssels“⁶⁴ auf die von dieser Gemeinkostenstelle Leistung fordernden Bereiche weiter zu verteilen. Anders ausgedrückt sind also Leistungsstellen der Baustelle nur mit solchen Gemeinkostenzuschlägen zu belasten, die auch wirklich zu ihrer Unterstützung beitragen. Die Umsetzung der eben vorgestellten Forderungen ist nicht trivial und soll daher anhand unseres Parkhaus-Beispiels konkretisiert und analysiert werden.

Der Kürze halber erläutern wir die Positionszusammenfassung der Gemeinkosten hier nicht noch einmal im Detail, sondern konzentrieren uns auf die Ausgestaltung der Gemeinkostenstellen und der damit einhergehenden Standard-Tableaus sowie auf die Schaffung der Verteilungsschlüssel.

Es bietet sich an den Aufbau der Bezugsgrößentableaus auch für die Ausgestaltung der Gemeinkostenstellen heranzuziehen, da sich der Aufbau von Gemeinkosten nicht von dem der Einzelkosten der Teilleistungen unterscheidet. Die Beziehung zwischen Kostenstellen kann aus Gründen einer fehlenden Preis-Bestellmengen-Interpretation hingegen nicht für die Verteilung von Gemeinkosten benutzt werden. Aus diesem Grund ist eine geringfügige Erweiterung der bislang verwendeten Standard-Tableaus erforderlich, um diese auch für die Gemeinkostenumlage brauchbar zu machen. Kostenstellen, die ursächlich für die Entstehung von Gemeinkosten verantwortlich sind, müssen nun auch mittels eines von der Gemeinkostenstelle zurückgegebenen Verrechnungssatzes belastet werden, sodass eine Kausalitätsbeziehung beibehalten wird.

Auf welcher Grundlage ist aber eine Bestellmenge zu entrichten? Dieses Problem kann durch den Einsatz „unechter“ Bestellmengen gelöst werden. Lässt sich aus bestimmten Gründen keine Bestellmengeneinheit, die für eine verursachungsgerechte Verteilung von Kosten steht, für Gemeinkostenstellen finden, dann scheint es erfolgsversprechend wenigstens so zu tun, als ob es „unechte“ Bestellmengen und dementsprechend auch „unechte“ Lieferpreise gibt.

Somit stellen die zur Fertigung bestellten Leistungen einer Kostenstelle auch wirklich reale Mengeneinheiten dar, die mit einem „echten“ Lieferpreis verbunden sind. Leistungen von

⁶⁴ Bestellmengen der Leistung fordernden Kostenstellen

Gemeinkostenstellen werden andererseits in einigen Fällen aber nur mittelbar zur Realisierung der in einer Kostenstelle anfallenden Arbeiten herangezogen. Außerdem steht die gemeinsame Nutzung einer Vielzahl von Baustellenbereichen der Gemeinkostenanerkennung der bestellenden Bereiche entgegen. Ein Gemeinkostenverursacher will diese Kostenbelastungen daher nur ungern in seinen Kompetenzbereich mit aufnehmen. Noch kritischer ist die Rechtfertigung der Höhe des Zuschlages. Demzufolge hat eine übergeordnete Planungsinstanz die Umlageverteilungsgröße festzulegen, was auch als Zwangsumlage⁶⁵ bezeichnet wird.

Ein Beispiel für eine solche Zwangsumlage ist die Weiterverrechnung von Kosten einer Personalkostenstelle auf die zur Fertigung unseres Parkhauses verwendeten Leistungsbereiche, die den Einsatz von Mannarbeitsstunden (MS) benötigen.

Abbildung 5-12: Beispiel einer Gemeinkostenumlage der Kostenstelle Personalkosten

Es ist davon auszugehen, dass sich der Koordinationsaufwand einer solchen Gemeinkostenstelle an den zu betreuenden Arbeitskräften ausrichtet und sich somit eine proportionale Beziehung zwischen Besteller und Verteiler ergibt. Der Gebrauch von Arbeitskräften geht auch mit den in einer Fertigungsstelle anfallenden Arbeitsstunden einher, wodurch sich diese gut für „unechte“ Bestellmengen der Leistungsbereiche eignen.

⁶⁵ unfreiwillige Belastung eines Kompetenzbereichs mit anteiligen Gemeinkosten

Zur Bestimmung eines konstanten Verhältnisses zwischen der Bestellmengeneinheit und den in den Bereichen anfallenden Arbeitsstunden sollen die Standard-Tableaus durch den Proportionalitätsfaktor erweitert werden. So ergeben sich exemplarisch die Bestellmengen der Kostenstellen A und B als Produkt der Arbeitsstunden und des Proportionalitätsfaktors, welcher stets die Ausprägung 1 erhält und in dem vorliegenden Fall die Einheit unechte Bestellmenge pro Arbeitsstunde erhält. Diese speziellen Umlagebeziehungen lassen sich auch anhand nachfolgender allgemeiner Gleichung ausdrücken.

$$UK_i = \frac{UVG_i}{SUVG_i} \times GKLK$$

$$SUVG = \sum_{i=1}^n UVG_i$$

$$UK_i = \frac{UVG_i}{\sum_{i=1}^n UVG_i} \times GKLK$$

Die Umlagekosten einer Leistung fordernden Kostenstelle i (UK) wird somit durch das Verhältnis der Umlageverteilungsgröße dieser Kostenstelle i (UVG) zur Summe aller Umlagegrößen (SUVG) beschreiben, die mit den Gesamtkosten der entlasteten Gemeinkostenstelle (GKLK) multipliziert wird.

Gemeinkostenstellen mit derselben Bezugsgröße lassen sich zu einem Kostenverteiltableau zusammenfassen und anhand eines Verrechnungssatzes der aggregierten Kosten aller gruppierten Gemeinkostenstellen geteilt durch die gemeinsame Bezugsgröße auf die Besteller weiterverrechnen. Aufgrund dieser Verknüpfung und infolge einer Bestellmengen-Preis-Beziehung zwischen den zu gruppierenden Gemeinkostenbereichen und dem Kostenverteiltableau können diese auch als unechte Verantwortungsbereiche oder als unechte Kostenstellen bezeichnet werden. Die in der Anlage A-16 skizzierten Baustellenbereiche (Baunebenkosten, Baustelle einrichten beziehungsweise räumen, Restarbeiten, Restkosten und Baustelleneinrichtung vorhalten) könnten demzufolge zu einem unechten Verantwortungsbereich zusammengefasst werden, da sich die eingehenden unechten Bestellmengen gleichen.

Das oftmals verwendete aber aus Gründen einer unzureichenden verursachungsgerechten Kostenzuteilung nicht erstrebenswerte GKEB-Umlageverfahren⁶⁶ soll hier ebenfalls durch das Praxisbeispiel „Rohbau eines Parkhauses“ erläutert werden. Im Zuge der Kalkulation von Bauprojekten werden Allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn mittels der Herstellkosten berechnet. Demzufolge werden die Herstellkosten als Indikator gewisser Größen herangezogen. Aufbauend auf diesem Kalkulationsgrundsatz kann eine Umlage nur schwerlich in einen proportionalen Zusammenhang bringender Gemeinkostenbereiche einer Baustelle durch die Herstellkosten begründet werden.

Obwohl das GKEB-Umlageverfahren sich als Gemeinkostenumlage auf Einzelkostenbasis versteht, soll im nachfolgenden die Zuteilung gemeiner Kosten auf Basis der Herstellkosten beschrieben werden, da sich kein einleuchtendes Argument gegen den Gebrauch der Herstellkosten als Umlageverteilungsgröße finden lässt. Wie schon angesprochen ist die Gemeinkostenumlage auf Einzelkostenbasis ohnehin kein erstrebenswertes Verfahren.

Für das nachfolgende Beispiel ist davon auszugehen, dass sich keine verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Kosten für die technische Beratung finden lässt, wodurch diese Gemeinkosten auf Grundlage der Herstellkosten umzulegen sind. Hierzu werden alle anfallenden Kosten des Parkhauses in dem Kostenträger des abgesetzten Endproduktes „Rohbau“ in Spalte Acht aufsummiert und mit Hilfe der Proportionalisierungsbehauptung in den Spalten Neun und Zehn als „unechte“ Ausgangsbestellmenge ausgegeben. Die Herstellkosten als Umlageverteilungsgröße dienen der Gemeinkostenstelle „Allgemeine Baukosten“ als Bezugsgröße mit der der Vollkostenverrechnungssatz bestimmt wird und als „unechter“ Lieferpreis dem Kostenträger des abgesetzten Endproduktes übertragen wird.

Nummer: <u>E1</u>		Endproduktkostentableau Kostenträger: <u>Rohbau</u>								
Kostenträgertableau A der Zwischenprodukte									Proportionalisierungsbeh.	
	1	2	3	4=1*2*3 4=9*10	5	6=4*5	7=4	8=6	9	10
Kostenart	Eingangs- bestellmenge	techn. Bedarfssatz	Ausschluß- multiplikator	Variable Bestellmenge	Kostensatz	Kostenwert	Ausgangs- bestellmenge	Herstellkosten	Umlage- größe	Proport.- faktor
Betonage (Rampe)	1	126,00	1	126,00	169,307	21.332,74	126	21.332,74		
Bewehren (Rampe)	1	9,60	1	9,60	887,091	8.516,07	10	8.516,07		
Schalarbeiten (Rampe)	1	960,00	1	960,00	34,523	33.141,70	960	33.141,70		
Erdarbeiten	1	1,00	1	1,00	732811,980	732.811,98	1	732.811,98		
Bauteil Nord	1	1,00	1	1,00	947881,50	947.881,50	1	947.881,50		
Bauteil Süd	1	1,00	1	1,00	1128262,57	1.128.262,57	1	1.128.262,57		
Umlage Allg. Kosten				2.871.946,56	0,0087	25.000,29	2.871.947	2.871.946,56	2.871.947	1,00
Gesamtkosten						2.896.946,86	Summe	2.871.946,56		
Bestellmenge						1,00				
Vollkostensatz						2.896.946,86				

Tableau 5-7: GKEB-Umlageverfahren

⁶⁶ Gemeinkostenstellenumlage auf Einzelkostenbasis

5.4.6 Gesamtdarstellung des Praxisbeispiels

Die Überführung einer bestimmten Arbeitskalkulation in das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* ist in den Anhängen A-8 bis A-18 beschrieben. Bei den Abbildungen der Anhänge A-8 bis A-12 handelt es sich um eine Umsetzung der Arbeitskalkulation des Beispiels ohne „künstliche“ Leistungsverzeichnispositionen, wogegen die Schaubilder in den Anhängen A-13 bis A-18 eine Weiterentwicklung der Arbeitskalkulation mit Gemeinkostenpositionen veranschaulichen. Diese unterschiedlichen Illustrationen dienen lediglich dazu, den Entwicklungsprozess darzustellen und eine Aussage über den Konfigurationsaufwand zu machen. Auf diese Weise kann auch ein Kostenvergleich zwischen der Arbeitskalkulation und dem INZPLA-Modell stattfinden. Aus Platzgründen weisen in keiner der beiden INZPLA-Modelle die Fertigungsstellen eine Proportionalisierungsbehauptung auf. Im Folgenden gehen wir weniger auf die Aufbaustruktur des Systems ein, die bereits im Kapitel 5.4.1 gezeigt wurde, als vielmehr auf die Verknüpfungen zwischen den Standard-Tableaus und deren Inhalt.

Die Gesamtkosten der Baustelle aus der Arbeitskalkulation von 2.896.947 Euro stimmen exakt mit dem Vollkostenverrechnungssatze des Endproduktkostenträgers aus dem Anhang A-17, überein, sodass ein vollständiger Übertrag der Baukosten des Rohbaus stattgefunden hat. Man beachte, dass aufgrund der Absatzmenge eines Rohbaus die Auftragssumme des Bereichsgewinntableaus dem Umsatz dieses Bereiches entspricht. Unter Einbeziehung der allgemeinen Geschäftskosten kann der Bereichsgewinn und somit auch das Baustellenergebnis zu 100.340 Euro ermittelt werden, wobei wir auf eine Bewertung des Ergebnisses und die Gewichtung im Hinblick auf die Unternehmensgesamtrechnung im späteren Verlauf der Arbeit nochmals eingehen werden.

Zur Umlage von Gemeinkosten haben sich während der Entwicklung des Modells die Arbeitsstunden, aufgrund ihrer Verwendung in fast allen Leistungsstellen, bewährt. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn die Erhöhung der Arbeitsstunden führt oftmals auch zu einem Mehraufwand in den Gemeinkostenstellen. Sollen beispielsweise wegen Terminrückständen die Fertigungsarbeiten durch den Einsatz weiterer Arbeitskräfte beschleunigt werden, mündet diese Arbeitsstundenmehrung in der Gemeinkostenstelle „Baustelleneinrichtung vorhalten“ durch den Gebrauch zusätzlicher Tagesunterkünfte zu einer Kostenerhöhung.

Mit der Gemeinkostenstelle „Gerüstkosten“ haben wir auch eine von den Arbeitsstunden losgelöste Umlageverteilungsgröße modelliert. Die anfallenden Gerüstkosten wurden in diesem Fall auf Grundlage der Dimensionierung aller tragenden Wände auf die drei

Leistungsstellen der Fertigungsstufen Schararbeiten, Bewehren und Betonieren verteilt. Die Umlage ist eine Beschlussgröße einer übergeordneten Planungsinstanz. Demzufolge kann eine von dieser Beschreibung abweichende Darstellung durchaus konfiguriert werden, wobei auf einen Kausalzusammenhang zwischen Gemeinkostenstelle und Einzelkostenstelle zu achten ist, um den Grundsatz der verursachungsgerechten Kostenzuteilung zu respektieren.

Die Integration der Gemeinkostenstellen in das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* führt zu einem nur schwer umsetzbaren Kostenvergleich mit der Arbeitskalkulation, da die Gesamtkostenwerte der Einzelkostenstellen durch die Belastung verfälscht werden. Daher ist für eine Kostenherkunftsanalyse auf die in den Anhängen A-8 bis A-12 präsentierte Systemdarstellung zurückzugreifen. Aus dieser geht hervor, dass die Gesamtkosten des Zwischenkostenträger tableaux „Erdarbeiten“, das man auch als Durchflusskostenträger bezeichnet, von 550.919 mit der Summe der Positionskosten der Leistungsverzeichnisnummer 1. aus der Arbeitskalkulation übereinstimmt. Aufgrund der vorgenommenen Abgrenzung der beiden Kompetenzbereiche Bauteil Nord und Süd zum Zweck der Veranschaulichung ist eine Übereinstimmung der Kostenhöhe der Beton- und Stahlbetonarbeiten sowie der Maurerarbeiten aus der Arbeitskalkulation mit dem Gesamtkostenwert der übrigen Kostenträger des INZPLA-Systems nur schwer auszumachen. Bildet man allerdings die Summe über alle Leistungsverzeichnispositionen abzüglich der Erdarbeiten so wird ein Wert von 1.519.310 ausgegeben, der mit der Summe der jeweiligen Gesamtkosten aus den Zwischenkostenträgern Bauteil Nord und Bauteil Süd zusammenpasst, solange dort die Kosten der Rampe miteinbezogen werden.

Dieser Kostenvergleich liefert den Nachweis der Korrektheit der gesamten Kostenüberführung der Arbeitskalkulation in das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*. Somit ist als INZPLA-Modell auch für das spezifische Praxisbeispiel unter den genannten allgemeinen und spezifischen Anwendungsbedingungen einsetzbar.

Im Nachfolgenden ist jetzt noch zu untersuchen, ob das System auch für andere Bauprojekte verwendet werden kann und inwieweit es sich zum Zweck des Baustellencontrollings eignet

5.5 Analyse der Anwendungsmöglichkeiten für Bauprojekte

In dieser Arbeit war zu untersuchen, ob ein Modell entwickelt werden kann, das auf eine Vielzahl von Projekten angewendet werden kann ohne gleichzeitig eine starre

Kostenrechnung darzustellen. Im bisherigen Verlauf wurde nach einer eingehenden Beschreibung und Analyse der Ist-Situation im Bauwesen die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* als Anwendungssystem für die Steuerung von Baukosten vorgeschlagen. Die heute üblicherweise benutzten Konzepte sind aufgrund der schweren Beschaffung und Verarbeitung der notwendigen Informationen nur bedingt brauchbar. Es bleibt aber zu untersuchen, ob das INZPLA-System eine gute Alternative darstellt. Diese Analyse wird im Folgendem durchgeführt.

5.5.1 Bewertung der Umsetzung des Praxisbeispiels

Durch den Einsatz des Bauarbeitsschlüssels und die Leistungspositionszusammenfassung beziehungsweise Positionsunterteilung in Kostenstellen hat ein vollständiger Kostenübertrag von der Arbeitskalkulation hin zur *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* stattgefunden. Aus der gezeigten spezifischen Umsetzung können weitere allgemeine Anwendungsbedingungen gewonnen werden.

So hat sich beispielsweise die Einbeziehung von Leistungs- und Aufwandswerten für die Belegung von Verantwortlichkeiten bewährt. Außerdem sollte die Aufbaustruktur des Modells neben einer realistischen Darstellung des Bauablaufes auch die Organisationsstruktur der Baustelle und die Beschaffenheit des Bauwerkes mit einbeziehen. So sind beispielsweise die einzelnen Fertigungsstufen beim Herstellungsprozess einer Wand in gesonderte Kostenstellen aufzuspalten, die Kompetenzbereiche voneinander abzugrenzen und die Durchflusskostenträger sowie die Kostenträger der abgesetzten Endprodukte an dem Gebäudeaufbau zu orientieren.

Als problematisch könnte sich dabei die Verantwortlichkeitszuweisung von Gemeinkostenstellen erweisen, da beispielsweise ein Fertigungsbereich in den meisten Fällen nicht willens ist, Zuständigkeitsverpflichtungen für die ihm nicht ausschließlich zurechenbaren Baustellenteile einzugehen. Allerdings liegt die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Verbrauchsmengensätze sehr wohl in seiner Zuständigkeitsphäre, wodurch er ohnehin Einfluss auf einen Teil der Gemeinkosten hat.

Dadurch ließe sich vielleicht eine Gesamtkompetenz für eine Gemeinkostenstelle des Bereiches mit der größten „unechten“ Bestellmenge ableiten. Für die meisten praktischen Anwendungsfälle ist aus Qualifikationsgründen verantwortlicher Personen oder Bereiche eine solche Argumentation indes nicht tragbar. Vielmehr sind auch den Gemeinkostenstellen

Obliegenchaften und Befugnisse aufzuerlegen, für deren Einhaltung Verantwortlichkeiten konzipiert werden.

In der Umsetzung des Rohbaus unseres Parkhauses hat sich herausgestellt, dass die Verbrauchsmengensatzverpflichtung neben der festen Verbrauchsmengenverpflichtung den größten Teil der Basisziele ausmacht. Daneben sind Verpflichtungsarten wie der Kostenwert oder der Proportionalkostensatz nur in geringer Anzahl anzutreffen. Das Versprechen zur Preiseinhaltung geht hierbei meist mit einer Prognose von zukünftigen Preisentwicklungen einher, wogegen die Absatzmengenverbindlichkeit ohnehin aus dem Bauvertrag hervorgeht.

Die Integration eines Lagerdurchfluss- oder eines Beziehungstableaus wäre zur besseren Systemverknüpfung oder zur anschaulicheren Wirklichkeitsdarstellung an manchen Stellen im INZPLA-Modell angebracht. So könnten die unechten Bestellmengen einiger Leistungsstellen an den Gemeinkostenbereich „Gerüstkosten“, (siehe Anhang A-12), und die zugehörigen unechten Lieferpreise mittels eines Beziehungstableaus besser beschreiben werden. Als Bezugsgrößeneinheit dieser Gemeinkostenstelle haben sich die 3.000 m² Gerüstabmessung aus der Arbeitskalkulation bewährt, die sich aus den festen Verbrauchsmengenverpflichtungen der Leistung fordernden Kostenstellen Betonieren, Bewehren und Schalen ergeben. Da aber immer wieder Planänderungen vorkommen, wäre es wünschenswert, diese Verbrauchsmenge von jeweils 1.000 m² Gerüstabmessung je Kostenstelle mit den einzelnen Bezugsgrößeneinheiten der Kostenbereiche zu verbinden, um so eine proportionale Beziehung zwischen Gerüst und Wandabmessung herzustellen.⁶⁷

Wenn zum Beispiel aufgrund von Preisschwankungen des Stahlpreises die Modellierung eines Lagers für die Aufbewahrung von Baustählen in das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* aufgenommen werden muss, dann kann man das mit dem Lagerdurchflusstableau konzipieren, das hier allerdings wegen dessen umfangreichen Ausgestaltungsmöglichkeiten nicht näher erläutert werden soll.

Aus diesen Gründen liefert das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* für den „Rohbau eines Parkhauses“ nicht nur eine Zuweisung von Verantwortlichkeiten einzelner Baustellenbereiche, sondern auch eine verursachungsgerechte Kostenzuteilung sowie eine leichte Kostenvergleichbarkeit. Bei der Deklaration der Basisziele, die in dem vorliegenden Beispiel stets mit einer Erfüllungsverantwortung verbunden ist, muss man darauf achten, dass sich die Beschäftigung der Kostenstelle eines

⁶⁷ vgl. Kapitel 4.2.2

Bereiches in vordefinierten Grenzen bewegt. Somit sollte ein Verpflichtungsintervall festgelegt werden, das dem Kompetenzbereich als Geschäftsgrundlage dient. Aus Gründen der nicht immer linear verlaufenden Kostenwerte und des Entzugs der Geschäftsgrundlage einer Leistungsstelle bei erheblichen Mengenänderungen, sind im Rahmen einer Planungstriade Verantwortlichkeiten neu auszuhandeln und Verpflichtungsintervalle neu festzulegen.

Abbildung 5-13: Grundfälle einer Zielverpflichtungsart mit Verpflichtungsbereich

Abgesehen von dieser Forderung ist die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* durch ihre proportionale Beziehung zwischen Beschäftigung und Kostenwerten eine flexible Plankostenrechnung, die durch die Systemverknüpfung bei geringen Planänderungen das Baustellenergebnis selbständig neu ermittelt.

Dies ist allerdings nur auf Grundlage einer integrierten verursachungsgerechten Gemeinkostenaufteilung möglich. Die Gemeinkosten sind daher nicht nur in eine

Bestellmengen-Preis-Beziehung zu bringen, sondern zusätzlich noch entsprechend einer vertretbaren Leistungsstellenzuteilung aufzuspalten. Dabei sollte immer auf eine proportionale Beziehung zwischen Gemeinkosten und Beschäftigung geachtet werden. Ist dies nicht umsetzbar, so stellt die GKEB-Umlage eine weitere Möglichkeit dar, eine zwar unrealistische aber zweckerfüllende Umlageverteilungsgröße zu generieren.

Der an einer Leistungsmeldung orientierte Aufbau des Modells ist der größte Vorteil des Systems der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* im Hinblick auf die Steuerung von anfallenden Baukosten. Die Integration von Mengenwerten und die damit verbundene Vergleichbarkeit diverser Kostenausprägungen erleichtert die Suche nach Kausalzusammenhängen von Kostenabweichungen, wodurch Gegensteuerungsmaßnahmen gezielt und effizient entwickelt werden können.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Praxisbeispiel eine Reihe von positiven Aspekten des INZPLA-Systems aufgezeigt hat, die nun aber noch hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten für die Baubranche bewertet werden müssen.

5.5.2 Umsetzung von Kontrollverfahren des INZPLA-Modells

Die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* bietet neben den bereits beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten im Planungsbereich vor allem im Bezug auf die Abweichungsanalyse eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Kostensteuerungskonzepten.

Zuvorderst sei auf die im Verlauf des Planungsprozesses leicht zu gewinnenden Systemkenntnisse mittels der Variatoren⁶⁸ verwiesen.

Plan-Bereichsgewinn: 100.340 Euro			
Basisgröße	Entlastungs- richtung	Aktueller Wert Basisgröße	Variator
Preis für Fremdleistung Aushub	-	3,15	-0,469
Lohnkosten Trägerbohlwand	-	29,46	-1,889
Nachfrage Hinterfüllmaterial	-	680	-0,066
Absatzmenge Rohbau	+	1	-4,462

Tableau 5-8: Exemplarische Auswirkungsbetrachtung am Beispiel "Rohbau eines Parkhauses"

⁶⁸ Kennzahl zur Gewichtung von Basisgrößen

Mit Hilfe des Gleichungssystems ist es anhand einer Abweichungsbetrachtung bestimmter Basisziele oder auch Basisgrößen möglich, deren Auswirkung auf das Betriebsergebnis zu ermitteln. So kann man beispielsweise die Fremdleistungskosten einer Leistungsstelle um ein Prozent in eine bestimmte Entlastungsrichtung verändern, um dadurch Aufschluss über eine entsprechende prozentuale Veränderung des Betriebsergebnisses zu erhalten. Aus diesem Analyseverfahren lassen sich diejenigen Basisgrößen und die mit ihnen verbundenen Kostenstellen diagnostizieren, denen aufgrund ihres Einflusses ein besonderes Augenmerk gelten sollte.

Wie schon früher diskutiert, ist im Gegensatz zum explorativen Analyseverfahren die normative Abweichungsanalyse ein modellspezifisches Kontrollverfahren. Aufgrund der genannten Variationsrechnung ist eine hierarchische Gewichtung der Basisziele im Zusammenhang mit einer normativen Abweichungsanalyse durchführbar. Durch eine Leistungsrechnung per Stichtag können demzufolge Differenzen zwischen Soll- und Ist-Kosten in einer gewichteten Rangfolge abgebildet werden. Ausgehend von dieser Darstellung können Maßnahmen zur erfolgreichen Abwicklung des Projektes eingeleitet werden. Zu beachten ist dabei allerdings, dass zur Entwicklung geeigneter Maßnahmen nicht nur die anschauliche Darstellung der Kosten in INZPLA, sondern auch das Termincontrolling eine wichtige Rolle spielen sollte. Zudem sind qualitative Ausgestaltungen des Projektes bei Planabweichungen in die Überlegungen mit einzubeziehen.

5.5.3 Kosten-Nutzen-Analyse

Auf positive Aspekte der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* sind wir im Rahmen des Praxisbeispiels und seiner Bewertung bereits ausführlich eingegangen. Jetzt sollen auch die Nachteile diskutiert und dem Nutzen gegenübergestellt werden.

Die schon mehrfach angesprochene Zuordnung von Verantwortlichkeiten und die verbesserte Leistungszurechenbarkeit gegenüber anderen Controllingkonzepten der Baubranche ist das wichtigste Anwendungsargument für das System. Aufgrund einer realistischen Darstellung der Arbeitsabläufe ist die Leistungsmeldung ohne Weiteres in das INZPLA-System integrierbar und somit ein Ist-Modell leicht ergänzbar. Die dadurch mögliche verbesserte normative und explorative Kostentontrolle und Analyse führt bei Kostenüberschreitung zu einem Frühwarnsystem. Das durch die Systemverknüpfung schnell und flexibel errechenbare Betriebsergebnis kann zu Alternativüberlegungen bei der Maßnahmenentwicklung bei Kostenabweichungen herangezogen werden. Durch die Konfiguration eines Modells auf

Metaebene ist die Entwicklung mit unterschiedlichem Detailgrad möglich, was ein Indiz für die Anwendbarkeit in unterschiedlichen Bauprojekten ist. Allerdings ergeben sich gerade aus dieser flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeit eine Reihe von Nachteilen.

Somit sind neue Teillösungen für jedes Projekt notwendig, was mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Entwicklung verbunden ist. Wie in unserem Parkhaus-Beispiel zu sehen war, ist vor allem aus der modifizierten Arbeitskalkulation eine Systemstruktur mit anschließender Systemdeklaration zu konfigurieren. Für eine realistische Modellskizzierung und Modellarchitektur werden demzufolge bauspezifische Fachkenntnisse des Entwicklers vorausgesetzt. In der Praxis gibt es allerdings nur wenige Spezialisten, die neben einem betriebswirtschaftlichen Kostenverständnis auch Kenntnisse über baubetriebliche Abläufe mitbringen.

Eine genaue und wirklichkeitsgetreue Kostendarstellung und Gegenüberstellung kann nur anhand eines fehlerfreien und vollständigen Informationsflusses gewährleistet werden. Es ist allerdings aus Gründen des enormen Zeitdrucks auf Baustellen und einer Priorisierung anderer anliegender Arbeiten davon auszugehen, dass die Informationsbereitstellung nicht immer genau oder aktuell sein wird. Dem stehen andererseits erhebliche Kosteneinsparungen aus der Früherkennung von Planabweichungen gegenüber.

Zudem können sich sehr leicht Schnittstellenprobleme zwischen Kalkulation, Buchhaltung und Controllingssystem ergeben, sofern die zuständigen Personen nicht dieselbe Sprache sprechen. Damit ist gemeint, dass die angesprochene Kostengruppenunterteilung in allen Unternehmensbereichen übereinstimmen muss, um beispielsweise Informationen aus der Kalkulation überhaupt für das Controlling nutzbar zu machen oder Vergleiche zwischen den in der Buchhaltung dokumentierten Ist-Kosten und den im INZPLA-Modell festgehaltenen Plan-Kosten anstellen zu können.

Alle angeführten Aufwendungen zur Erstellung des Controllingystems führen zu einem zusätzlichen Dokumentationsaufwand, der die Frage nach der Rechtfertigung eines solchen Systems aufwirft.

Zu klären ist also, ob die Verbesserung der Anwendungsmöglichkeiten im Bezug auf das Baustellencontrolling und der dadurch entstandenen Nutzen die Kosten für das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* übersteigt. Diese Frage ist nicht ohne Weiteres zu beantworten, aber wir wollen es im letzten Abschnitt dieses Kapitels wenigstens ansatzweise versuchen.

5.5.4 Fazit

Die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* ist für die Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Baukosten einer Baustelle zumindest in Teilbereichen der Baubranche sinnvoll anwendbar. Allerdings ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht abschließend zu klären, unter welchen Rahmenbedingungen der Nutzen den Aufwand übersteigt. Für eine solche Beurteilung wären konkrete Aufwandszahlen aus praktischen Fallstudien notwendig. Daher können wie hier bestenfalls eine quantitative Abschätzung vornehmen – und diese fällt positiv aus.

Ein Unternehmen sollte vor der Integration des INZPLA-Modells eine individuelle Prüfung des tatsächlich zu erwartenden Einspareffektes durchführen und die Vorteile des Systems den Zusatzkosten gegenüberstellen. Diese ergeben sich nicht nur aus den Anschaffungs- beziehungsweise Entwicklungskosten, sondern auch aus dem Mehraufwand im Personalbereich. Zum einen entstehen direkte Kosten durch die Systembetreuung eines Administrators und zum anderen indirekte Kosten für die Informationsbereitstellung durch die verantwortlichen Bereiche und Personen. Zudem ist es notwendig das System der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* in die Organisationsstruktur der Firma einzubeziehen und möglichst nahtlos in die Unternehmensprozesse einzugliedern. Weiterhin stellt sich die Frage, inwieweit die Motivation der Mitarbeiter durch die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Ziele positiv oder negativ beeinflusst wird. Denn keinesfalls darf es zu einer Verschlechterung des Betriebsklimas kommen, weil das System von den Mitarbeitern als Ursache für verstärkten Leistungsdruck empfunden wird. Hier ist bei der Einführung des Systems entsprechend Informationsarbeit zu leisten.

Trotz des unvermeidbaren Zusatzaufwands und der potentiellen Akzeptanzprobleme dürfte sich die Einführung eines solchen Systems lohnen. „Ein einziges misslungenes Projekt kostet mehr als der gesamte Aufwand, um Projektmanagement-Prozesse zu definieren und zu institutionalisieren.“⁶⁹

Letzten Endes ist bei der Implementierung des INZPLA-Systems in die Unternehmensstruktur der zusätzliche Aufwand für die einzelnen Mitarbeiter auch nicht unverhältnismäßig hoch, da ohnehin Leistungsmeldungen für die Buchhaltung durchgeführt werden müssen und ein Baustellencontrolling bei vielen großen Bauunternehmen auch schon vorhanden ist.

⁶⁹ vgl. Schott, WS 2008/2009

Ein großer Vorteil des INZPLA-Modells liegt darin, dass es bezüglich der Ist-Kosten-Erfassung keinen Strukturbruch aufweist; darin unterscheidet es sich positiv von anderen Instrumenten zum Projektcontrolling. Eine verursachungsgerechte Kostenzuteilung begünstigt die Anerkennung von Verantwortlichkeiten einzelner Bereiche und sorgt gleichzeitig für eine bessere Strukturierung der Kostenstellen. Die flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Kostenrechnung des Systems und deren flexible Anpassungsfähigkeit fördern zudem die Adaption an veränderte Rahmenbedingungen während der Ausführungsphase. Nicht zuletzt kann man davon ausgehen, dass die variable Aufbaustruktur der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* das System auch für andere als die in dieser Arbeit dargestellten Bereiche der Baubranche anwendbar ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für viele Baustellen notwendig und wünschenswert ist, ein Controlling-Instrument zur Verfügung zu haben, das leicht aus der Kalkulation heraus generierbar ist und ein geeignetes Instrument zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle darstellt. Diese Anforderungen erfüllt das INZPLA-System im Grundsatz, auch wenn für den tatsächlichen Einsatz in der Praxis der heute verfügbare Prototyp noch entsprechend ausgebaut werden müsste.

6 Ausblick

Nachdem die Entwicklung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* ausführlich diskutiert wurde, soll zum Schluss noch ein Ausblick auf denkbare Weiterentwicklungen des INZPLA-Systems gegeben werden.

6.1 Konfigurationssystem

„Eine vollintegrierte Softwarelösung Kalkulation – Produktion – Betriebsbuchhaltung nach Art der Produktplanungssysteme (PPS), wie man sie von den Industriebetrieben her kennt, existiert im Bauwesen aufgrund der Besonderheiten dieser Branche zur Zeit noch nicht. Aus diesem Grund ist auch ein integriertes Controlling-Softwareinstrument mit den Bausteinen Rechnungswesen, Planung, Überwachung, Steuerung und Berichtswesen noch nicht realisierbar.“⁷⁰

Die Erkenntnisse, die im Rahmen dieser Arbeit – insbesondere aus unserer kleinen Fallstudie mit dem Parkhaus – gewonnen wurden, lassen den Schluss zu, dass eine integrierte Zielplanung mit anschließender Kontrolle auf Basis der Kalkulation und unter Einbeziehung der Betriebsbuchhaltung durchaus entwickelbar ist. Ausgehend von den erarbeiteten Grundlagen wäre dann ein Konfigurationssystem auf Metaebene zu programmieren, das auf die Besonderheiten der Baubranche ausgerichtet ist.

Dies würde vor allem bedeuten, dass die jeweils vorliegenden Informationen aus der Kalkulation automatisch in das Controlling-System zu überführen sind und das Wissen aus der Leistungsmeldung selbstständig zu integrieren ist. Zudem müsste eine Benutzeroberfläche konzipiert werden, die es einem Anwender leicht macht, die Kostenstruktur einer Baustelle nachzubilden und Verantwortlichkeiten adäquat zu deklarieren. Excel-Tableaus der im Anhang dieser Arbeit dargestellten Art müssten als generische Modelltableaus bereits alle dargestellten Systemverknüpfungen aufweisen, um einfach in spezifische Tableaus überführt werden zu können. Branchentypische Rahmenbedingungen sollten vorab bereits in ein Konfigurationssystem integriert werden. So könnten beispielsweise dem Anwender in der Baubranche häufig vorkommende Kostenarten gemäß der bereits skizzierten Kostenartengruppierung leicht zugänglich gemacht werden oder ein hierarchischer Aufbau

⁷⁰ Brunner, 1997, S.171

nach dem Schema der DIN 276 dem Nutzer als Vorlage dienen. Außerdem ist eine automatische Systemtransformation zu gewährleisten, die zum Zweck eines Soll-Ist-Vergleiches die *Integrierte Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* in ein Ist-Modell konvertiert. Weiterhin sollten Systemvariationen wie Grenzkosten-, Einzelkosten- und Gesamtkostenmodell problemlos generierbar sein. Neben diesen hier nur knapp skizzierten Eigenschaften eines bauspezifischen Konfigurationssystems des INZPLA-Modells sind weiterhin alle für den Nutzer hilfreichen Anwendungen in das Modell auf Metaebene mit aufzunehmen. Eine detaillierte Beschreibung mit anschließender Entwicklung eines Konfigurationssystems würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, bietet aber Stoff für weiterführende wissenschaftliche Ausarbeitungen.

Ist ein solches Konfigurationssystem erst einmal erstellt, so ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen – nicht zuletzt für die Dokumentation und das Berichtswesen. So können beispielsweise periodisch Leistungen stichtagbezogen anschaulich dargestellt und Abweichungen einfach ermittelt werden. Zudem können auf Grundlage der beschriebenen Variatoren Gewichtungen der Basisgröße bestimmt werden, wodurch im Vorfeld der Realisation eines Bauprojektes bereits die fähigsten Mitarbeiter den kritischsten Leistungsstellen zugeteilt werden können. Des Weiteren sorgt ein Konfigurationssystem für eine übersichtliche Veranschaulichung des Modells; so können zum Beispiel nur bestimmte Kostenträgerebenen oder Verknüpfungen zwischen Leistungsstellen betrachtet werden, was jeweils eine Fokussierung auf bestimmte Aspekte eines Projekts erlaubt.

Ohne ein solches Modell zur Modellierung wäre durch die Vielzahl der Preis-Bestellmengen-Beziehungen zwischen den Tableaus und den Gleichungsverknüpfungen in den Tableaus eine manuelle Ausgestaltung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* ab gewissen Projektgrößen nicht mehr beherrschbar. Daher ist die Verfügbarkeit eines Konfigurationssystems eine unabdingbare Voraussetzung für die Anwendbarkeit der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle*.

6.2 Organisatorische Einbindung in die Unternehmensgesamtrechnung

Wie in Kapitel 5 erwähnte, haben wir bestimmte Teilbereiche der Baubranche nicht berücksichtigt. Das soll aber nicht bedeuten, dass eine Modellierung dieser Sparten durch das INZPLA-System nicht durchführbar ist. Aus Gründen der Knappheit und Übersichtlichkeit

und auch um leichter an die entsprechende Literatur anzuknüpfen zu können, konzentriert sich die vorliegende Arbeit bei der Beschreibung der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* auf den Hochbau und verzichtet darauf, das Ausbaugewerbe mit einzubeziehen. Wegen dieser fehlenden Umsetzung für andere Teilgebiete des Baugewerbes kann die Eignung des Controllingsystems beispielsweise für den Tiefbau nur argumentativ begründet werden. Geht man von einer Anwendbarkeit für alle Bereiche des Baugeschäftes aus, so stellt sich für große Bauunternehmen die Frage nach der organisatorischen Einbindung des Systems. Dabei soll im Folgenden weniger auf die Einbettung des Systems in die Organisationsstruktur, wie man sie von anderen Controlling-Modellen her kennt (Abbildung 6-1), als vielmehr auf die Ausgestaltung des INZPLA-Modells an sich eingegangen werden.

Abbildung 6-1: Beispiel einer Einbindung eines Controllingsystems
 vlg. Leimböck, Klaus, & Hölckermann, 2002, S.163

Eine Baustelle wurde bereits als ein autonomer Teilbereich einer Unternehmung dargestellt, für den ein eigener Periodenerfolg ermittelt wird. Demzufolge ist die Modellierung einer Unternehmensgesamtrechnung als ein Standard-Kosten-Leistungsmodell mit Profitcentern (SKLMP) zu konzipieren. Um den Gesamtunternehmenserfolg ermitteln zu können sind im Gegensatz zur Zielerreichungsbestimmung einzelner Baustellen mehrere Modelle, die in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden, durchzurechnen. In Abbildung 6-2 sind exemplarisch die Beziehungen zwischen einem Zentralmodell und zwei Profitcenter-Modellen eines Bauunternehmens dargestellt. Dabei kann gezeigt werden, dass der Profitcentergewinn der Baustellen als Basisgrößen des Zentralmodells verwendet wird.

Abbildung 6-2: Beziehung zwischen Zentral- und Profitcenter-Modell

Neben der erwähnten Forderung nach der Verfügbarkeit eines Konfigurationssystems kann die richtige organisatorische Einbindung und Ausgestaltung des Systems als weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit der *Integrierten Zielverpflichtungsplanung und Kontrolle* angesehen werden.

Tableauverzeichnis

Tableau 5-1: Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Trägerbohlwand.....	66
Tableau 5-2: Zwischenkostentableau Kostenträger: Erdarbeiten.....	68
Tableau 5-3: Bereichsgewinntableau Rohbau.....	69
Tableau 5-4: Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Hinterfüllmaterial liefern und einbauen.....	71
Tableau 5-5: Bezugsgrößentableau Kostenstelle: Bewehren.....	74
Tableau 5-6: Bezugsgrößentableau Kostenstelle Betonage (B25).....	76
Tableau 5-7: GKEB-Umlageverfahren.....	86
Tableau 5-8: Exemplarische Auswirkungsbetrachtung am Beispiel "Rohbau eines Parkhauses".....	92

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1 : Elemente des Projektcontrollings.....	14
Abbildung 2-2: Bestandteile der Kalkulation.....	21
Abbildung 2-3: Elemente der Bauauftragsrechnung.....	22
Abbildung 2-4 : Kalkulation mit vorgerechneten Zuschlägen.....	24
Abbildung 2-5: Kalkulation über Nettoangebotssumme.....	25
Abbildung 4-1: Darstellung des Gleichungssystems im INZPLA.....	40
Abbildung 4-2: Beziehung zwischen generischen- und spezifischen Modelltableaus.....	42
Abbildung 4-3: Beziehung zwischen Tableaus.....	43
Abbildung 4-4: Modelltableaus der INZPLA.....	44
Abbildung 4-5: Exemplarische Darstellung der INZPLA.....	46
Abbildung 5-1: links: Grundriss Parkhaus, rechts: Längsschnitt Parkhaus.....	55
Abbildung 5-2: Arbeitskalkulation Leistungspositionen 1.0-2.11.02.....	56
Abbildung 5-3: Arbeitskalkulation Leistungspositionen 2.12-3.1.....	57

Abbildung 5-4: Arbeitskalkulation Gemeinkostenpositionen.....	58
Abbildung 5-5: Exemplarische Darstellung dreier Fallbeispiele des BAS	60
Abbildung 5-6: Exemplarische Darstellung einer Kostenträgerhierarchie im Bauwesen.....	63
Abbildung 5-7: Kostenträgerhierarchie für das Praxisbeispiel "Rohbau des Parkhauses"	64
Abbildung 5-8: Exemplarisches Zielsystem	79
Abbildung 5-9: Berechnung des Planendwertes des Betriebsergebnisses	80
Abbildung 5-10: Berechnung des Ist-Betriebsergebnisses anhand eines Ist-SKLOP-Modells	80
Abbildung 5-11: Berechnung des Ist-Betriebsergebnisses anhand eines ex-post-Plan-SKLOP- Modells	81
Abbildung 5-12: Beispiel einer Gemeinkostenumlage der Kostenstelle Personalkosten	84
Abbildung 5-13: Grundfälle einer Zielverpflichtungsart mit Verpflichtungsbereich	91
Abbildung 6-1: Beispiel einer Einbindung eines Controllingsystems	99
Abbildung 6-2: Beziehung zwischen Zentral- und Profitcenter-Modell.....	100

7 Literaturverzeichnis

- Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammer (Hrsg.). (2003). *BKI Baukosten (Teil2 Kostenkennwerte für Bauelemente)*. Stuttgart: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammer.
- Berner, F., Kochendörfer, B., & Schach, R. (2007-01). *Grundlagen der Baubetriebslehre 1 (Baubetriebswirtschaft)*. Wiesbaden: B.G. Teubner.
- Berner, F., Kochendörfer, B., & Schauch, R. (2009). *Grundlagen der Baubetriebslehre 3 (Baubetriebsführung)*. Wiesbaden: Vieweg + Teubner.
- Bröker, E. (1993). *Erfolgsrechnung im industriellen Anlagengeschäft*.
- Brunner, C. (1997). *Controlling von Baustellen*. Bern: Baufachverlag CH-Dietikon.
- Deutsches Institut für Normung e.V. (2006). *Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung*. Berlin: Beuth.
- Diederichs, C. J. (2005). *Führungswissen für Bau- und Immobilienfachleute 1*. Springer .
- Dietrich, R. (2005-03). *Entwicklung werthaltiger Immobilien (Einflussgrößen-Methoden-Werkzeuge)*. Wiesbaden: B.G. Teubner.
- DIN 69901-1. (2009-01). *Deutsches Institut für Normung*.
- DIN 69901-5. (2009-01). *Deutsches Institut für Normung*.
- Drucker, P. F. (1967). *The Effective Executive*. London: Heinemann.
- Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. (2001). *Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen*. Bauverlag; Werner-Verlag.
- Hauptverband der Deutschen Bauindustrie et.al. (Hrsg.). (2001). *BGL Baugeräteliste 2001*. Bauverlag.

- Heim, H. M. (2005). *Bauwirtschaft und Baubetrieb (Aspekte des Einsatzes von Controllinginstrumenten in der mittelständischen Bauwirtschaft)*. Berlin: Technische Universität Berlin.
- Hoffmann, M. (2006). *Zahlentafel für den Baubetrieb*. Aachen: B.G. Teubner.
- Horvath, P. (1990). *Controlling*. München: Vahlen.
- Jacob, D., & Stuhr, C. (2006). *Finanzierung und Bilanzierung in der Bauwirtschaft (Basel II - neue Vertragsmodelle - International Financial Reporting Standards)*. Wiesbaden: B.G. Teubner.
- Kochendörfer, B., Liebchen, J. H., & Viering, M. G. (2007). *Bau-Projekt-Management (Grundlagen und Vorgehensweisen)*. B.G. Teubner.
- Kochendörfer, Prof. Dr.-Ing. Bernd. (2009). *VL: Sonderfragen der Bauwirtschaft III.2*. Berlin.
- König, H. (2004). *Maschinen im Bauwesen (Grundlagen im Baubetrieb)*. Wiesbaden: B.G. Teubner.
- Leimböck, E. (2000). *Bauwirtschaft*. Stuttgart: B.G. Teubner.
- Leimböck, E., Klaus, U. R., & Hölkermann, O. (2002). *Baukalkulation und Projektcontrolling Unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB*. Wiesbaden: Vieweg.
- Mach, D. I. (2008). *VL: Projektmanagement*. Berlin.
- Rußig, V. et al. (1996). *Branchenbild Bauwirtschaft*.
- Schott, P. D. (WS 2008/2009). *VL: Strategisches Projektmanagement*. Berlin.
- Wirth, V., & Seyfferth, G. (1998). *Baustellencontrolling (EDV-gestützte Planung, Kontrolle und Informationsversorgung von Baustellen unter Berücksichtigung des Unternehmens Controlling)*. expert Verlag.
- Wirtschaftslexikon. (25.05.2010). URL:
<http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/kalkulatorischer-unternehmerlohn/kalkulatorischer-unternehmerlohn.htm>.
- Wirtschaftslexikon URL.: (06.05.2010).
<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/explorative-datenanalyse.html>.

Wirtschaftslexikon. (12.05.2010). URL:

<http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/produktionskoeffizient/produktionskoeffizient.htm>.

Zwicker, P. D. (WS 06/07). *Skript CO I: Die Integrierte Zielverpflichtungsplanung - ein Verfahren der Gesamtunternehmensplanung und -kontrolle*. Berlin.

Zwicker, P. D. (2006-12). *Skript CO II: Die Integrierte Zielverpflichtungsplanung - ein Verfahren der Gesamtunternehmensplanung und -kontrolle*. Berlin.